

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Kreative Prozesse im schulischen Kontext

Entwicklung einer didaktisch–methodischen Anleitung,
um kreative Prozesse bei Schüler*innen zu aktivieren und
durchzuführen

Eingereicht von: Lea Albrecht

Begleitung: Roman Manser

Datum: 25.05.2020

Danksagung

Dank zu sagen gilt meinem Mann Christoph, der sich während der Abfassung dieser Arbeit um unsere beiden Kinder kümmerte, meinem Mentor, der mit mir das Thema entwickelte und immer hilfreich war mit seinen vielen Ideen, meinen Kolleginnen an der Schule, Carola und Maria, die mich bei der exemplarischen Umsetzung in der Klasse begleiteten und unterstützten und nicht zuletzt den Kindern der 4. Grundschulklasse, die fantastisch mitarbeiteten und denen schlussendlich die vielen schönen gemeinsamen Stunden und wertvollen Ergebnisse dieser Arbeit zu verdanken sind.

Abstract

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, eine didaktisch-methodische Anleitung aus Theorie und Praxis begründet zu entwickeln, um kreative Prozesse bei Schüler*innen zu aktivieren und zu begleiten. Damit soll diese Arbeit den Lehrpersonen als allgemeiner Leitfaden zur Durchführung von Unterrichtseinheiten zur Kreativitätsentwicklung von Primarschulkindern dienen. Die Erfahrungen aus den Praxis-Modulen illustrieren in dieser Arbeit nicht nur das Vorgehen gemeinsamen Arbeitens im kreativen Prozess, sondern können ebenso als Grundlage unterrichtlichen Handelns dienen.

Ein Faltblatt im Format DIN A3 mit einer Kurzanleitung zum Vorgehen befindet sich im Anhang.

Der theoretische Teil der Arbeit befasst sich nicht nur mit der Definition der Kreativität, sondern weist neben der immer gegebenen und je nach Kind immer unterschiedlich stark ausgeprägten intrinsischen Motivation auch auf das notwendige dialogische Konzept in der Unterweisung der Schüler*innen hin und entwickelt anhand der ausgewerteten Literatur ein Konzept für Lehrpersonen.

Dabei werden die von Klingberg erwähnten dialektischen Widersprüche zwischen Führung der Lehrer*innen und Selbsttätigkeit bzw. Selbstwirksamkeit der Schüler*innen besonders deutlich und bedeutsam für das Arbeiten mit Kindern in kreativen Prozessen.

Ferner wird auf den intermedialen Transfer und seine Bedeutung für die Arbeit mit Kindern im kreativen Bereich besonders eingegangen.

Die exemplarische Durchführung der Arbeit mit Kindern erfolgte auf zwei unterschiedliche Arten:

Im ersten Part des praktischen Teils der Arbeit wird eine kreative Arbeit mit Kindern im Werkunterricht am Material Ton durchgeführt und beschrieben.

Im zweiten Part des praktischen Teils, der sich mit dem intermedialen Transfer beschäftigt, wird der für die kindliche Entwicklung im kreativen Bereich so wichtige Transfer begründet, veranschaulicht und mit Beispielen aus der Arbeit mit den Kindern verdeutlicht.

Ein Kern dieser Arbeit ist somit der intermediale Transfer, der allerdings als Besonderheit eine in einem ersten Unterrichtsschritt von den Kindern in einer kreativen Arbeit geschaffene Ressource nutzt.

Die Arbeit mit einem Material (hier: Ton im Werkunterricht) wird genutzt für eine weitere freie Arbeit in einem anderen Medium. Durch dieses Vorgehen entstand somit eine doppelte

Urheberschaft der Kreativität: Schulkinder gestalteten eigenständig und frei ein Produkt, das im medialen Transfer zu einem weiteren eigenständigen Produkt verwandelt wird.

Die kritische Reflexion der gewonnenen Erkenntnisse aus der Untersuchung hinsichtlich der Theorie und der Praxis und mein persönliches Fazit schließen die Arbeit ab.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Einführung und erste Überlegungen zum gewählten Thema	3
2.1	Kreativität im schulischen Alltag	3
2.2	Persönlichkeitsbildung durch kreative Arbeit in der Schule	4
2.3	Über die Notwendigkeit kreativer Arbeit mit Kindern	5
3	Gegenstand und Ziel der Arbeit	7
3.1	Produktorientiertes Arbeiten und prozessorientiertes Arbeiten.....	7
3.2	Die Kreativität der Lehrpersonen als Eigenschaft und Voraussetzung für unterrichtliches Handeln	8
3.3	Kreativität und intermedialer Transfer.....	9
3.4	Aufwand und Vorbereitungen bei kreativen Prozessen in schulischen Unterrichtseinheiten	10
4	Forschungsfragen	11
4.1	Ebene 1: Der pädagogische Prozess der Kreativität: Die Schüler*innen	11
4.2	Ebene 2: Der pädagogische Prozess der Kreativität: Die Lehrpersonen.....	11
5	Zu den theoretischen Aspekten der Kreativität	12
5.1	Kreativität – Annäherung an ein komplexes Phänomen	12
5.2	Kreativität anhand der Aspekte Person, Prozess und Umfeld	13
5.2.1	Die kreative Person.....	13
5.2.1.1	Kreativität als natürliche Eigenschaft von Menschen	13
5.2.1.2	Merkmale der kreativen Person.....	14
5.2.1.3	Divergentes Denken und konvergentes Denken	14
5.2.1.4	Das Komponentenmodell von Urban.....	15
5.2.1.5	Intrinsische Motivation, Neugier und Explorationsverhalten von Kindern.....	17
5.2.1.6	Die Urheberschaft als Aspekt des bedeutsamen Lernens	18
5.2.2	Der kreative Prozess.....	19
5.2.2.1	Einführung	19
5.2.2.2	Die 5 Phasen des kreativen Prozesses nach Holm-Hadulla	21
5.2.2.3	Rückkopplung als Eigenschaft des kreativen Prozesses	24
5.2.2.4	Einfluss der Lehrperson.....	24
5.2.2.5	Frustrationen und Hemmnisse als Teil des kreativen Prozesses	25
5.2.2.6	Die Bedeutung von Pausen im Unterricht.....	25
5.2.2.7	Das Brainstorming als Methode zur Initiierung von kreativen Prozessen	26
5.2.3	Das Umfeld als Erfolgsfaktor für kreatives Arbeiten mit Kindern	26

5.2.3.1	Die Wechselwirkung zwischen Individuum und Umfeld.....	26
5.2.3.2	Die Doppelbedeutung der Lehrperson und das dialogische Konzept als Teil des Prozesses und des Umfeldes	27
5.2.3.3	Die Wissensvermittlung durch die Lehrperson:	28
5.3	Der intermediale Transfer	29
5.3.1	Die intermediale Methode	29
5.3.2	Der intermediale Transfer	29
5.4	Zur Didaktik und Methodik	33
5.4.1	Die Notwendigkeit von Didaktik und Methodik bei Umgang mit kreativen Prozessen von Kindern:	33
5.4.2	Didaktik	33
5.4.3	Methodik	35
5.4.4	Klingberg und die dialektische Didaktik	36
6	Praktische Umsetzung der kreativen Arbeit mit Kindern.....	39
6.1	Umsetzung Teil 1 (erster kreativer Prozess) Das handwerkliche Arbeiten (Gestalten mit Ton)	39
6.1.1	Hinweise zum Vorgehen	39
6.1.2	Rahmenbedingungen:.....	39
6.1.3	Zeitraum und Vorgehen:	40
6.1.4	Aufbau der Lektionen:	41
6.1.5	Beschreibung der Arbeitssequenz: Tag 1	41
6.1.5.1	Vorwissen abfragen	41
6.1.5.2	Vorbereitungsphase: Ausprobieren des Materials.....	41
6.1.5.3	Vermittlung handwerklicher Techniken:.....	42
6.1.5.4	Begleitung durch die Lehrperson.....	45
6.1.5.5	Weitere freie Arbeit nach Vermittlung der handwerklichen Fähigkeiten	46
6.1.6	Beschreibung der Arbeitssequenz: Tag 2.....	47
6.1.6.1	Gestaltung mit alten und neuen Materialien	47
6.1.6.2	Frustration als Teil des kreativen Prozesses – Lösungsansatz.....	47
6.1.6.3	Medieneinsatz zur Unterstützung kreativer Leistungen – hier: Video	48
6.1.6.4	Erste Urheberschaft - Die kreative Aufgabe	49
6.1.6.5	Arbeit präsentieren – Arbeit wertschätzen.....	50
6.2	Umsetzung Teil 2 (zweiter kreativer Prozess) intermedialer Transfer (kreatives Arbeiten mit Sprache unter Einbeziehung des Artefaktes aus dem vorherigen Kapitel).....	51
6.2.1	Rahmenbedingungen.....	51
6.2.2	Zeitraum und Vorgehen	51

6.2.3	Auswahl der Medien	52
6.2.4	Start des intermedialen Transfers.....	52
6.2.4.1	Intermedialer Transfer: Die Medienauswahl der Schüler*innen	53
6.2.4.2	Die Umsetzung der Ideen durch die Schüler*innen.....	53
6.2.4.3	Arbeit präsentieren – Arbeit wertschätzen.....	56
6.2.4.4	Begleitung durch die Lehrperson:.....	57
7	Fazit zu beiden exemplarischen Umsetzungen	58
7.1	Fazit zur Umsetzung des 1. kreativen Prozesses. Das handwerkliche Arbeiten: Gestalten mit Ton.....	58
7.2	Fazit zur Umsetzung des 2. kreativen Prozesses: Intermedialer Transfer	59
8	Dokumentation der Arbeit und Evaluation. Darstellung, Begründung und Reflexion der Methoden der Dokumentation	62
8.1	Dokumentation der mit den Kindern durchgeführten Arbeit.....	62
8.1.1	Videos	62
8.1.2	Mitschriften.....	62
8.2	Evaluation der Dokumentation.....	63
8.2.1	Video und Videoanalyse der Unterrichtssequenzen	63
8.2.2	Schriftliche Aufzeichnungen.....	64
9	Beantwortung der Forschungsfragen.....	65
9.1	Ebene 1: Der pädagogische Prozess der Kreativität: Die Schüler*innen	65
9.2	Ebene 2: Der pädagogische Prozess der Kreativität: Die Lehrpersonen.....	67
10	Reflexion.....	69
10.1	Ziel der Arbeit.....	69
10.2	Vorgehensweise im Verlauf der Arbeit.....	70
10.3	Fazit	71
10.4	Ausblick.....	73
11	Anleitung: Faltblatt, um kreative Prozesse zu aktivieren und durchzuführen.....	75
11.1	Das Faltblatt.....	75
11.2	Erläuterungen zum Faltblatt.....	75
	Literaturverzeichnis.....	76
	Abbildungsverzeichnis.....	79
	Abkürzungsverzeichnis.....	80
	Anhang.....	81

1 Einleitung

Ausgangslage und persönlicher Bezug der Autorin zum Thema

Seit mehr als fünfzehn Jahren arbeite ich als Primarschullehrerin an einer Regelschule. Meine Neugier an der Umsetzung unterschiedlicher Unterrichtsmethoden ist über die Jahre gewachsen. Der Lernprozess der Kinder rückte dabei, je länger je mehr, ins Zentrum. Mein für mich neu gewonnener Fokus in der Alltagsarbeit liegt nicht allein auf der Wissensvermittlung, sondern stark auf der Wissensaneignung der Kinder.

Die Frage, wie Kinder lernen, wie sie kreativ sein können und auch wollen und wie sie von Lehrpersonen dabei bestmöglich unterstützt werden können, ihre Potenziale zu nutzen, steht im Mittelpunkt dieser Arbeit.

Im Rahmen meiner Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) führte ich ein für uns Auszubildende obligatorisches Praxisprojekt mit dem Thema „Das bin ich, das ist mein Körper“ durch.

Bei diesem Projekt sollten die Schüler*innen der 2. Klasse der Primarschule im Fach „Bildnerisches Gestalten“ über einen Zeitraum von fünf Monaten mit Hilfe verschiedener Materialien und Kulturtechniken (u. a. Arbeit mit Ton, Zeichnungen, Collagen etc.) Produkte zu ihrem Körper herstellen. Es wurde der Frage nachgegangen, ob die Schüler*innen nach diesem Projekt ein besseres Körpergefühl entwickeln würden. Das wurde analysiert an Hand von Zeichnungen, die vor Kursbeginn und nach Kursende von den Kindern produziert wurden.

Besonderes Interesse dabei weckten aber die von den Kindern produzierten Artefakte, die neben der von mir angeleiteten offiziellen Aufgabenstellung von den Kindern produziert wurden. Wenn nach Erledigung der Aufgaben noch Zeit bis zum Ende der Unterrichtseinheit blieb, produzierten die Kinder aus eigenem Antrieb spielerisch weitere Produkte, die mit den bisher gestellten Aufgaben nichts mehr zu tun hatten. Auffallend dabei war, dass die Kinder selbstgenügsam und – da ohne Anleitung – zweckfrei intensiv und konzentriert an ihren selbstgestellten Aufgaben an Ton-Modellen oder Zeichnungen arbeiteten, die ich in der Nachbetrachtung als „kreativ“ bezeichnete.

Schuler & Görlich weisen darauf hin, dass Kinderzeichnungen häufig eher aus Unvermögen denn aus Unkonventionalität entstehen (vgl. Schuler & Görlich, 2007, S. 8), und so habe ich diese Beobachtungen bei den Kindern mit ihren Tonarbeiten und Zeichnungen zur Basis meiner Überlegungen dieser Arbeit gemacht.

Meine Beobachtungen zur spontanen kindlichen Kreativität führten mich daraufhin zu meiner intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema der Kreativität bei Primarschüler*innen, was

mir die Komplexität dieses Begriffes zeigte, die ich in dieser Arbeit fruchtbar machen möchte für die Arbeit der Kreativitätsentwicklung mit Schulkindern.

Bewusst geworden ist mir durch die Beschäftigung mit dem Thema, dass man Kreativität systematisch unterstützen kann.

Losgelöst von den Begriffen Unvermögen oder Unkonventionalität und anhand der gesichteten Autoren mit ihren Untersuchungen zu den Möglichkeiten der Steigerung von Kreativität soll es zu einem Ansatz kommen, der die Lehrpersonen wirksam werden lassen soll bei der Unterrichtung von Kindern im Bereich der Kreativitätsentwicklung.

Der Pädagoge Winnicott (1995) schreibt: „Gerade im Spielen und nur im Spielen kann das Kind und der Erwachsene sich kreativ entfalten und seine ganze Persönlichkeit einsetzen, und nur in der kreativen Entfaltung kann das Individuum sich selbst entdecken“ (S. 66). Winnicott erweitert damit Friedrich Schillers Sentenz aus seinem 15. Brief aus dem Jahre 1795 über die ästhetische Erziehung des Menschen. „Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“ (Schiller, 2013, S. 62f.). Damit beruft sich auch Winnicott auf ein mittlerweile rund 220 Jahre altes philosophisch-ästhetisches Konzept aus der Zeit der deutschen Aufklärung des 18. Jahrhunderts.

2 Einführung und erste Überlegungen zum gewählten Thema

2.1 Kreativität im schulischen Alltag

Der Begriff der Kreativität wird im schulischen Alltag mehrheitlich den musischen und künstlerischen Fächern zugeschrieben. Im Züricher Lehrplan 21 werden die Wörter „Kreativität“ und „kreative Prozesse“ vorwiegend in den oben genannten Fächern erwähnt (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017).

Dr. Caroline Theurer, die sich in der empirischen Schul- und Unterrichtsforschung mit dem Thema der Kreativitätsförderung in Schule und Unterricht beschäftigt, weist in ihrem Buch „Kreativitätsförderndes Klassenklima als Determinante der Kreativitätsentwicklung von Grundschulkindern“ nochmals darauf hin:

[...] dass sowohl im englisch- als auch im deutschsprachigen Raum die Förderung der Kreativität im Schulkontext vernachlässigt wird (zusf. z. B. Cropley 2005; Plucker et al. 2004; Urban 2004), obwohl nicht mehr nur von wissenschaftlicher, sondern auch von bildungspolitischer Seite die Kreativitätsförderung als eine Aufgabe von Schule angesehen wird. Die Forderung kann Lehrpersonen und Schulleitungen vor Herausforderungen stellen, sofern diese nicht dazu ausgebildet wurden, Kreativitätsförderung zu betreiben (Theurer, 2015, S. 46).

Urban bemängelt ebenfalls die fehlende Thematik der Kreativität in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen, trotz ihrer viel beschworenen Bedeutung, und beklagt allgemein, neben den anderen Autoren, die Vernachlässigung der Kreativität in Praxis und Schule (vgl. Urban, 2004, S. 1 und 96).

Preiser betont, dass Kreativität in der Schule nur durch eine Veränderung der Unterrichtspraxis erreicht werden könnte. Dabei sollte die Kreativität nicht in das Randgebiete der musischen Fächer abgedrängt werden. Ansonsten liessen sich nur rudimentäre Ansätze der Kreativitätsförderung erreichen (vgl. Preiser, 1976, S. 20).

Urban betont: „Dabei gibt es grundsätzlich keinerlei Beschränkung, was den Tätigkeitsbereich bzw. das Unterrichtsfach betrifft; leider werden solcherart Bemühungen oft vorschnell in die sog. musischen Fächer abgeschoben“ (2004, S. 79).

In dieser Arbeit wird die Auffassung vertreten, dass Lehrpersonen Projekte der Förderung kreativer Prozesse entwickeln und in ihren Unterricht einbauen sollten. Der Aufwand dafür ist sogar relativ klein im Vergleich mit den üblichen Unterrichtssequenzen.

Laut Urban kann kreativitätsförderliches Handeln fast immer vorkommen, sei es durch eine kleine Tätigkeit oder ein ausgedehntes Projekt (vgl. Urban, 2004, S. 106f.).

Wenn Lehrpersonen Unterrichtseinheiten zur Entwicklung von kreativen Prozessen erst einmal durchgeführt haben, dann könnte ein Umdenken einsetzen, was auch eine Klassenlehrperson der 4. Klasse bestätigte, die den ersten Teil der Arbeit im Werkunterricht unterstützend begleitete: „Wenn unsere Schüler*innen zur selbständigen Arbeit und im eigenen Denken trainiert werden sollen, dann ist das praktische kreative Arbeiten ein guter Weg dahin. Eigentlich bräuchte es einen Paradigmenwechsel, wenn man so arbeiten möchte. Im Regelunterricht ist wenig Platz für diese Art der Arbeit“ (Spontanaussage der Klassenlehrperson während des intermedialen Prozesses).

Ausgehend von den theoretischen Überlegungen und praktischen Erfahrungen in den geschilderten Unterrichtssequenzen (s. u. Kapitel 6) kann die kreative Arbeit mit Primarschulkindern als sehr relevant für ihre Entwicklung angesehen werden.

2.2 Persönlichkeitsbildung durch kreative Arbeit in der Schule

In der Broschüre „Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen“ wird auf die Befähigungsbereiche der Schüler*innen hingewiesen. An dieser Stelle werden die personalen, methodischen und sozialen Kompetenzen erwähnt, die den Befähigungsbereich der Kinder verbessern, zu einer Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen beitragen und somit persönlichkeitsbildend wirken (vgl. DVK, 2019, S. 12f.). Marianne Frostig betont, wie wichtig es sei, Raum für individuelle Betätigungen zu bieten, weil nur so ein Gefühl für sich selbst und die anderen entwickelt werden kann. Auf diese Weise wird also auch die eigene Identitätsbildung gefördert. Die Schule sollte sich daher nicht nur auf Fakten und Lernstoff fokussieren (vgl. Frostig, 1999, S. 20).

Das in der „Anwendung des Lehrplans 21“ gezeigte Modell stellt diese Überlegungen graphisch dar:

Abbildung 1: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (DVK, 2019, S. 13).

Im Kern geht es beim kreativen Arbeiten in den verschiedenen Disziplinen des schulischen Alltags um das Erleben der kindlichen Selbsttätigkeit und Selbstwirksamkeit und um das Gefühl der Urheberschaft bei der Gestaltung der in dieser Arbeit von ihnen ausdrücklich selbst gewählten produktiven Prozesse und damit auch um das Gefühl einer Urheberschaft für die eigene Person (vgl. DVK, 2019, S. 12).

2.3 Über die Notwendigkeit kreativer Arbeit mit Kindern

Preiser ist der Auffassung, dass wir nicht um die kreativen Veränderungen im schulischen und gesellschaftlichen Kontext herumkommen, wenn wir die Herausforderungen der Zukunft bewältigen wollen (vgl. Preiser, 1976, S. 108).

Aus diesen Überlegungen ergibt sich zwangsläufig die didaktische Notwendigkeit des kreativen Arbeitens mit Kindern.

Die Kunstpädagogin und Professorin Constanze Kirchner schreibt in ihrem Vorwort zum Grundlagenwerk von Seitz (Schulen der Phantasie. Lernen braucht Kreativität): „Lernen braucht Kreativität. Tatsächlich funktioniert kein Denken ohne Imagination, kein Handeln ohne die interne Verknüpfung von Vorstellungen, kein strukturierendes Überlegen ohne die Ordnung und Gliederung der Zusammenhänge, keine Problemlösung ohne flexible Ideensuche, kein Lernen ohne Anstrengung“ (Kirchner; zitiert nach Seitz, 2012, S. 9).

Das in dieser Arbeit entwickelte didaktisch-methodische Verfahren soll ein Baustein für die Schule sein, um Lehrpersonen zu ermutigen, ein Umfeld für kreative Prozesse zu schaffen und die Kinder in diesen kreativen Prozessen zu begleiten und zu unterstützen.

Kreativitätsförderung benötigt nicht mehr Zeit und bedeutet weder höheren noch besonderen Aufwand bei der Unterrichtsvorbereitung für Lehrpersonen.

Es zahlt sich also aus, in ein kreativitätsfreundliches Klima zu investieren: in Betrieben sind effektive Verbesserungsvorschläge, geistige Produktivität und Innovation die Ergebnisse, in Bildungseinrichtungen wirkt es sich in Form einer Potentialentwicklung aus. Ein kreativitätsfördernder Unterricht mit Elementen des selbstregulierten Lernens erlaubt eine innere Differenzierung, die Fortschritte auf jedem Begabungs- oder Fähigkeitsniveau ermöglicht (Preiser, 2011, S. 32).

Fazit

In Schulen hat man die Möglichkeit, Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Kreativität der Schüler*innen trainieren zu können. Und dabei kann die Lehrperson mit wenigen Mitteln kreative Prozesse in die Unterrichtssequenzen integrieren und dabei auch mehrere Blöcke oder Lektionen miteinander verbinden.

Diese kreativen Prozesse sollten regelmässig in den Schulalltag integriert und nicht nur sporadisch geübt werden.

Dabei sollten einem die folgenden Worte von Holm-Hadulla (2010) immer bewusst sein: „Schulische Kreativitätsförderung muss die Komplexität der Kreativität beachten. Hierzu gehört der Respekt vor den persönlichen Entwicklungsbedingungen des Einzelnen. Die spielerische Entfaltung der kreativen Begabung ist in Schule und Hochschule von großer Bedeutung“ (S. 122).

Laut Preiser können Fortschritte auf jedem Begabungs- und Fähigkeitsniveau erzielt werden, weshalb in allen schulischen Bereichen Erfolge erreicht werden können; daher ist die Arbeit mit kreativen Prozessen auch nicht allein an eine bestimmte Schulform oder bestimmte Eigenschaften von Schüler*innen gebunden.

3 Gegenstand und Ziel der Arbeit

3.1 Produktorientiertes Arbeiten und prozessorientiertes Arbeiten

Die Intention dieser Arbeit besteht darin, Lehrpersonen wirksam werden zu lassen, damit sie ein Umfeld schaffen und Vorgehensweisen einüben können, um kreative Prozesse in Unterrichtssequenzen prozessorientiert bei Kindern und Jugendlichen zu implementieren und zu fördern.

Die in dieser Arbeit durchgeführten kreativen Prozesse mit Kindern, wie sie in den Kapitel 6.1. und 6.2. beschrieben werden, sowie das dieser Arbeit beigefügte Faltblatt sollen den Nutzer durch die verschiedenen Phasen des Unterrichts führen und als Leitbild dienen.

Dabei ist zu bedenken, dass es nicht (!) in erster Linie um das von den Kindern geschaffene Produkt geht, sondern um den Prozess des kreativen Arbeitens.

Urban regt an, dass mit Hilfe der von ihm zusammengestellten Fragen, die Unterrichtseinheiten, die Prozesse und Organisationen sowie die Lehrpersonen in ihrem Vorgehen unterstützend analysiert werden können, um die kreativen Prozesse initiieren und fördern zu können (vgl. Urban, 2004, S. 100f.).

Seine inventarisierenden Fragen auf der Basis des Komponentenmodells waren daher hilfreich für diese Arbeit, weshalb einige Beispielfragen aufgeführt werden sollen: „Wurden die Schüler dazu angehalten, sich nicht immer mit der ersten besten Lösung zufrieden zu geben?“; „Gibt es offen gehaltene oder offen gestaltete Phasen und Wege und/oder Ziele/Produkte?“; „Macht der Lehrer sie sensibel für ihre Umwelt, spricht er alle Sinne an?“; „Werden ‚Warum‘-Fragen gewünscht?“; „Berücksichtigt Lehren und Lernen verschiedene Sinneskanäle?“ (Urban, 2004, S. 101ff.).

Die Schüler*innen werden von Anfang an auf diese Art des Arbeitens vorbereitet und sie wird ihnen bereits am Anfang der Unterrichtssequenzen erklärt.

So durchgeführt, kann sich die kreative Arbeit zu einem selbstverständlichen Prozess im Schulalltag entwickeln.

3.2 Die Kreativität der Lehrpersonen als Eigenschaft und Voraussetzung für unterrichtliches Handeln

Siegfried Preiser, Inhaber der Professur für Lebenslanges Lernen in Berlin, ist der Meinung, dass Kreativitätsförderung kreative Lehrpersonen voraussetzt oder Lehrpersonen, die mindestens kreative Ansätze erkennen, erlauben und fördern und auch selbst Anregungen für ein kreatives Verhalten von Schüler*innenverhalten geben können (vgl. Preiser, 1976, S. 20).

Urban vertritt die Meinung, dass die Lehrpersonen nicht unbedingt einen hohen Grad an Kreativität selbst besitzen müssen, auch wenn dies von Vorteil wäre.

Wichtig ist beiden, dass Lehrpersonen kreatives Verhalten weder verhindern noch hemmen sollten, weder auf bewusste noch unbewusste Weise. In anderen Zusammenhängen vernünftige Gedanken oder Aussagen einer Lehrperson können die Kinder in solchen kreativen Prozessen bereits blockieren und kreatives bzw. divergentes Denken verhindern (vgl. Urban, 2004, S.78).

Das Problem, dass auch unbewusst das kreative Verhalten bzw. Arbeiten der Schüler*innen durch Lehrpersonen blockiert werden könnte, wird von den verschiedenen Autoren angesprochen, das daraus für Lehrpersonen entstehende Dilemma wird von ihnen allerdings nicht reflektiert oder gar zu einer möglichen Handlungsanleitung weiterentwickelt.

Denn Lehrpersonen können ihr Verhalten im Klassenkontext nicht völlig unterdrücken, weder bewusst noch unbewusst. Insofern bedarf es zumindest einer vorhergehenden Reflexion der Lehrpersonen zum Thema der eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten für kreatives Arbeiten.

Nach den Erfahrungen innerhalb dieser Arbeit ist damit aber nicht gemeint, dass nur kreative Lehrpersonen kreativen Unterricht durchführen können. Bei methodisch richtigem Vorgehen können alle an kreativer Arbeit mit Kindern interessierten Lehrpersonen zu Erfolgen bei den Kindern kommen.

Es kommt in der Arbeit sehr darauf an, einen Wissensinput dosiert zur richtigen Zeit vorzunehmen, damit dann die Schüler*innen im Prozess selbstständig weiterarbeiten können. Der Input muss angemessen zur jeweils kindlichen Situation sein und auf die motivationalen Befindlichkeiten der Kinder Rücksicht nehmen.

Zum erfolgreichen Arbeiten in diesem Bereich gehören allerdings auch handwerkliche Fertigkeiten (Fach- und Sachwissen) der Lehrpersonen, wie sie für diese Arbeit notwendig waren, damit die Kinder so unterrichtet werden können, dass ihnen eben diese notwendigen handwerklichen Fertigkeiten für ihre eigene Umsetzung im kreativen Prozess auch beigebracht werden können.

Dabei ist eine Unterstützung durch Lehrpersonen aus dem Bereich „Werken und Textiles Gestalten“ durchaus sinnvoll und wünschenswert, da sie zum Gelingen der Umsetzung beitragen kann, so wie es auch für diese Arbeit auch organisiert wurde.

3.3 Kreativität und intermedialer Transfer

Die erste kreative Arbeit der Schüler*innen aus dem Arbeitsabschnitt, wie er in Kapitel 6.1 beschrieben wird, kann und soll erweitert werden durch einen intermedialen Transfer (Kapitel 6.2). In diesem Transfer wird gezeigt, dass die durch die Schüler*innen-Arbeit in wenigen Stunden geschaffenen ersten Artefakte, also die in der Arbeit gewonnenen Ressourcen, erneut genutzt werden können und sollen.

Schon hier kann darauf hingewiesen werden, dass es empfehlenswert ist, diese Erweiterung der kreativen Arbeit auf jeden Fall mit den Schüler*innen durchzuführen.

In dieser Umsetzung wird der intermediale Transfer exemplarisch im Rahmen des Faches Deutsch behandelt. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass es beim Transfer im Deutschunterricht im Wesentlichen um den Einsatz der Sprache gehen wird.

Hierbei soll nicht nur die Transferleistung gezeigt werden, sondern auch, dass kreative Prozesse in anderen Fächern genauso relevant in der Unterrichtsgestaltung sein können.

Ausgangspunkt für die Arbeit im medialen Transfer sind somit die zuerst geschaffenen Artefakte der Kinder, die im ersten kreativen Prozess frei und spontan entscheiden konnten, was sie aus dem vorgegebenen Werkstoff Ton produzieren wollten.

Dieses Vorgehen unterscheidet sich wesentlich von einer möglichen Alternative im Vorgehen: Die Lehrperson hätte als Grundlage für den intermedialen Transfer auch eine Geschichte erzählen können (z. B. das Märchen von Rotkäppchen). Damit wären aber die Schüler*innen im ersten Schritt zu reinen Rezipienten degradiert worden.

Im Rahmen dieser freien Vorgabe konnten die Kinder auch im intermedialen Transfer frei und spontan entscheiden, wie sie jetzt mit den in der ersten Unterrichtssequenz entstandenen Artefakten weiterarbeiten wollten.

Die Kinder wählten abhängig von ihrer intrinsischen Motivation und ihrem lebensgeschichtlichen Hintergrund ihre sprachlich geprägten Themen.

Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es in diesem Bereich zu interessanten und nicht erwartbaren Ergebnissen kam. Einige Kinder kamen zu erstaunlichen positiven Ergebnissen in ihrem sprachlichen Ausdrucksvermögen. Eine wichtige Rolle dabei spielt vermutlich die Wechselwirkung zwischen der Vorarbeit bei der Herstellung eines Artefakts und

dem intermedialen Transfer. Die Schüler*innen zeigten eine sehr starke Identifikation mit den hergestellten Produkten und Arbeiten des intermedialen Transfers und arbeiteten sehr konzentriert und ausdauernd an ihren Themen.

3.4 Aufwand und Vorbereitungen bei kreativen Prozessen in schulischen Unterrichtseinheiten

Gemessen an anderen Vorbereitungen für eine Klassensequenz ist die unten geschilderte exemplarische Umsetzung nicht durch einen höheren Aufwand geprägt gewesen. Kreativitätsförderung benötigt nicht mehr Zeit und bedeutet nicht höheren und besonderen Aufwand.

Bereits bei der zweiten Sequenz, dem intermedialen Transfer, war die aufgewendete Zeit bereits geringer als in der ersten Sequenz, der Arbeit mit Ton.

Es ist natürlich möglich und auch wahrscheinlich, dass die ersten ein bis zwei Übungseinheiten in der Tat einen höheren Aufwand bedeuten. Sobald sich aber eine Routine entwickelt hat, ist der Aufwand der Vorbereitung nicht höher.

Wenn Lehrpersonen die kreative Arbeit mit Schüler*innen bisher lediglich als fakultative Ergänzung der sonstigen Lehrtätigkeit verstanden haben, dann sollte sie jetzt zu einer obligatorischen Selbstverständlichkeit werden (vgl. Theurer, 2015, S. 46f.).

Für einen effizienten Ablauf der Sequenzen sorgt auch, dass bereits in der Vorbereitungszeit Ressourcen gebündelt werden und eine zweite Lehrperson aus dem Werkbereich unterstützend in den Unterricht integriert wird. Hilfreich ist es auch, Halb-Klassen zu bilden, damit intensiver auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden kann.

Insofern ist das Leitmotiv dieser Arbeit eben auch, worauf Pohl (2012) hinweist: „Kreative Fähigkeiten entwickeln sich nicht weiter, wenn man sie nur punktuell trainiert. Wirkungsvoller ist, sich Kreativität zur Gewohnheit zu machen“ (S. 42).

4 Forschungsfragen

Anhand der Ergebnisse der Arbeit mit Schüler*innen einer Primarschulklasse im kreativen Bereich und der theoretischen Überlegungen der Kreativitätsforscher ist der ausführlich beschriebene Verlauf der Arbeit mit Schüler*innen im kreativen Bereich zugleich eine didaktisch-methodische Anleitung, um diese Prozesse bei Schüler*innen zu aktivieren und durchzuführen.

Dabei sind zwei Ebenen zu betrachten:

4.1 Ebene 1: Der pädagogische Prozess der Kreativität: Die Schüler*innen

- Wie können kreative Prozesse bei Schüler*innen initiiert und durchgeführt werden und inwieweit ist die zweifach kreative Arbeit hilfreich für dieses Unterfangen?
- Welche Faktoren unterstützen den Ansatz, dass die kreativen Prozesse auch zu einer Erweiterung der Sozial-, Selbst- und Fachkompetenzen bei den Schüler*innen führen?
- Kann in der Alltagsarbeit mit Schüler*innen die Aussage mehrerer Kreativitätsforscher, dass nur kompetente Menschen kreativ sein können, bestätigt oder widerlegt werden?

4.2 Ebene 2: Der pädagogische Prozess der Kreativität: Die Lehrpersonen

- Welche unterstützenden Massnahmen benötigen Lehrpersonen bei der kreativen Arbeit mit Kindern?
- Worauf sollten Lehrpersonen didaktisch-methodisch achten, damit die Lehr- und Lernprozesse im Unterricht kreatives Potential bei möglichst allen Kindern der Schulklasse aktivieren können?
- „Kreativitätsförderung setzt kreative Lehrer voraus!“ Wird diese Aussage von Preiser in der schulischen Alltagsarbeit eher bestätigt oder eher widerlegt?

5 Zu den theoretischen Aspekten der Kreativität

5.1 Kreativität – Annäherung an ein komplexes Phänomen

Das Wort „Kreativität“ wird in verschiedenen Bedeutungszusammenhängen verwendet, vor allem in der Kunst, aber auch in der Religion, der Wissenschaft und im Alltag.

Allerdings gibt es weder eine einheitliche Definition von Kreativität noch gehen die untersuchten Autoren auf die für die Arbeit mit Schulkindern notwendigen Inhalte in der Entwicklung von Kindern in der Primarschule ein (vgl. Schuler & Görlich, 2007, S. 1).

Kreativität ist ein im Allgemeinverständnis nicht klar definierter und eher schillernder Begriff, der im Laienverständnis eine große Bedeutungsvielfalt aufweist.

Der Kreativitätsforscher Rainer M. Holm-Hadulla (2010) versucht den Begriff wie folgt einzugrenzen:

Deswegen lässt sich Kreativität nur sehr unscharf definieren als Fähigkeit, etwas Neues zu schaffen, sei es eine Problemlösung, eine Entdeckung, eine Erfindung oder ein neues Produkt (S. 11).

Bei Joachim Funke findet sich der Hinweis auf Sternberg et. al., wobei „unter Kreativität die Fähigkeit verstanden wird, etwas hervorzubringen, das sowohl neu als auch nützlich ist“ (Sternberg et. al.; zitiert nach Funke, 2008, S. 209).

Der Hinweis auf die Nützlichkeit wird noch wichtig sein für die Vorgehensweise bei der exemplarischen Umsetzung.

Urban bezeichnet die Kreativität und kreatives Handeln als einen zentralen Aspekt des Menschseins und gliedert das Phänomen in drei Aspekte: Relevanz der Kreativität als Innovationspotential für die gesamte Gesellschaft, Erwerb individueller Kompetenz und Möglichkeit der Selbstwerdung des Einzelnen, sowie sozialisationsorientierte Kreativitätserziehung, die sich auf die Einheit der Entwicklung von personaler und sozialer Identität bezieht.

Das Wort Kreativität stammt vom lateinischen Wort *creare* ab, was zeugen, gebären, schaffen bzw. erschaffen heißt. Lange Zeit war das Wort religiös bzw. philosophisch konnotiert, sodass die damit verbundenen schöpferischen Fähigkeiten nicht einer Person, sondern etwas Höherem zugeordnet wurden. Preiser beschreibt im Kapitel „Hindernisse für die Kreativitätsforschung“ unter anderem die historischen und gesellschaftlichen Barrieren. Der Handlungsbereich des „Schöpfers“ befindet sich ausserhalb des Bereichs der Menschen (vgl.

Preiser, 1976, S. 13). Erst im Laufe der Zeit und dank technischer Erfindungen fand ein Umdenken statt, sodass auch der Mensch als fähig empfunden wurde, etwas zu erschaffen.

5.2 Kreativität anhand der Aspekte Person, Prozess und Umfeld

Es gibt unterschiedliche Ansätze, das Phänomen der Kreativität bzw. kreative Prozesse zu beschreiben. Trotz der vielen unterschiedlichen Erklärungsversuche ist aber festzuhalten, dass der Blickwinkel und der Schwerpunkt des Autors maßgebend sind.

Preiser (1976) meint: „Allein schon die Frage, worauf sich der Begriff ‚Kreativität‘ beziehen soll, lässt verschiedene Ansätze offen“ (S. 1).

So kann bei einer der möglichen Annäherungen an den Begriff der Kreativität zuerst die **kreative Person** (5.2.1.) detailliert beschrieben werden, danach steht der **kreative Prozess** (5.2.2.) im Fokus, der eine zentrale Rolle in dieser Arbeit einnimmt. Das Produkt ist in dieser Arbeit nebensächlich und wird infolgedessen nur peripher erwähnt. Nach der Person und dem Prozess wird das **kreative Umfeld** (5.2.3.) erläutert.

5.2.1 Die kreative Person

5.2.1.1 Kreativität als natürliche Eigenschaft von Menschen

Man war lange der Auffassung, dass jeder Mensch von Natur aus kreativ ist, etwa im Sinne der Aussage des amerikanischen Psychologen J. P. Guilford: „Anyone is born creative“ (vgl. Creapedia). Diese Ansicht vertritt auch der englische Kinderarzt und Psychoanalytiker Winnicott. Für ihn ist die Kreativität ein Merkmal des Lebens, das im Zusammenhang mit der Symbolbildung des Übergangsobjektes als primäre Kreativität auftritt (vgl. Winnicott, 1995, S. 15).

Bei der Sichtung der verschiedenen Autoren zeigt sich allerdings ein weitaus differenzierteres Bild der Kreativität, das den Lehrpersonen sogar mehr Handlungsspielräume für die Arbeit ermöglicht und die Arbeit mit Schüler*innen besser unterstützen kann.

Es wird auch deutlich werden, dass es unfruchtbar ist, Kreativität nur von der Begabung eines Menschen her zu betrachten (vgl. Holm-Hadulla, 2010, S. 16).

Wenn man dagegen Kreativität als einen erlernbaren Prozess begreift, dann kann dieser Ansatz einen Beitrag zur Entmystifizierung dieses wichtigen Phänomens leisten und dabei helfen, alle wichtigen Aspekte zu berücksichtigen (vgl. Funke, 2008, S. 201).

5.2.1.2 Merkmale der kreativen Person

Eine Reihe unterschiedlicher Autoren zählt die Merkmale einer kreativen Person auf.

So liefert der Bremer Gehirnforscher Gerhard Roth in seinem Buch „Fühlen, Denken, Handeln“ eine Einschätzung zur Persönlichkeit kreativer Menschen: Sie sind autonom, selbstgesteuert, emotional stabil, stark leistungsmotiviert, haben eine Vorliebe für Praxisdenken und kognitive Beschäftigung und verfügen über eine hohe allgemeine Intelligenz und weitgestreute Interessen (vgl. Roth, 2003, S. 191).

Galton nennt die folgenden drei Merkmale als Quelle der schöpferischen Leistung: Intelligenz, Motivation und Power (vgl. Schuler & Görlich, 2007, S. 11).

Für Holm-Hadulla (2010) ist das Interesse einer Person kennzeichnend, was er wie folgt verdeutlicht: „Interesse, das Bedürfnis dabei zu sein und sich von einer Sache oder Tätigkeit ganz gefangen nehmen zu lassen, ist die zweite zentrale Motivation für Kreativität“ (S. 16).

Die ganz unterschiedliche persönliche Ausprägung der jeweiligen Schüler*innen in den o. g. Bereichen wahrzunehmen, gehört zum begleitenden Prozess der Lehrpersonen, aus dem sich wiederum eine mehr oder weniger begleitende Unterstützung der Schüler*innen bei der kreativen Arbeit ableiten lässt.

5.2.1.3 Divergentes Denken und konvergentes Denken

Die Kreativitätsforschung geht davon aus, dass bei einer kreativen Problemlösung beide Denkoperationen benötigt werden, nämlich das „konvergente“ (analytisch-logische) sowie das „divergente“ (kreative) Denken (vgl. Pohl, 2012, S. 42).

J. P. Guilford nennt das sogenannte divergente Denken als massgebliche Fähigkeit für kreative Leistungen. Darunter versteht er jenes Denken, das auf fluide und flexible Weise originelle Ideen produziert. Das divergente Denken gilt als Gegenpol zum konvergenten Denken (vgl. Schuler & Görlich, 2007, S. 20f.).

Preiser erwähnt unter anderem die Kritik der Kreativitätsforschung an der traditionellen Schulerziehung, die sich durch die einseitige Förderung des „konvergenten“ Denkens als kreativitätshemmend erweist (vgl. Preiser, 1976, S. 18).

Nach dem *Sputnik Effekt* in den 1950er Jahren – mit diesem Schlagwort wurde die Überlegenheit der UdSSR gegenüber der USA beim Satellitenbau beschrieben – wurde klar, dass Innovationen nicht allein auf hoher kognitiver Kompetenz basieren, sondern ausdrücklich auch kreative Ansätze zur Problemlösung bei komplexen Aufgabenstellungen notwendig sind.

Dabei spielen kognitive und nichtkognitive Fähigkeiten eine wichtige Rolle bei kreativen Leistungen (vgl. Schuler & Görlich, 2007, S. 12f.).

Dazu kommt noch, dass bei Primarschulkindern ein Prozess gestartet werden soll, bei dem nicht das erarbeitete Produkt im Mittelpunkt der Betrachtung steht, sondern der durchgeführte Prozess. Es gibt in dieser Arbeit keinen wirtschaftlichen Aspekt, der bei Erfindungen sehr wohl Teil und Ergebnis des Prozesses ist, sondern den Schüler*innen soll das Lernen und das kreative Arbeiten als bedeutsamer Akt der Selbstwirksamkeit vermittelt werden.

Divergentes Denken und Imaginationskraft sind im Vergleich zu Originalität (als einem vergleichsweise nebulösen Konstrukt) sehr viel leichter zu schulen. Dementsprechend wären Maßnahmen zur Förderung des divergenten Denkens, der Imaginationskraft oder der Assoziativität leichter umsetzbar. Eine Schulung der Lehrpersonen mit dem Ziel einer Re-Definition von Kreativität, weniger strikt im Sinne von Neuheit und originellen Produkten, sondern eher im Sinne von Eigenheit oder Individualität der Gedankengänge wäre hier – besonders für die Grundschulpädagogik – hilfreich (Theurer, 2015, S. 229f.).

Insofern sollen alle Bestrebungen, mit Primarschulkindern kreative Prozesse durchzuführen, angemessen ihren Entwicklungsstand hinsichtlich fachlicher, handwerklicher und emotionaler Fähigkeiten berücksichtigen. Weniger soll bei Primarschüler*innen nur nach dem Schema der kreativen Prozesse, die aus einer Erwachsenenansicht abgeleitet wurden, vorgegangen werden, sondern eher nach den Möglichkeiten ihrer persönlichen kindlichen Gestaltungskraft und ihren Fähigkeiten, den Schwerpunkt nicht auf ein Produkt, sondern auf einen Arbeitsprozess zu richten.

5.2.1.4 Das Komponentenmodell von Urban

Anhand des Komponenten-Modells von Urban können die individuelle, die nah-umwelt-bezogene und die gesellschaftliche oder historische Dimension erläutert werden.

Abbildung 2: Urbans Komponentenmodell der Kreativität (Urban, 2004, S. 48 & S. 100).

Die Abbildung 2 verdeutlicht, dass es beim Komponentenmodell innere und äußere Faktoren gibt, die bei der Kreativität eine Rolle spielen.

Im Inneren des Kreisbildes befindet sich die Person mit ihren Persönlichkeitsmerkmalen (A), auf der anderen Seite beeinflusst die Umwelt (B und C) das Individuum. Durch den Austausch mit der engeren und weiteren Umwelt besteht eine ständige Wechselwirkung.

Das Modell verdeutlicht, was auch in der Praxis zu beobachten war: Die Schüler*innen befinden sich in einem ständigen Austausch mit der Umwelt, zu der neben den Mitschüler*innen auch die Lehrperson gehört.

Dieser Austausch wirkt sich auf die Persönlichkeitsmerkmale des Kindes aus.

Holm-Hadulla hält fest, dass es sinnlos ist, Anlage und Umwelt voneinander zu trennen, da beide Faktoren sich gegenseitig beeinflussen (vgl. Holm-Hadulla, 2010, S. 33).

Insofern ist es auch die Aufgabe der Lehrperson, ein Klima im Unterricht zu schaffen, in dem sich das gute Miteinander der Schüler*innen – kooperativ und sich gegenseitig wertschätzend – als selbstverständliches Element permanent wiederfindet.

Dabei sollten Gruppendruck und Konkurrenzneid vermieden werden und ein sozial-kooperatives Klima herrschen, frei von Sanktionen durch Lehrpersonen oder Mitschüler*innen. Dazu gehören aktive und ruhige Phasen im Wechsel, damit Zeit- und Leistungsdruck ausgesetzt werden können. Dazu gehört auch viel Humor, der eine enge Beziehung zur Kreativität hat. Dabei können Pausen durchaus individuell genutzt werden, da die Arbeitsrhythmen der Kinder durchaus unterschiedlich sein können und eine „verordnete“ Pause auch zu Unterbrechungen von kreativen Phasen führen könnte, was es zu vermeiden gilt (vgl. Urban, 2004, S. 79).

5.2.1.5 Intrinsische Motivation, Neugier und Explorationsverhalten von Kindern

Der Didaktiker Lothar Klingberg gibt einen Hinweis auf eine Grundausstattung des Menschen hinsichtlich des Lernens und Lehrens, von dem man grundsätzlich ausgehen kann:

Lernen und Lehren gehören zur genuinen Grundausstattung des Menschen, zu seiner vitalen Bedürfnisstruktur. Sie sind elementar-konstitutiv für seine „Natur“, für sein „Wesen“. Lernen und Lehren gehören existentiell zum Menschen, sie sind – genetisch-anthropologisch und ontogenetisch-entwicklungspsychologisch gesehen – „von Anfang an“ da und brauchen in ihren vitalen Antrieben nicht erworben zu werden (Klingberg, 1997).

Außerdem können Lehrpersonen bei der Arbeit mit Schüler*innen von einem intrinsischen Faktor der Neugier ausgehen und annehmen, dass die Kinder ein natürliches Explorationsbedürfnis haben. Es gilt zum einen, weil sie Neues erkunden wollen, und zum anderen, weil sie in monotonen Situationen nach Abwechslung suchen (vgl. Schmalt & Langens, 2009, S. 166).

Zum Thema Neugier finden sich relevante Informationen bei Mackowiak et al. in dem Aufsatz „Welche Bedeutung hat die kindliche Neugier und wie lässt sich diese unterstützen?“.

Auch wenn die Neugier ein angeborenes Verhalten zur Exploration ist, muss das Kind die notwendigen Verhaltensweisen im Laufe der Zeit doch erst lernen. Durch das Inspizieren, Betasten, Manipulieren und Erfragen kann das Kind die Umwelt erforschen. Die Bedeutung der Neugier als Motor der geistigen Entwicklung ist in der (Entwicklung-)Psychologie erwiesen und wird als wichtige Voraussetzung für die schulische Lern- und Leistungsentwicklung anerkannt (vgl. Mackowiak et al., 2014).

Wichtig für die vorliegende Arbeit ist unter anderem das Verständnis von Motivation, auf das Schmalt und Langens hinweisen, die auch die unterschiedlich ausgeprägten Neugier-Motive und das unterschiedliche Explorationsverhalten von Kindern untersucht haben (vgl. Schmalt & Langens, 2009, S. 168). Da es eine breite Streuung bei der Ausprägung von Neugier und Explorationsverhalten gibt, ist im Sinne eines dialogischen Konzepts auf die unterschiedlichen Möglichkeiten und Bedürfnisse der Kinder einzugehen, wie es auch in der späteren Beschreibung der Arbeit mit den Kindern spezifiziert wird.

Das folgende Zitat von Manfred Spitzer und Herschkowitz bildet den Abschluss dieses Kapitels:

Zunächst einmal wollen wir doch ein glückliches Kind. Und ein glückliches Kind ist eines, das sich selbst verwirklicht. Der das, was in ihm steckt, aus sich herausholt. Und dazu dient die Zeit zwischen sieben und zwölf Jahren ganz wesentlich. Der Zwölfjährige weiß schon ganz gut, was in ihm steckt und was er alles tun kann. Dabei müssen wir ihm helfen, dabei müssen wir jedes Schulkind von Anfang an unterstützen. Es geht nicht um Fakten. Es geht um die Person (Spitzer & Herschkowitz, 2019, S. 156).

5.2.1.6 Die Urheberschaft als Aspekt des bedeutsamen Lernens

Die durchgeführten kreativen Prozesse in den Unterrichtssequenzen führen zur Selbsttätigkeit und damit zum Erleben von Selbstwirksamkeit (siehe hierzu die Kommentare der Schüler*innen im Fazit). Dadurch kann nicht nur ein Gefühl der Urheberschaft bei der Verfertigung von Gegenständen entstehen, sondern sich auch die Möglichkeit der Einflussnahme auf die Gestaltung des eigenen Lebens ergeben. Lernen ist bedeutsam in verschiedenen Hinsichten. Die Schüler*innen entscheiden letztlich selbst darüber, ob sie die zur Verfügung gestellten Lernprozesse annehmen und die gestellten Aufgaben effizient bearbeiten und kreativ weiterentwickeln wollen, Ebenso können sie selbst darüber entscheiden, ob und inwieweit sie sich dadurch auch auf persönlicher Ebene weiterentwickeln wollen.

Mit diesem Prinzip der Selbsttätigkeit, die zur Selbstwirksamkeit führen soll, wird ein wichtiges weiteres Ziel formuliert für die Entwicklung der Schüler*innen im Unterricht: Die Aufforderung zur Selbsttätigkeit im unterrichtlichen Handeln steht hier für die Aufforderung zur Mündigkeit und zur Selbstbestimmung und insofern insgesamt zur Entwicklung in fachlicher, menschlicher und sozialer Hinsicht.

Es geht bei der Urheberschaft nicht allein um das Erwerben von Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern auch darum, Zuversicht zu entwickeln, Wahlfreiheit zu erkennen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Stärken zu entwickeln, Wertschätzung zu zeigen und zu erleben und sich als Urheber von Veränderungen selbstwirksam zu erfahren (vgl. DVK, 2019, S. 12 und 27).

5.2.2 Der kreative Prozess

5.2.2.1 Einführung

Zum Ablauf kreativer Prozesse hatten sich bereits mehrere Autoren ab dem Anfang des 20. Jahrhunderts Gedanken gemacht, wobei verschiedene Gliederungen vorgeschlagen wurden.

Preiser sammelt die bisherigen Ideen der verschiedenen Autoren und weist auf einen, auch für die Arbeit mit Primar-Schüler*innen, wichtigen Aspekt kreativen Arbeitens hin:

Vor und nach dem kreativen Einfall liegen oft harte Vorbereitungen und Ausarbeitungen. Kreativität ist also ein Vorgang, der Zeit beansprucht. Es wurde immer wieder versucht, diesen kreativen Prozess in einzelne Phasen zu zergliedern (Preiser, 1976, S. 42).

Preiser hat in einer Tabelle (siehe unten) alle bis 1976 von diversen Autoren entwickelten Untersuchungen und Überlegungen zum Ablauf von kreativen Prozessen zusammengefasst, die nicht nur unter geschichtlichen Aspekten interessant sind, sondern für die Vorgehensweise in dieser Arbeit noch durch einen neueren Autor, nämlich Holm-Hadulla, ergänzt werden sollen.

Tab. 2. Die Phasen des Problemlösungsprozesses in vergleichender Gegenüberstellung

Dewey 1910	Johnson 1955	Rossmann 1931	Arnold 1959	Poincaré 1913 Wallas 1926	Torrance 1966 ^{1, 2}	Osborn 1962	Harris 1959	Kris 1952 Fromm 1959	Gagné 1959	Skinner 1953, 1966 ¹	de Groot 1968 ¹	Miller, Galanter and Pribram 1960 ³	Autor Resümee
Bemerken einer Schwierigkeit		Bemerken eines Bedürfnisses oder einer Schwierigkeit des Problems			Bemerken von Problemen	Orientierung	Bemerken von Problemen		Wahrnehmung von Stimuli	Beobachtung	Beobachtung	Test: Soll-Ist-Differenz?	Person-Umwelt-Interaktion
Abgrenzung der Schwierigkeit	Vorbereitung: Gewahrt werden und Orientierung	Prüfung der verfügbaren Informationen	Vorbereitung/ Analyse	Präparation	Informations-sammlung Problemdefinition	Präparation Analyse	Informations-sammlung Durchdenken		Konzeptbildung	Induktion	Induktion	Operation: Problemdefinition Test: Problem richtig definiert?	Problemwahrnehmung und -analyse
Vorschlag möglicher Lösungen	Produktion	Formulierung von Lösungen	Produktion/ Synthese	Inkubation	Formulierung von Hypothesen	Hypothesenbildung	Vorstellen von Lösungen	Inspiration: feminine Phase		Deduktion	Deduktion	Operation: Informationssammlung Test: Bezug zum Thema	Vorbereitung: Informationssammlung
Rationale Durcharbeitung/ Analyse der Konsequenzen	Beurteilung	Kritische Überprüfung	Entscheidung/ Evaluation	Illumination	Überprüfung und Modifikation der Hypothesen	Inkubation Synthese	Verifikation	Elaboration: masculine Phase	Bestimmung des Handlungsbereichs Entscheidung Verifikation	Produktion	Überprüfung	Operation: Einfall/Synthese Test: Lösung des Problems?	Illumination/ Synthese
Akzeptierung einer Lösung	Erprobung und Akzeptierung	Formulierung neuer Ideen		Verifikation	Ausarbeitung Kommunikation der Ergebnisse	Verifikation	Verifikation		Verifikation	Evaluation und Kommunikation	Evaluation und Kommunikation	Exit: Kommunikation Test: Akzeptierung?	Kommunikation
							Verwirklichung					Exit: Verwirklichung	Realisierung

¹ In der Formulierung von Fiedler & Windheuser 1974.

² Ergänzt nach Torrance & Myers 1972, 22.

³ Aufgrund der Anregungen von Guilford (in: Mühle u. Scheil 1971, 151) und von Orter (1971, 303) als erweiterte TOTE-Einheit vom Verfasser dieses Buches ausgearbeitet.

Abbildung 3: Die Phasen des Problemlösungsprozesses in vergleichender Gegenüberstellung (Preiser, 1976, S.42 f.).

5.2.2.2 Die 5 Phasen des kreativen Prozesses nach Holm-Hadulla

Für die Vorgehensweise im unterrichtlichen Handeln wird auf die neueren Überlegungen Holm-Hadullas eingegangen, der den kreativen Prozess in **fünf Phasen** gliedert (vgl. Holm-Hadulla, 2010, S. 54-58).

Er betont, dass die Phasen des kreativen Prozesses nicht linear aufeinanderfolgen, sondern dass sie sich gegenseitig in einem Rückkoppelungskreis durchdringen (vgl. Holm-Hadulla, 2010, S. 57f.).

Selbst Phasen der Resignation, der Frustration, des Stillstands im kreativen Prozess sind ein Teil des gesamten Prozesses und können akzeptiert werden. Hier kann und darf die Lehrperson unterstützend eingreifen. Holm-Hadulla weist nämlich darauf hin, dass während kreativer Prozesse üblicherweise Berater den Kreativen und seinen kreativen Prozess begleiten, damit während der empfindlichen bzw. störanfälligen Phasen der Prozess nicht unterbrochen wird und das Projekt nicht scheitert (vgl. Holm-Hadulla, 2010, 56f.).

Die 5 Phasen des kreativen Prozesses

Phase 1: **Vorbereitung/ Präparation**

Die Vorbereitungsphase innerhalb eines Projekts gilt als zentraler Ausgangspunkt bei allen Autoren.

„In der Vorbereitungsphase wird das Problem oder das Thema gesichtet, und es entwickelt sich eine – mitunter unbewusste – Zielsetzung. Vorausgegangen ist immer ein jahre- bis jahrzehntelanger Weg der Ausbildung“ (Holm-Hadulla, 2010, S. 54). Joachim Funke schreibt im Aufsatz über Kreativitätstechniken, dass kreative Lösungen Wissen und Expertise auf einem bestimmten Gebiet voraussetzen, sonst wäre das Kriterium der Nützlichkeit kaum zu erfüllen. Künstlerische wie wissenschaftliche Kreationen entstehen in aller Regel erst nach einer längeren Zeit der Beschäftigung mit dem entsprechenden Gegenstand (vgl. Funke, 2008, S. 210).

Eine profunde Ausbildung, verbunden mit Ausdauer und Widerstandsfähigkeit sind notwendig für die kreative Arbeit. „Deswegen sind die persönliche Geschichte und Lebensumstände in der Vorbereitungsphase von großer Bedeutung“ (Holm-Hadulla, 2010, S. 54).

Wie wichtig persönliche Erfahrung und der richtige Umgang mit einem gewählten Material sind, verdeutlicht der Heilpädagoge und Kunstlehrer Mario Somazzi (er lehrte u. a. an der PH Bern und der HfH Zürich) in seinem Buch über das bildnerische Gestalten. Es ist nämlich bedeutsam für den kreativen Prozess, so schreibt er, dass das Kind zuerst seine Bedürfnisse

betreffend der Materialerfahrung eingehend befriedigt, bevor es eine Gestaltungsaufgabe erhält (vgl. Somazzi, 1999, S. 152).

Nachdem also die Schüler*innen im Sinne Somazzis das Material spielerisch erkunden durften, wird den Kindern erst im nächsten Schritt durch die Lehrpersonen ein Mehrwissen für die Bearbeitung der gewählten Materialien vermittelt.

Da Primarschulkinder kaum auf eine jahrelange Erfahrung bei der Bearbeitung von Materialien und Themen zurückblicken können, gehört es zu den wichtigen Aufgaben der Lehrperson, dass in dieser Arbeitssituation geforderte Wissen den Kindern angemessen dosiert und im richtigen Ausmass zu vermitteln.

Erst danach erfolgt die Beschäftigung mit der durch die Lehrperson gestellten Aufgabe.

Bereits zu diesem Zeitpunkt können den Lehrpersonen Urbans „25 allgemeine Anregungen zur Kreativitätsförderung“ und seine „inventarisierenden Fragen auf der Basis des Komponentenmodells“ helfen, über den eigenen Unterricht nachzudenken, um kreative Prozesse zu fördern: Werden die verschiedenen Sinneskanäle berücksichtigt? Können die Erfahrungen und das Wissen mit Hilfe der verschiedenen Methoden und Wege sicher im Gedächtnis vernetzt und verankert werden? Werden Lösungswege optimiert? Wird Originalität wertgeschätzt? (vgl. Urban, 2004, S. 79ff., S. 100ff.).

Phase 2: **Inkubation**

Während der Inkubationsphase ist die Fähigkeit gefragt, auch ohne greifbares Ergebnis die Gedanken schweifen zu lassen und geduldig ein Gleichgewicht zwischen einer gezielten Aktivität und dem freien Phantasieren herzustellen (vgl. Holm-Hadulla, 2010, S. 55).

Bei Funke (2008) heisst es hierzu: „In dieser wichtigen Phase befasst man sich nicht mit dem gestellten Problem, sondern geht ablenkenden Tätigkeiten nach. In der Inkubationsphase setzt sich die Beschäftigung mit dem Problem in unbewusster Weise fort“ (S. 210).

Man muss also die Aufgabe bei Seite legen und „einer eigenständigen, unbewussten Bearbeitung überlassen“. Hier wird – unbewusst – Erarbeitetes, Erlernetes in origineller Weise neu kombiniert.

Phase 3: **Illumination**

In der Phase der kreativen Illumination ist neben der originellen Verknüpfung von Gewusstem auch eine ausreichend strukturierte und selbstsichere Persönlichkeit nötig, um das Gefundene umzusetzen. Widerstandsfähigkeit, sich nicht abbringen zu lassen vom erklärten Ziel und auch einsam arbeiten zu können sind wichtige Eigenschaften einer kreativ arbeitenden Person.

„Viele Kreative scheitern in dieser Phase, in der Geduld und Beharrlichkeit gefragt sind“ (Holm-Hadulla, 2010, S. 56).

Phase 4: **Realisierung**

In dieser Phase wird das Thema ausgearbeitet. Motivation und Persönlichkeitseigenschaften spielen dabei eine wichtige Rolle. Diese Phase kann für gewisse Menschen zum Stolperstein werden. Daher ist es wichtig, dass Schüler*innen, die sich in einer Schaffenskrise befinden, Unterstützung durch die Lehrperson erhalten. Holm-Hadulla betont, dass die Kreativen dann gute Berater benötigen, um die Krisen der kreativen Realisierung meistern zu können (vgl. Holm-Hadulla, 2010, S. 56f.).

Phase 5: **Verifikation**

„Die letzte Phase im kreativen Prozess kann man als Verifikation, also Überprüfung und Bestätigung bezeichnen“ (Holm-Hadulla, 2010, S. 57).

Holm-Hadulla ist der Meinung, dass diese letzte Phase den Abschluss des kreativen Prozesses darstellt. Hier müssen der kreativ Tätige, aber auch die Umwelt, das Geschaffene prüfen bzw. bestätigen, dass der Prozess zum Ende gekommen ist und die Ziele erfüllt wurden. Letztlich ist die Expertengemeinschaft entscheidend für die Beurteilung, ob die Kriterien der Neuheit, des kreativen Beitrags zur jeweiligen Kultur etc. erfüllt wurden.

Allerdings kann es sein, dass der Kreative viel Unterstützung dabei benötigt, seine Ergebnisse der Öffentlichkeit zu präsentieren (vgl. Holm-Hadulla, 2010, S. 57).

Für die Arbeit mit Primar-Schüler*innen gilt dabei, dass in den Präsentationen weniger das Produkt im Fokus steht, sondern der Weg zum Ziel Wertschätzung erhält. Ein Dank für die Leistung durch die Lehrperson wird jedes Mal ausgesprochen.

Die Schüler*innen können ihren Mitschüler*innen applaudieren.

Die Ergebnisse werden durch die Lehrpersonen nicht bewertet im Sinne einer Notengebung. Zum Thema Bewertung müssen die Lehrpersonen ihre Handlungen reflektieren und auch hier gibt es das Dilemma, dass ein Nichtverhalten der Lehrpersonen nicht möglich ist, weshalb sie unter Umständen unbewusst eine Bewertung der gezeigten Artefakte bzw. Leistungen vornehmen, die sich wiederum auf die Motivation der Schüler*innen auswirken könnte, weil sie unterschwellig spürbar ist.

5.2.2.3 Rückkopplung als Eigenschaft des kreativen Prozesses

Zusammenfassend zum Thema Rückkopplung schreibt Holm-Hadulla:

„So führt eine positive Bestätigung in der Verifikationsphase zu neuen Vorbereitungsarbeiten und unterstützt die produktive Realisierung. In der erneuten Vorbereitungs- und Realisierungsphase stellen sich neue Ideen ein, die wiederum zu originellen Ergebnissen [...] führen. Dies verstärkt Interesse, Selbstvertrauen und Mut [...]“ (Holm-Hadulla, 2010, S. 58).

Rückkopplung heisst, dass die Schüler*innen immer wieder in vorherige Phasen des kreativen Prozesses zurückkehren können und nicht zwingend zuerst eine Phase endgültig abgeschlossen haben müssen. Aus dem Vor und Zurück entwickeln sich die Fortschritte im kreativen Prozess, was allerdings immer auf den jeweiligen Wissens- und Arbeitsstand der Schüler*innen bezogen werden muss, da die Schüler*innen in unterschiedlichen kreativen Phasen eine unterschiedlich intensive Betreuung benötigen.

5.2.2.4 Einfluss der Lehrperson

Nicht zu unterschätzen ist der Einfluss der Lehrpersonen auf diesen Prozess. Denn die Lehrpersonen sind ein Teil des kreativen Prozesses und gehören auch zum Umfeld. Deshalb wird dem bindungstheoretischen Ansatz ein hoher Wert zugemessen und nicht allein auf die intrinsische Motivation der Kinder gesetzt.

Die Kinder mit ihrem je eigenen Grad an Motivation und ihrem jeweiligen lebensgeschichtlichen Hintergrund müssen immer beobachtet werden, um ihnen zu gegebener Zeit kleinere oder grössere Impulse geben zu können, damit die Kinder mit den ausgewählten Materialien weiterarbeiten und bei der Arbeit im intermedialen Bereich adäquat unterstützt werden können.

Alle Kreativitätsforscher weisen auf verschiedene Schwierigkeiten bei einem kreativen Prozess hin, denen Kreative ausgesetzt sind. Die Arbeit gerät ins Stocken, wird durch äußere Impulse unterbrochen oder neue Probleme bei der Umsetzung werden erkannt und führen zur Verlangsamung des Prozesses oder sogar zum Wunsch, die kreative Arbeit abubrechen.

Diese Probleme werden zum einen durch die Persönlichkeitseigenschaften der Kreativen ausgeglichen und zum anderen könnten auch externe Berater herangezogen werden (vgl. oben Kapitel 5.2.2.2). Das wären in diesen Unterrichtssequenzen die Lehrpersonen, die den Schüler*innen im Dialog aufzeigen können, wie sie die Probleme selbstständig lösen können.

In diesem Sinne des Umfeldbezuges vertritt auch Hartmut von Hentig die Meinung, dass man die Kreativität nicht so sehr fördern oder herstellen kann, sondern vor allem die Verhinderungen der Kreativität kennen sollte, um sie beseitigen zu können (vgl. von Hentig; zitiert nach Jensen, Somazzi & Weber, 2012, S. 98).

5.2.2.5 Frustrationen und Hemmnisse als Teil des kreativen Prozesses

Phasen der Resignation sind bei der kreativen Arbeit durchaus bekannt und sie sind ein Teil des kreativen Prozesses.

Spitzer und Herschkowitz liefern die folgende Erläuterung:

Es geht darum, sie zu überwinden, nicht darum, sie möglichst zu vermeiden. Die Annahme, dass man Kindern keine Frustrationen zumuten sollte, beruht zu einem gewissen Teil auf einer Fehlinterpretation von Sigmund Freuds Entwicklungspsychologie in den Zwanzigerjahren [...]. Die Konsequenz für Eltern, auch für Lehrer: Situationen, die Frustrationen bringen können, sollten nicht gemieden werden, sie sollten sogar vorhanden sein. Was aber gelernt werden muss und gelernt werden kann, ist, sie zu überwinden (Spitzer & Herschkowitz, 2019, S. 130f.).

Lehrpersonen sollten an dieser Stelle nicht eine Lösung für die Schüler*innen finden, sondern sie dazu ermutigen, selbst eine Lösung zu finden, und diesen Prozess des Findens eventuell noch begleiten.

Gut geeignet zur Lösung aller anfallenden Probleme ist das Plenum, in dem Probleme angesprochen werden und sich die Schüler*innen miteinander austauschen können. Hier sind im Idealfall die Lehrpersonen als Moderatoren zu sehen und nicht als Problemlöser, weil sich die Schüler*innen unter Umständen auch gegenseitig bei einer Problemlösung unterstützen können.

5.2.2.6 Die Bedeutung von Pausen im Unterricht

Im ganzen Prozess der bereits gut definierten Phasen sollten auch die Momente des Nichtstuns beachtet werden. Spitzer und Herschkowitz verweisen darauf, dass beim Dösen das gerade Gelernte nachverarbeitet und verfestigt wird. Untersuchungen belegen, dass Menschen immer wieder Auszeiten brauchen und zwar vor allem in Zeiten, in denen sie viel lernen (vgl. Spitzer & Herschkowitz, 2019, S. 105).

Dazu gehört auch ein guter Nachtschlaf. Es ist bereits bekannt, dass Menschen in Phasen geistiger Anspannung Zeit zum Schlafen benötigen. Hier besonders wichtig ist der REM-Schlaf, also der Traumschlaf: „Er hilft also unserem Gedächtnis und damit auch Lernvorgängen“ (Zimmer, 1997, S. 102). Der Psychologe Becker-Carus hebt hervor, dass in dieser Phase des Schlafes massgebliche Erinnerungs- und Erlebnisumschichtungen und Verarbeitungen ablaufen, die für ein normales und gesundes Leben von grosser Bedeutung sind. Also nicht nur kreative Leistungen, sondern alle schulischen Arbeiten benötigen Pausen und eine Verarbeitung im Gehirn, die massgeblich in der Nacht abläuft (vgl. Becker-Carus, 1977, S. 69).

5.2.2.7 Das Brainstorming als Methode zur Initiierung von kreativen Prozessen

Für die Vorbereitung in den Sequenzen wurden die Kinder zum „Brainstorming“ angehalten. Die Methode des Brainstormings wurde ihnen kurz erläutert und das Verfahren wurde durchgeführt.

Hierbei konnten sie für sich und mit anderen Ideen sammeln, die völlig wertfrei vorgeschlagen werden. Aus der Vielfalt der gesammelten Begriffe konnten sich die Schüler*innen dann bedienen bei ihrer weiteren Arbeit.

Das Brainstorming eignet sich nach der eigenen Beobachtung sehr gut, um erste Impulse zu setzen und eine Gruppe zu aktivieren.

5.2.3 Das Umfeld als Erfolgsfaktor für kreatives Arbeiten mit Kindern

5.2.3.1 Die Wechselwirkung zwischen Individuum und Umfeld

Die Kreativität bzw. kreative Prozesse sind komplexe Phänomene, bei denen neben den Selbstkompetenzen der Kinder auch das Umfeld eine grosse Rolle spielt. Holm-Hadulla zählt vier wesentliche Elemente auf, die wichtig für die Kreativität sind: Begabung, Motivation, Persönlichkeit und Umgebung (vgl. Holm-Hadulla, 2010, S. 11).

Die Abbildung 2 im Kapitel „Die kreative Person“ veranschaulicht die Wechselwirkungen dabei durch das Komponentenmodell von Urban.

Auch Preiser erwähnt, dass „die Kreativität kein einheitliches Merkmal der Person ist. Die kreative Leistung hängt von zahlreichen Einflüssen inner- und ausserhalb der Person ab“ (Preiser, 1976, S. 50).

Es gibt stets eine Wechselwirkung zwischen einem Individuum und seinem Umfeld. Positive sowie negative Faktoren beeinflussen die Persönlichkeitsbildung.

G. Roth fasst im Kapitel „die Ausbildung der Persönlichkeit“ am Ende Forschungsergebnisse vorsichtig zusammen. Er kommt zum Schluss, dass 40-50 Prozent der Persönlichkeit genetisch festgelegt sind und ca. 30-40 Prozent auf Prägungs- und Erlebnisprozesse im Alter zwischen 0 und 5 Jahren zurückgeführt werden können. Etwa zu 20-30 Prozent scheint die Persönlichkeitsstruktur durch spätere Erlebnisse und durch die elterliche und schulische Erziehung beeinflusst zu werden (vgl. Roth, 2003, S. 411).

Es geht somit um die Rahmenbedingungen schulischen Alltags beim kreativen Arbeiten: Dazu gehören angemessene Zeiteinheiten und Räumlichkeiten, also die Infrastruktur im allgemeinen Sinne, aber auch ausreichend Materialien zur Bewältigung der gestellten bzw.

selbstgewählten Aufgaben, ausreichend Lehrpersonen und generell eine dem Thema Kreativität gegenüber aufgeschlossene Haltung bei den Lehrpersonen und der Schulleitung.

Auf die Bedingungen des guten sozialen Miteinanders wird gesondert hingewiesen.

5.2.3.2 Die Doppelbedeutung der Lehrperson und das dialogische Konzept als Teil des Prozesses und des Umfeldes

Mackowiak et al. verweisen auf den hohen Wert einer guten Bindungsqualität in der Zusammenarbeit mit Schüler*innen und belegen ihren positiven Einfluss auf das Explorationsverhalten, die Kooperations- und Bildungsbereitschaft, die Lernmotivation, die Schulfreude und das Schulengagement anhand von Studien (vgl. Mackowiak et al., 2014).

Die Rolle der Lehrperson als Teil des Umfelds spielt im kreativen Prozess eine wichtige Rolle und in diesem Sinne weist Günter Dux auf die notwendige Dialogbereitschaft und -fähigkeit der Bezugspersonen für die Kinder hin:

Und die zeigt sich darin, dass für das Kind der soziale Andere – die sorgende(n) Bezugsperson(en) – die Seite der Interaktion ausmacht, über die überhaupt kognitive Strukturen entwickelt werden können. Wenn man deshalb für den Entwicklungsprozess der kognitiven Strukturen die Interaktion mit der Außenwelt als grundlegend erachtet, dann stellt sich diese Außenwelt zuvörderst im sozialen Anderen dar. [...] Das aber heißt, dass die grundlegenden kategorialen Strukturen am Anderen entwickelt werden. Das gilt im buchstäblichen Sinn: die kategoriale Objektstruktur ist am Körper der sorgenden Bezugspersonen entwickelt, die Ereignisstruktur in der Interaktion mit einem immer schon kompetenteren, also handlungsmächtigeren Anderen ausgebildet. [...] Denn die Bedingung dafür, dass dieser Prozess überhaupt in Gang gesetzt werden kann, dass Kinder von der Assimilation in einen Prozess der Akkomodation einsteigen kann, ist die wohldosierte Neuheit dessen, was gelernt werden kann. Und die lässt sich einzig durch den sozialen Anderen herstellen (Dux, 2018, S. 150ff.).

Mackowiak et al. weisen in ihrem Aufsatz über kindliche Neugier auch auf die notwendige Balance zwischen Bindung und Exploration hin. Innerhalb der Bindung kann man eine Doppelfunktion erkennen: Zum einen deckt sie den Sicherheits- und Zuwendungsaspekt ab und zum anderen bietet sie die Möglichkeit des Assistierens und Unterstützens.

Für den professionellen Kontext in der Arbeit mit Kindern können beide Aspekte genutzt werden. Allerdings ist eine feinfühligte Abstimmung auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder in einem Gruppensetting notwendig und es kann erforderlich werden, flexibel zwischen einer Einzelbetreuung und einer Unterweisung der Gruppe zu wechseln (vgl. Mackowiak et al., 2014).

Während des Arbeitsprozesses übernahmen einige Schüler*innen mehrfach die Aufgabe der „Lehrperson“, nämlich dann, wenn sie ihren Mitschüler*innen bei bestimmten Tätigkeiten unterstützend zur Seite standen. Das sind ganz natürliche und spontane Lehrtätigkeiten der Schüler*innen, die ebenso zum dialogischen Miteinander im Unterricht gehören. So konnten

Lehrpersonen und Schüler*innen wechselseitig Schüler*innen und Lehrpersonen sein und somit beide Positionen in der gemeinsamen Arbeit einnehmen.

5.2.3.3 Die Wissensvermittlung durch die Lehrperson:

Urban weist darauf hin, dass bereichsspezifisches Wissen und entsprechende Kompetenzen grundlegende Voraussetzungen kreativer Arbeit sind und nur so überhaupt kreative Ideen und Produkte zustande kommen können (vgl. Urban, 2004, S. 49).

Dieses Wissen und die Kompetenzen in den jeweiligen Fachgebieten müssen durch die Lehrpersonen vermittelt werden. Urban empfiehlt hierbei, keine Lösungswege vorzugeben, sondern zur gegebenen Zeit Informationen und Hinweise zu vermitteln, die das eigenständige Denken der Schüler*innen anregen können (vgl. Urban, 2004, S. 80).

Die Frage nach der Dosierung der Wissensvermittlung und dem optimalen Zeitpunkt dazu ist wichtig. Es ist notwendig zu wissen, in welchen Phasen des kreativen Prozesses Zurückhaltung gefragt ist.

Bei Winnicott (1995) heisst es hierzu: „Allzu leicht kann die Kreativität des Patienten durch einen Therapeuten, der zu viel weiß, eingeengt werden. Wieviel der Therapeut weiß, ist eigentlich gar nicht so wichtig, vorausgesetzt, er kann sein Wissen bei sich behalten und vermeiden, es zur Schau stellen“ (1995, S. 69).

Auch Rudolf Seitz warnt davor, dass Erwachsene durch ihre Lebenserfahrung und den damit verbundenen Informationsvorsprung die Überlegungen und die jeweiligen Ergebnisse meist schon kennen und daher den kindlichen Weg oft „abkürzen“. Somit wird dem Kind die Chance genommen, die eigenen kreativen Fähigkeiten zu verstärken und selbst auf die Ergebnisse zu kommen (vgl. Seitz, 2012, S. 14).

Mackowiak et al. fassen zusammen:

Wichtig ist bei all diesen Bemühungen, dem Kind so wenig Hilfe wie möglich und so viel wie nötig zu geben. Die größtmögliche Förderung von Autonomie ist dann gegeben, wenn das Kind sein Ziel mit eigener Anstrengung (und zunehmend weniger Unterstützung) weitgehend selbständig erreicht (Mackowiak et al., 2014).

Die o. g. Thesen stützen das Vorgehen, dass das Abfragen des Vorwissens ein wesentlicher Punkt bei der Vorbereitung ist. So können die Lehrpersonen anhand dieses Wissens die richtige Balance zwischen gruppenbezogener und individueller Fürsorge finden. Auch die Schüler*innen können so ihren eigenen Kenntnisstand erfassen und zwar als solchen und relativ zum Wissen der anderen Kinder. Auch untereinander kann dann leicht ein Zugang über einen Austausch von Wissen erfolgen.

5.3 Der intermediale Transfer

5.3.1 Die intermediale Methode

Wanzenried erklärt in seinem Buch „Unterrichten als Kunst“, dass bei den „intermediale Methoden“ die Sprache der Künste und die Übersetzung zwischen ihnen (den Künsten) als Miteinander, Nacheinander oder Nebeneinander im Zentrum stehen (vgl. Wanzenried, 2008, S. 75). Wanzenried betont, dass die Ausgangsbasis der intermedialen Arbeit sich auf eine Differenzierung von Wahrnehmungs- und Ausdrucksmöglichkeiten bei der Alphabetisierung in den Sprachen der Künste bezieht (ebd.). Anhand der beschriebenen Methode besteht die Möglichkeit, das selbstgestaltete Produkt in ein neues Medium zu übertragen.

Die Wahl des Mediums erfolgt durch das Kind, wodurch erneut ein kreativer Prozess aktiviert wird. „Zunächst geht es hier darum, das gesamte Spektrum der Ausdrucksmöglichkeiten aufzugreifen – bildnerisches Gestalten, Musik, Tanz und Bewegung, Spiel und Sprache, szenisches Gestalten – und durch ein Angebot von Strukturen, Vorschlägen und Materialien zugänglich zu machen“ (Wanzenried, 2008, S. 75).

„Ausserdem bietet künstlerisches Gestalten nicht zu unterschätzende Synergieeffekte zu anderen Fächern“ (Seitz 2012, S. 13).

Diese Synergieeffekte sollten aber nicht nur zu anderen Fächern in Verbindung gebracht werden, sondern auch soziale Synergien auslösen und positiv auf das Miteinander der Schüler*innen wirken.

Es besteht daher die Möglichkeit, dass die Kinder gemeinsam miteinander ein Projekt durchführen können. Weil jedes Kind ein ganz persönliches Produkt zum Einstieg in das neue Projekt mitbringt, können neue Impulse ausgelöst werden.

Die Vielfalt der Auswahlmöglichkeiten beim intermedialen Transfer ermöglicht den Schüler*innen, etwas Adäquates für sich zu finden und sich dafür frei zu entscheiden.

5.3.2 Der intermediale Transfer

Wanzenried beschreibt den intermedialen Transfer wie folgt:

Durch intermedialen Transfer wird im Verlaufe eines gestalterischen Prozesses von einem Medium in ein anderes gewechselt. Ein gemaltes Bild wird beispielsweise in Szene gesetzt, man nimmt mit den Figuren auf dem Bild einen Dialog auf, Grundstimmungen des Bildes werden zum Klingen gebracht, seine Essenz wird in einem Reim verdichtet, das statische Bild wird mittels Videos transformiert. Statt über ein entstandenes Werk in der Alltagssprache zu reflektieren [...], wird der Lernprozess durch den Transfer in ein anderes Medium weitergeführt. Damit wird eine neue Konstruktionsleistung erbracht (Wanzenried, 2008, S. 75f.).

Bei den Überlegungen zur Arbeit mit Kindern dient das Modell „Aspekte und Phasen kunstanalogen, intermodalen Lernens“ von Wanzenried als Grundlage. Als Grundbegriff interessiert die „intermodale Wahrnehmung“ insofern, als „[...] an ästhetischer Erfahrung mehrere Sinne gleichzeitig beteiligt sind und [...] unsere Imagination kaum je auf einer ausschliesslichen Modalität der Vorstellung beruht“ (Wanzenried, 2008, S. 73).

Abbildung 4: Aspekte und Phasen kunstanalogen, intermodalen Lernens (Wanzenried, 2008, S.117).

„Intermodale Arbeit führt über diese Alltagserfahrung hinaus und integriert mit Bedacht den Zugang zu Wirklichkeiten über verschiedene Sinne“ (Wanzenried, 2008, S. 73). Insofern ist intermodale Arbeit integraler Bestandteil eines Vorgehens mit den Schüler*innen, da durch den intermedialen Transfer alle Sinne angesprochen werden sollen und damit den Kindern die Möglichkeit gegeben wird, die ihnen adäquaten Themen bzw. Medien auszuwählen, die dann zu den weiteren Sinneseindrücken führen.

Der intermediale Transfer ermöglicht dem Kind verschiedene Vorgehensweisen.

Es kann selbstbestimmt, spontan und frei ein Medium auswählen, wobei seine eigenen Interessen und Vorlieben die Entscheidung prägen werden.

Danach betätigt sich das Kind frei im weiteren Vorgehen.

Marielle Seitz erwähnt im Zusammenhang mit der Hirnforschung, dass eine rein kognitive Wissensvermittlung einer hohen Vergessenskurve unterliegt. Alles, was über die Sinne und das eigene Handeln vermittelt wird, kommt bei den Kindern an. Greifen und Begreifen bilden eine Einheit (vgl. Seitz, 2012, S. 13).

Am Ende des kreativen Prozesses, also in der Phase der Verifikation, präsentieren die Kinder der Klasse ihre Produkte. In dieser Phase erfährt das Kind die Wertschätzung der Mitschüler*innen.

Wanzenried schreibt, dass „Bildung möglich ist, wenn im Dialog Respekt vor verschiedenen Wirklichkeitskonstruktionen gezeigt wird“ (2008, S. 22).

Spitzer und Herschkowitz betonen, dass man den Einsatz für eine Leistung genauso wichtig und ernst nehmen soll wie das Resultat (vgl. Spitzer & Herschkowitz, 2019, S. 131). Denn es bleibt bei dem wichtigen Ziel, dass nicht ein Produkt, sondern der Prozess im Mittelpunkt des kindlichen Handelns stehen soll.

Wenn zwei Kinder das Projekt gemeinsam durchführen, dann wird die soziale Komponente im besten Fall durch den intensiven Austausch untereinander potenziert und es können kreative Synergien aus den gemeinsamen Ideen, Entscheidungen und dem gemeinsamen Gestalten entstehen.

Beim Austausch zwischen dem Kind und der Lehrperson und den Kindern untereinander ist ein vertrauensvolles, positives und förderliches Lernklima elementar.

Kreativitätsförderndes Klassenklima zeichnet sich durch vertrauensvolle Lehrer-Schüler- sowie Schüler-Schüler-Interaktionen und eine wohlwollende Grundhaltung der Lehrperson gegenüber Schülern und deren unterrichtlichen Beiträgen aus. Die Schüler werden fortwährend zur Entwicklung und Umsetzung eigener, neuartiger Ideen angeregt. Es besteht eine Akzeptanz gegenüber unkonventionellen Schülerbeiträgen. Den Schülern wird Handlungs- und Entscheidungsspielraum eingeräumt, z. B. in Bezug auf Aufgabenwahl und -bearbeitung. Nonkonformes Verhalten wird so lange nicht sanktioniert, wie es sich um Abweichungen auf kognitiver Ebene handelt und das soziale Miteinander nicht belastet (Theurer, 2015, S. 26).

Es gibt verschiedene Medien: Sprache, Tanz, Video, Theater, Musik, bildnerisches Gestalten usw. Im Zusammenhang mit dem Medium Sprache weist Constanze Kirchner darauf hin, dass das Sprechen über Bilder und Kunstwerke die Sinne bildet und die Sprachentwicklung fördert (vgl. Kirchner in ihrem Vorwort zu Seitz, 2012, S. 8).

Anbei eine Auswahl verschiedener Ausdrucks-, Gestaltungs- und Kommunikationsmittel, die im Unterricht eingesetzt werden können:

Sprache:	Gedicht, Interview, Geschichte in der Form eines Aufsatzes, Hörspiel
Bildnerisches Gestalten:	Collage, Zeichnung, Skulptur
Fotografie:	freie Gestaltung, ein Produkt in einen Kontext setzen und fotografieren, Fotoreportage
Musik:	Lied, Rap, instrumentales Stück
Tanz:	pantomimisch, mit oder ohne Musik
Theater:	Sketch, Figurentheater

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der intermediale Transfer wesentlich ist für eine weitere Stufe kreativen Arbeitens.

Denn beim intermedialen Transfer erfolgt nach der eigenständigen Auswahl des neuen Mediums eine weitere Konstruktion von Wirklichkeit (vgl. Wanzenried, 2008, 76).

Verschiedene Medien sprechen unterschiedliche Lernkanäle an. Haptische, visuelle und akustische Zugänge zu den neuen Themen ermöglichen eine grosse Bandbreite von Handlungsmöglichkeiten.

Die Schüler*innen beginnen einen neuen Prozess mit einem Gegenstand, den sie selbst geschaffen haben. Dadurch haben sie zu diesem Gegenstand eine besondere und enge, Bindung und mit diesem Gegenstand wird etwas Neues konstruiert.

Bei der Ausdrucksform „Rap“ ging es z. B. darum, sich mit Wörtern bzw. Reimwörtern zu beschäftigen und sich dabei, wie alle Teilnehmer des Kurses, auf ein selbstgeschaffenes Objekt (hier Ton) als Ausgangspunkt der Überlegungen zu beziehen.

Eine Hinführung zum Thema durch die Lehrperson ist dabei unabdingbar, um die Schüler*innen in die verschiedenen Themen einzuführen.

Während in der Unterrichtssequenz „Beschäftigung mit Ton“ eine Einzelarbeit für die Kinder vorgegeben wurde, konnten die Schüler*innen im intermedialen Transfer ausdrücklich auch eine Teamarbeit wählen.

Dabei kann durch den permanenten Austausch und eine enge soziale Bindung zum Gestaltungspartner das soziale Miteinander gefördert werden.

In den Unterrichtssequenzen „Arbeiten mit Ton“ arbeiteten die Lehrpersonen sowohl dirigierend als auch sekundierend.

Beim intermedialen Transfer sollten die Kinder ihre Themen und Gestaltungsformen möglichst eigenständig entwickeln. Die Kinder übernahmen die Führung bei ihren eigenen Arbeiten und die Lehrperson agierte nur noch sekundierend.

5.4 Zur Didaktik und Methodik

5.4.1 Die Notwendigkeit von Didaktik und Methodik bei Umgang mit kreativen Prozessen von Kindern:

„Ist die Didaktik die Wissenschaft vom Lehren und Lernen, so ist die Methodik die Wissenschaft vom zielgerichteten Handeln“ (Schilling, 2013, S. 108).

Einem kreativen Prozess mit Initiierung, Durchführung, Begleitung und Abschluss wird ein didaktisch-methodisches Vorgehen hinterlegt, das an Hand der Graphik von Albin Dietrich aufgezeigt und für die kreative Arbeit mit Kindern fruchtbar gemacht werden kann.

Didaktik und Methodik sind für Lehrpersonen bei der kreativen Arbeit mit Kindern zwei Seiten einer Medaille und nicht voneinander zu trennen, auch wenn sie unter theoretischen Aspekten geschieden werden können.

So soll bei der kreativen Arbeit mit Kindern nicht die „Bildung“, sondern das „Lernen“ im Mittelpunkt stehen, wobei bei diesem Prozess des „Lernens“ Didaktik und Methodik interdependent wirken.

5.4.2 Didaktik

„Didaktik ist die Wissenschaft, in der es um Inhalte und Ziele geht nach einer vorausgegangenen Bedingungsanalyse, in welcher der Pädagoge bedenkt, dass es stets um Lernen, Prozess, Gefälle, Verhältnis, Beziehungen in einer Lehr-Lern-Situation einer reflektierten Pädagogik geht“ (Schilling, 2013, S. 53).

Durch die Einbeziehung des didaktischen Modells des inklusiven Unterrichts von Dietrich und die Betonung des Wechselspiels zwischen „Unterrichtsarrangement“ und „Subjekt“ findet ein Wechsel im Vorgehen statt, der den Prozess des kreativen Arbeitens in den Vordergrund stellt. Dabei entsteht zwar ein Produkt, es steht aber nicht im Mittelpunkt, weil der Fokus weiterhin auf dem Prozess und der Selbststeuerung der Schüler*innen liegen soll.

Dieses von Dietrich entwickelte didaktische Modell inklusiven Unterrichts enthält insgesamt vier Bereiche:

- Subjekt
- Welt
- Unterrichtsarrangement
- Repräsentationsformen

Alle vier Faktoren tragen zum Lernprozess bei.

Abbildung 5: Didaktisches Modell inklusiven Unterrichts (Dietrich, A., 2016).

Bereits über die Abfrage des Vorwissens, das Ausprobieren eines Themas oder Werkstoffes werden die Schüler*innen stark involviert in einen Prozess des Gestaltens und Sich-Beschäftigens mit einem vorgegebenen Thema.

Die Lehrpersonen geben auch nicht einen Input zum gewählten Thema, sondern versorgen die Schüler*innen nur mit noch nötigem Fachwissen zur Bearbeitung von selbstgewählten Themen, die zur Urheberschaft führen.

Somit entsteht ein Wechselspiel von Kommunikation, bei dem die Selbststeuerung gefördert wird, die unterwiesenen Schüler*innen ihren Erfahrungsschatz und ihren subjektiven Sinn einbringen können, wodurch es zu Selbst- und Mitbestimmung in der kreativen Arbeit kommt.

So können auch die jeweils spezifischen kindlichen Erfahrungen, Bedürfnisse, Fähig- und Fertigkeiten berücksichtigt bzw. gestärkt werden, da die Lehrpersonen individuell auf die Kinder eingehen können.

5.4.3 Methodik

Die Methodik gibt planend vor, wie eine Sache angeboten, untersucht, dargeboten werden kann und dargeboten werden sollte, und damit hebt sie sich von der Didaktik im engeren Sinne ab, die nach dem Was fragt, die das Unterrichtsziel bestimmt und die den daraus resultierenden Unterrichtsinhalt festlegt (Freudenstein).

In der direkten Instruktion, dem klassischen Frontalunterricht, geben die Lehrpersonen im Allgemeinen Inhalte und Methoden vor und dann erst gehen die Schüler*innen stark angeleitet und an Vorgaben gebunden an die Arbeit. Das Ergebnis ist somit gleichsam vorgegeben und kann von der Lehrperson leicht geprüft und benotet werden.

Der Prozess des Arbeitens ist nachrangig, da er vorgegeben wird, z. B. durch vorgefertigte Arbeitsblätter, wodurch das Produkt zum wichtigen Gegenstand des Unterrichts wird.

Eine eigene kreative Leistung und eine Urheberschaft im eigentlichen Sinne können so nicht entstehen.

Der Wert dieser Vorgehensweise liegt allein in der Erfüllung des vorgegebenen Zieles und der leichten Ergebniskontrolle.

Wanzenried (2008) erläutert seine Meinung zu diesem Vorgehen: „Wenn das Prüfen wichtiger wird als das Lernen, wenn Unterricht zur Materialproduktion für Leistungsnachweise und Selektion verkommt, haben Spielorientierung und Werkorientierung, Langsamkeit und Pflege der Dialogfähigkeit wohl einen schweren Stand“ (S. 212).

Hinsichtlich kreativer Lernprozesse kommt der Methodik eine besondere Bedeutung zu, weil die Lernprozesse gut gegliedert werden müssen im Sinne des Ablaufs der Komponenten des kreativen Prozesses: Vorbereitung, Gliederung in zeitliche Abschnitte, Einstieg, Wahl der Übungsformen, Durchführung und Wiederholung.

Dabei sind die angemessenen Lehr- und Arbeitsmittel bereitzustellen.

So ist zum Beispiel als wichtiger Schritt in der Methodik des Vorgehens das Abfragen des Vorwissens so wichtig, weil sich dadurch zwei Effekte ergeben: Die Lehrpersonen erfahren und lernen etwas über den Wissensstand der Schüler*innen und zugleich können die Schüler*innen ihre unter Umständen bereits gemachten Erfahrungen reflektieren, die so ins Bewusstsein kommen können.

In der Gruppe kann sich so bereits in einem frühen Stadium ein Lehr- und Lernprozess ergeben, in dem sich die Kinder gegenseitig informieren und unterstützen und nicht nur die Lehrperson allein diesen Part übernimmt. Als Konsequenz wird nicht mehr zwischen Lehren und Lernen unterschieden und auch bei den Schüler*innen wirkt dieser Vorgang automatisch interdependent.

5.4.4 Klingberg und die dialektische Didaktik

Den theoretischen Hintergrund für dieses Vorgehen im Praxismodul bietet Klingberg mit seinem Hinweis, dass der dialektische Widerspruch von Führung und Selbsttätigkeit den Unterrichtsprozess vorantreibt.

Bei kreativen Prozessen ist zu beobachten, dass Kinder von sich aus mehr wissen, erfahren und tun wollen und zwar genau dann, wenn die Begeisterung der Lehrperson für ein Thema wie ein Funke auf die Schüler*innen überspringt. Insofern können die Schüler*innen durchaus eine führende Rolle im Prozess einnehmen, wobei die Lehrperson dann nicht mehr direkt belehrend wirkt, sondern Ratschläge gibt zur methodischen Umsetzung, Reflexionsphasen einfordert und evtl. weiteres Material zur Verfügung stellt (vgl. Klingberg; zitiert nach Jank & Meyer, 2019, S. 248).

Auch hierdurch werden die Einschätzungen und Beobachtungen während des Unterrichtens bestätigt, dass Lehrpersonen nur sehr vorsichtig und zurückhaltend in die kreativen Prozesse der Schüler*innen eingreifen sollten.

Nach Klingberg gibt es eine allgemeine Charakteristik des menschlichen Lernens, die sich auf Pole bezieht: Lernen als „Synthese von Altem und Neuem“; als „Synthese von Eigenem und Fremden“; als Zusammenhang von „Rezeptivem und Produktivem“; „ein Wechselverhältnis von Auffassen und Reflektieren“ (vgl. Klingberg, 1997).

Klingbergs Überlegungen können Lehrpersonen zur Gestaltung eines sehr dynamischen Unterrichtsprozesses nutzen, in dem die von ihm geschilderten dialektischen Widersprüche produktiv für die kreative Arbeit mit Schüler*innen verwendet werden können:

Pädagogische und didaktische Potenzen des Klassenunterrichts liegen gerade in seiner dialektisch-widersprüchlichen Konstruktion, Programmatik und Intention:

- in der Spannung von Verbindlichkeit und Freiraum,
- in der Spannung zwischen Allgemeinem und Einzelnem,
- in der Spannung zwischen Klasse, Gruppe und Schülern,
- in der Spannung von Individualität und Kollektivität,
- in der Spannung zwischen einem Lehrenden und vielen Lernenden, auch zwischen vielen Lehrenden und einem Lernenden.

Der Klassenunterricht ist ein pädagogisch-didaktisches Phänomen erster Ordnung, ein widerspruchreiches Terrain mit der Potenz eines wirkungsmächtigen Pädagogikums [...] (Klingberg, 1997).

Bei der kreativen Arbeit geht es genau darum, Regeln zu entwickeln, Freiräume zu schaffen, die Schüler*innen dabei zu unterstützen, selber auf Lösungen zu kommen, nämlich beim selbstgestellten Thema in der kreativen Arbeit, bei der Durchführung im gewählten Medium des intermedialen Transfers, bei Differenzen im sozialen Miteinander der Schüler*innen und bei persönlichen Frustrationserlebnissen während der Auseinandersetzung mit der gewählten Arbeit.

Fazit

Zusammenfassend kann man sagen, dass Methodik und Didaktik zwei Zugänge für Lernprozesse sind.

Die Berechtigung des kreativen Arbeitens mit Kindern ergibt sich aus den Untersuchungen von Hüther und Hauser:

Neue Entdeckungen und Erkenntnisse lösen im Gehirn von Kindern Begeisterung aus. Diese ist der wichtigste "Treibstoff" für die weitere Entwicklung des Gehirns. Entdeckungen, die unter die Haut gehen, aktivieren die emotionalen Zentren im Mittelhirn. Diese Zellgruppen setzen neuroplastische Botenstoffe frei, welche die Nervenzellen dazu bringen, Eiweiße herzustellen, die für das Anwachsen neuer Fortsätze, die Neubildung und die Stabilisierung von Nervenzellkontakten gebraucht werden (Hüther & Hauser, 2012, S. 48f.).

Hier kann man nochmal auf die bereits oben erwähnten Erweiterungen der überfachlichen Kompetenzen verweisen, die den Befähigungsbereich der Kinder verbessern und somit persönlichkeitsbildend wirken können (siehe oben Kap. 2.2: Persönlichkeitsbildung durch kreative Arbeit in der Schule). Auch Preisers Hinweis, dass auf jedem Begabungs- oder Fähigkeitsniveau Fortschritte erzielt werden können, macht deutlich, dass nicht nur in Regelschulen, sondern auch in Quims oder anderen Einrichtungen kreativ gearbeitet werden kann und soll.

Maßgeblich für den Erfolg der Unterrichtssequenzen und für die kreative Arbeit mit Kindern sind also die Arrangements der Unterrichtssequenzen, das methodische Vorgehen durch die Prozesse und durch die Lehrpersonen und die Anregungen, die zur Eigentätigkeit inspirieren sollen.

Außerdem können die von Wolfgang Klafki entwickelten Konzepte zur Gegenwarts- bzw. Zukunftsbedeutung von Lehrinhalten ergänzend bei einer Initiierung von kreativen Prozessen herangezogen werden. Das Thema Ton und seine Bearbeitung musste nicht erst in den Betrachtungshorizont gebracht werden, es war fast allen Kindern bereits bekannt durch schulische und außerschulische Erfahrungen. Sie waren gegenüber dem gestellten Thema

somit bereits aufgeschlossen und hatten auch erste handwerkliche Erfahrungen machen können. Darüber hinaus kann die Leistung im intermedialen Transfer nicht hoch genug eingeschätzt werden für den durch ihn angesprochenen Zukunftsbezug der Themen.

Alle Themen wurden von den Schüler*innen selbst gewählt und sie reflektieren ihre Lebenssituation, weil die Themen eine lebendige Bedeutung im Leben der Kinder und der Welt, in der sie sich bewegen, haben, auch wenn ihnen der Zukunftsbezug sicherlich nicht oder nicht immer bewusst ist.

Daher kann man auch davon ausgehen, dass die allgemeinen Zielsetzungen für den Unterricht wie Selbstverantwortung, Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit etc.) angemessen umgesetzt wurden (vgl. Vormbaum).

Die im Fallplan entwickelten Hinweise sollen nicht als Rezepte verstanden werden, sondern als Angebot von Möglichkeiten zur effizienten Gestaltung des Unterrichts und des unterrichtlichen Handelns.

6 Praktische Umsetzung der kreativen Arbeit mit Kindern

6.1 Umsetzung Teil 1 (erster kreativer Prozess) Das handwerkliche Arbeiten (Gestalten mit Ton)

In den nächsten Kapiteln wird die exemplarische Umsetzung mit dem Material Ton und daran anschliessend die exemplarische Umsetzung des intermedialen Transfers beschrieben. Sie wurden an einer Quims-Schule in Affoltern durchgeführt.

Zielgruppe war eine 4. Primarklasse mit 22 Kindern einer Tages-Regelschule.

Die Zusammenarbeit erfolgte mit der Klassenlehrperson sowie mit der Lehrperson, die die gestalterischen Fächer (TTG sowie BG) an dieser Klasse unterrichtet.

6.1.1 Hinweise zum Vorgehen

Die Grundidee der vorgeschlagenen Arbeit besteht darin, dass die Anleitung auch im Zusammenhang mit anderen Materialien wie bspw. Holz oder Papier angewendet werden könnte.

Wie Seitz betont, können mit Hilfe der Kunst die Wahrnehmungen gefördert, die Sinne geschult, Erfahrungen vermittelt und die Geschicklichkeit der Hände verbessert werden; das wiederum fördert die Bildung von Synapsen im Gehirn. Deshalb kann dadurch unser Weltbild erweitert und mittels kreativer Erfahrungen kann unsere Persönlichkeit gestärkt werden (vgl. Seitz, 2012, S. 13).

Dabei wäre es sinnvoll, Ressourcen zu bündeln und das Fachwissen der Lehrpersonen der Fächer „Textiles und Technisches Gestalten“ und „Bildnerisches Gestalten“ zu nutzen, damit die Kinder optimal unterstützt werden bei der Aneignung der für den Umgang mit dem ausgewählten Material notwendigen handwerklichen Fertigkeiten.

6.1.2 Rahmenbedingungen:

Das Projekt wird aus praktischen Gründen mit der Halbklass (11 Kinder) im Raum des „Textilen und Technischen Gestaltens“ durchgeführt.

Der Raum bietet die notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen, wie zum Beispiel Wasseranschluss und Lagerfläche und das für diese Sequenz ausgewählte Material ist in ausreichender Menge vorhanden.

Die exemplarische Umsetzung findet blockweise in 4 aufeinanderfolgenden Lektionen an zwei Vormittagen statt.

In den ersten beiden Lektionen begleiten zwei Lehrpersonen die Kinder, in der dritten und vierten Lektion begleitet eine Lehrperson die Halbklass.

Parallel dazu befasst sich die andere Halbklass im Fach „Bildnerisches Gestalten“ mit dem Thema „Linien und Symbole (Piktos)“ und erstellt in sechs Lektionen (verteilt auf drei Vormittage) zwei Figuren, von denen eine anschliessend in der intermedialen Phase eingesetzt wird, die wieder von der ganzen Klasse durchgeführt wird.

6.1.3 Zeitraum und Vorgehen:

Die Kinder werden informiert, dass sie über einen Zeitraum von zwei Vormittagen verschiedene Aufgaben erhalten, bei denen sie Erfahrungen mit Ton machen können, einen Wissens- und Technikut erhalten und dadurch ihre Kenntnisse und Fertigkeiten im Bearbeiten von Ton erweitern, vertiefen und schulen können. „Jedes Erworbene und in seinem Erwerb Gesicherte, also jedes Entdeckte und uns Eingefügte ist Basis weiteren Entdeckens und Erwerbens“ (Deuser, 2018, S. 120).

Die letzte Aufgabenstellung, bei der ein eigenes Tonobjekt fertiggestellt wird, schliesst die exemplarische Umsetzung ab.

Das fertige Tonobjekt wird anschliessend im Fach Deutsch in eine weitere Arbeit integriert, nämlich den intermedialen Transfer.

Dabei wird bereits zu diesem Zeitpunkt den Kindern gegenüber betont, dass der Fokus nicht auf dem Endprodukt liegt, sondern auf einem kreativen Prozess, den sie durchlaufen werden in den Unterrichtssequenzen.

Zugleich werden die verschiedenen Stationen des kreativen Prozesses kurz aufgezählt: Ausprobieren, Spielen, Explorieren, Aufnehmen von Informationen, Irritierendes und Störendes erkennen und als selbstverständliches Element des Prozesses wahrnehmen, Erstellen eines persönlichen Objektes.

Die Lehrperson benennt und erklärt im Plenum, dass es Momente der Frustration und des nicht Weiterkommens in der Arbeit des kreativen Prozesses geben kann, die allerdings als normales Merkmal des kreativen Prozesses zu betrachten sind. Es ist wichtig, dass dieser Aspekt den Kindern verdeutlicht wird, weil es immer wieder Momente geben kann, in denen sie nicht weiterkommen und vielleicht sogar aufhören wollen.

6.1.4 Aufbau der Lektionen:

In der Projektplanung wurden die folgenden Phasen vorgesehen:

1. Vorwissen aller Kinder abfragen und kurzer Austausch im Plenum
2. Ausprobieren/explorieren/spielen (20 Minuten)
3. Technisch-handwerklicher Input durch Lehrperson und kurzer Austausch im Plenum
4. Ausprobieren/explorieren/spielen und kurzer Austausch im Plenum
5. Irritation (harter/weicher Ton) und kurzer Austausch im Plenum
6. Eigenes Objekt gestalten und kurzer Austausch im Plenum
7. Ausstellung der Objekte und Wertschätzung des Geschaffenen und des Prozesses

Durch den Austausch im Plenum erhalten die Kinder die Möglichkeit, ihre eigenen Erfahrungen zu schildern. Außerdem können so andere Erfahrungen und Vorgehensweisen wechselseitig wahrgenommen werden.

Die Lehrperson kann im Plenum Fragen stellen, kann sich auf bereits durchgeführte Sequenzen beziehen und Sequenzen miteinander vergleichen, wodurch das Denken der Kinder angeregt und gefördert werden soll.

Außerdem kommt es auch zu einem Informations- bzw. Wissensaustausch unter den Kindern, der so gefördert werden kann. So kann dann auch das Lehrpersonen-Schüler*innen-Verhältnis erweitert werden um das Schüler*innen-Schüler*innen-Verhältnis, in dem dann die Schüler*innen einander lehrend gegenüberreten können.

6.1.5 Beschreibung der Arbeitssequenz: Tag 1

6.1.5.1 Vorwissen abfragen

Das Vorwissen der Kinder bezüglich ihrer Erfahrung mit dem Material Ton wird mündlich abgefragt. Von 11 Kindern verfügt nur ein Kind über keinerlei Erfahrung mit Ton. Die anderen sammelten bereits in ihrer Freizeit im Gemeinschaftszentrum, in einer Schul-Projektwoche und in der Unterstufe Erfahrungen mit dem Material.

Die Beschaffenheit und Eigenschaften des Materials Ton werden ebenfalls erwähnt, denn daraus ergeben sich die Bearbeitungsmethoden. Und die Eigenschaften des Materials bestimmen auch die Ausgestaltung des Arbeitsplatzes.

6.1.5.2 Vorbereitungsphase: Ausprobieren des Materials

Nach diesem kurzen mündlichen Austausch bearbeiten die Kinder innerhalb von 20 Minuten einen Block Ton ausschliesslich mit ihren Händen.

In dieser Vorbereitungsphase stehen das Experimentieren, Spielen und Ausprobieren erneut im Zentrum, was dem Vorgehen von Somazzi entspricht (siehe Kapitel 5.2.2.2. 1. Vorbereitung/Präparation oben).

Es wurde explizit auf eine konkrete Aufgabenstellung verzichtet, sodass die Kinder völlig frei in der Wahl ihrer Themen waren.

Entspannte und ruhige Musik (bspw. von Andreas Vollenweider, „Caverna Magica“) im Hintergrund soll die Kinder unterstützen, sich auf ihr Handeln zu konzentrieren, sich auf den Prozess einzulassen und im besten Fall in einen Flow zu kommen.

Winnicott (1995) skizziert ein mögliches Vorgehen:

Hieraus ergeben sich Hinweise für unser therapeutisches Vorgehen: nämlich unstrukturierte Erfahrung und kreative motorische und sensorische Impulse, die das Rohmaterial für das Spielen darstellen, zuzulassen. Auf der Grundlage des Spielens baut die gesamte menschliche Erfahrungswelt auf (S. 76f.).

Bemerkenswert war, dass Kinder mit dem in vorherigen Unterrichtseinheiten angeeigneten Wissen zur Tonbearbeitung arbeiteten: Ein Junge, der in seiner Freizeit die Daumenschalentechnik erlernt hatte, wendete sie geschickt an. Ein anderes Kind, das die Wulsttechnik beherrschte, erstellte einen Krug mit dieser Technik. Auch der Junge, der bisher keine Erfahrung mit Ton hatte, formte eine kleine Schale.

Die Lehrperson konnte diese hergestellten Artefakte in den nächsten Schritt der gemeinsamen Arbeit integrieren.

Dabei wurden diese Artefakte von der Lehrperson den verschiedenen Posten im Klassenraum zugeordnet und als Beispiel der jeweiligen Technik gezeigt. So konnten die aus anderen Zusammenhängen schon kenntnisreichen Kinder als kompetente Schüler*innen-Kollegen zum Wissenserwerb der ganzen Klasse beitragen.

6.1.5.3 Vermittlung handwerklicher Techniken:

Der Wissensinput erfolgt nach dieser freien Arbeit und wird durch die Lehrperson vermittelt. Dabei werden an vier verschiedenen Posten (auf vier Tischen verteilt im Klassenraum) die folgenden Grundtechniken der Tonbearbeitung vorgestellt:

1. Die Wulsttechnik
2. Das Verbinden mit Schlicker
3. Die Bearbeitung eines Tonblocks mit Werkzeugen
4. Die Daumenschale

Diejenigen Arbeiten von Schüler*innen, die als Vorbild dienen konnten, wurden den Posten zugeordnet:

Der Krug, der durch die Wulsttechnik entstanden ist, wurde beim Posten „Wulsttechnik“ ausgestellt.

Die Schale, die mit der Daumentchnik hergestellt wurde, wurde dem Posten „Daumenschale“ zugeordnet.

Die oben genannten Techniken, die an der Wandtafel aufgelistet wurden, werden alle zuerst von der Lehrperson an vier Posten (Tische zu Inseln gruppiert) innerhalb von 20 Minuten erläutert. Es ist wichtig, unter Umständen vorhandenes Wissen der Experten Kinder bezüglich der diversen Techniken einzubinden bzw. zu nutzen.

Anschliessend erhalten die Kinder die Möglichkeit, innerhalb von 40 Minuten die erläuterten Techniken zu erproben und eigene Erfahrungen zu sammeln.

Pro Tisch bzw. Technik können drei bis vier Kinder arbeiten. Die Lehrperson achtet darauf, dass alle Kinder an allen Posten gearbeitet haben.

Als Wegleitung des Postenlaufes diente ein Lauzettell, auf dem die Kinder die verschiedenen Techniken jeweils nach der Beendigung des Postens durch Ankreuzen für sich bewerten konnten.

Es stehen drei Stufen der Beurteilung zur Auswahl, nämlich einfach, mittel und schwierig.

Ziel dieses Inputs ist es, sich neues Wissen anzueignen und/oder an dem vorhandenen Wissen anzuknüpfen und es zu vertiefen bzw. zu festigen.

Der Wissensinput ist ein wichtiger Teil der Vorbereitungsphase und ein fester Bestandteil aller kreativen Prozesse.

Die vier Techniken:

1. Die Wulsttechnik

Es stehen vier Gefässe im Anfangsstadium (Boden verbunden mit einer ersten Wulst) zur Verfügung. Das Kind, das an diesen Posten kommt, arbeitet mit der Wulsttechnik an einem der vier Werke weiter und so ergibt sich im weiteren Verlauf ein Gemeinschaftswerk der Schüler*innen. Somit entsteht im Verlauf der Zeit und durch die verschiedenen Kinder, die daran arbeiten, ein Gefäss. Zum einen erlernen die Kinder verschiedene Schritte wie: Wulste mittels Rollen und Druck fertigstellen, Wulste anbringen und befestigen/ verstreichen (mit Hilfe der Finger oder mittels eines Schabers, z. B. einer alten Kreditkarte). Zum anderen können sie

miterleben, wie mit der Zeit ein Gefäss entsteht. Wenn dagegen jedes Kind von Anfang an alleine ein Objekt mit der Wulsttechnik in einer kurzen Zeit initiieren würde, könnte es im Vergleich mit der Gruppenarbeit nicht sehen, wie ein Gefäss entsteht. Interessant war, dass sich die vier Gefässe in ihrer Form unterschieden, obwohl alle Schüler*innen die gleiche Technik angewendet haben. An diesem Posten arbeiteten die Schüler*innen meistens still und konzentriert, was an den vorgegebenen und immer wieder gleichen Abläufen liegen könnte.

2. Das Verbinden mit Schlicker:

Es stehen kleine trockene Ziegelsteinchen, der zum Verbinden nötige Schlicker in einem verschliessbaren Plastikbehälter, Modellierhölzer und kleine Messer zur Verfügung.

Obwohl dieser Posten in der Ausführung anfangs sehr einfach erscheint, wird bei der Umsetzung mehrere Male vergessen, die aneinander zu bringenden Partien mit dem Messer einzuritzen bzw. aufzurauen (Gittermuster) oder die Zeit, die beim Aneinanderdrücken der beiden Ziegelsteinchen eingehalten werden müsste, wird verkürzt.

Das wirkte sich auf die Qualität der Haftung der Ziegelsteinchen aus.

Die Wirkung stellt sich allerdings erst im Nachhinein heraus, da die fehlerhafte Vorgehensweise erst nach dem Trocknen auffällt.

Insofern bedarf es hier besonderer Aufmerksamkeit durch die Lehrperson bei der Erklärung, weil die sorgfältige Beachtung der technischen Anleitung notwendig für den Erfolg ist.

An dieser Stelle können die Schüler*innen bereits lernen, dass sich mangelhaftes Arbeiten manchmal nicht sofort, sondern erst später in seinen Konsequenzen zeigt.

3. Die Bearbeitung eines Tonblocks mit Werkzeugen:

Es stehen vier grössere Tonblöcke zur Verfügung. Jedes Kind, das diesen Posten durchführt, muss am vorhandenen Tonblock, der bereits bearbeitet wurde, weiterarbeiten, weil es ein Gemeinschaftswerk ist.

Dazu stehen die folgenden Werkzeuge zur Verfügung: Tonschneider, grosse und kleine Holzkelle/Holzkochlöffel, Plastikmesser, Modellierhölzer, Bandstahlschlinge und ein kleines Plastikschüsselchen.

Bei diesem Posten erhielten die Kinder die Möglichkeit, mit den unterschiedlichen Werkzeugen zu experimentieren. Die Mehrheit der Schüler*innen testet alle Werkzeuge spielerisch und betätigt sich sehr aktiv.

Es wurde geschnitten, geschlagen, zusammengefügt, auseinandergenommen, geritzt, ausgehöhlt, plattgedrückt usw.

Interessant war, wie die Schüler*innen mit dem vorgefundenen Tonblock weiterarbeiteten: Ein Junge führte die Arbeit des vorhergehenden Kindes weiter, das eine Lokomotive aus dem Tonblock hergestellt hatte. Der nachfolgende Junge erstellte dann zwei Wagons, die in den Dimensionen bzw. Proportionen zur Lokomotive passten und mit ihr verbunden wurden. Details wie Fenster, Räder und Waggonkuppelungen wurden dabei fertiggestellt.

Probleme bei der Bearbeitung konnten im unterstützenden Dialog erfolgreich gelöst werden, ohne dass dabei zu viel Input von der Lehrperson vermittelt werden musste.

Ein Junge äusserte gegenüber der Lehrperson, dass er Mühe beim Umgang mit dem Tonschneider habe. Die Lehrperson fragte nach, was genau sein Problem dabei sei. Es fiel dem Kind schwer, das Tonstück vollständig mit dem Tonschneider durchzuschneiden. Die Lehrperson fragte, ob er durch eine Positionsänderung gegenüber dem Tonobjekt zu einer Lösung kommen könnte, was sich als zielführend herausstellte. Ein Nachbarkind am Posten zeigte dem Jungen spontan eine weitere Möglichkeit, mit dem Tonschneider umzugehen. Die Lehrperson zeigte sich erfreut über den Wissenstransfer und teilte dies dem „Helferkind“ mit.

4. Die Daumenschale:

Es stehen handgrosse und vorgefertigte Tonkugeln in verschliessbaren Plastiksäcken bereit. Außerdem gibt es zwei trockene Daumenschalen im Anfangs- und Endstadium, die als visuelle Beispiele dienen. Die Arbeitsweise der Schüler*innen bei der Herstellung ist verschieden. Der unterschiedliche Druck, der beim Drücken und Ziehen angewendet wird, wirkt sich auf die Wanddicke und die Höhe der Daumenschale aus. Eine Herausforderung stellt die Koordination zwischen Drücken, Ziehen und dem stetigen Drehen der Daumenschale dar.

Am Ende entstehen 11 unterschiedliche Daumenschalen.

6.1.5.4 Begleitung durch die Lehrperson

Die Rolle der Lehrpersonen besteht darin, die Kinder während des ganzen Postenlaufes bei Bedarf individuell, durch mündliche Instruktionen oder durch Vorzeigen bei der Technikausführung zu unterstützen. Inputs, von denen alle Kinder profitieren können, werden kurz im Plenum mitgeteilt.

Ausserdem stellt die Lehrperson während der Arbeit ein „Problem“ vor und fragt die Schüler*innen, welche Umsetzungsmöglichkeiten bzw. Lösungen es geben könnte. Die Kinder sollen erkennen, dass es verschiedene Wege gibt, etwas umzusetzen und dass es bei ihnen liegt, Probleme selbstständig und/oder mit Hilfe anderer Schüler*innen zu lösen.

Es hat sich als wichtig und richtig erwiesen, die guten Ideen der Schüler*innen aufzunehmen und im Plenum mitzuteilen.

Die Vorgehensweise, den Postenlauf als methodisches Mittel einzusetzen, unterstreicht nochmals den Ansatz, dass eine Arbeit im kreativen Bereich auch zeitlich gerafft zu guten Ergebnissen führen kann und kein Mehraufwand bei der Vorbereitung oder bei der Durchführung nötig ist.

Im Vorbereitungsgespräch mit der Lehrperson für TTG war nämlich die Frage aufgekommen, ob es sinnvoll wäre, einen Technikinput in dieser verkürzten Form durchzuführen; denn üblicherweise dauert dieser Input zum handwerklichen Können normalerweise einen ganzen Vormittag (4 Lektionen). Insofern war die unterstützende Lehrperson aus dem TTG erstaunt, dass auch mit weniger Aufwand kreative Lösungen erarbeitet werden konnten und dass es sogar hilfreich war, nicht allen alles auf einmal beizubringen, sondern dass gerade der gestaffelte Input bzw. die gestaffelte Weiterarbeit an Werkstücken zu den guten Ergebnissen der Kinder geführt hat.

6.1.5.5 Weitere freie Arbeit nach Vermittlung der handwerklichen Fähigkeiten

Nachdem alle Schüler*innen den gesamten Postenlauf durchgeführt hatten, erfolgte eine 20-minütige Sequenz, in der frei mit einem frischen Stück Ton gearbeitet, gespielt und experimentiert werden durfte. Innerhalb dieses Prozesses haben die Schüler*innen die Möglichkeit, die neu gelernten Techniken anzuwenden.

Es gibt erneut bewusst keine explizite Aufgabenstellung.

Am Ende dieser Sequenz erfolgte eine „stumme Ausstellung“: Die am Ende dieser dritten Sequenz entstandenen Objekte wurden neben die Objekte aus der ersten Sequenz auf einem Tisch im Raum ausgestellt. Jedes Kind stellte seine beiden Objekte nebeneinander.

Durch das stumme Betrachten, das ohne eine Bewertung durch die Lehrpersonen erfolgt, werden alle Produkte wertfrei präsentiert und können beschaut werden.

Das neu erworbene Wissen im handwerklichen Bereich der Bearbeitung des Materials Ton wurde mehrheitlich durch die Schüler*innen angewendet, wodurch eine grössere Vielfalt in Form und Ausdruck der Tonobjekte entstehen konnte.

Bemerkenswert bei der Ausführung der Aufgaben waren die Ausdauer und die Motivation der Schüler*innen. Des Weiteren herrschte eine entspannte und vertrauensvolle Atmosphäre, die sich positiv auf die Befindlichkeit der Schüler*innen und ihr Handeln auswirkte.

6.1.6 Beschreibung der Arbeitssequenz: Tag 2

6.1.6.1 Gestaltung mit alten und neuen Materialien

In der darauffolgenden Woche beginnt die Unterrichtssequenz mit einer Irritation für die Schüler*innen.

Denn die Schüler*innen erhalten die Aufgabe, aus einem getrockneten und harten Abfallprodukt aus der eigenen Übungs-Produktion der vorigen Woche etwas Neues zu gestalten. Die Kinder wählen eines der getrockneten Abfallobjekte aus und erhalten zudem ein frisches Stück Ton – das Ziel besteht also darin, ein neues Objekt aus altem und frischem Ton zu gestalten.

Die verschiedenen Tonwerkzeuge dürfen dabei eingesetzt werden.

Das Abfallprodukt übernimmt hiermit die Funktion des Störfaktors. Diese Herausforderung soll die Kinder wiederum dazu bewegen, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen und im Laufe der Zeit eine Lösung zu finden.

Diese Phase soll die Inkubationsphase aus den 5 Phasen des kreativen Prozesses verkörpern.

Nach der Auswahl wird anschliessend damit gearbeitet. Es wird experimentiert, gespielt, ausprobiert, angebaut, zerstört, geritzt, ausgehöhlt usw. Die Mehrheit der Kinder verwendet dabei die vorhandenen Tonwerkzeuge, welche bereits beim Postenlauf zum Einsatz kamen. Am Ende dieser Aufgabe staunten die Schüler*innen über die entstandenen Objekte (reale und abstrakte Skulpturen und Gebilde).

Ein Kind erfand spontan einen Namen für sein neues Objekt und nannte es Waffelhaus.

6.1.6.2 Frustration als Teil des kreativen Prozesses – Lösungsansatz

Ein Junge äusserte sich später zu seinem zaghaften Start. Ursprünglich wollte er ein bestimmtes Abfallprodukt für seine Arbeit als Ausgangspunkt nehmen, er konnte es aber nicht verwenden, da ein anderer Schüler es bereits ausgewählt hatte. Seinem Unmut und seiner Lustlosigkeit gab der Junge unmissverständlich Ausdruck, da er bereits eine Idee hatte, was er aus dem Abfallprodukt zu fertigen gedachte. Als er diese Phase der Frustration überwunden hatte, wählte er ein anderes Abfallprodukt aus, experimentierte und spielte mit dem trockenen und frischen Ton und erschuf ein neues Objekt.

Die Erkenntnis, dass er sich auch mit einem anderen Abfallprodukt auf den Prozess einlassen und zu einem Erfolg kommen konnte, war für den Junge erstaunlich.

Damit beendete er diese anfänglich negativ konnotierte Arbeitsphase mit einem sehr positiven Gefühl.

Es zeigte sich, dass die Irritation die eigenen Gedanken „stört“ – es wird nicht von Anfang an etwas frei gestaltet, sondern die Irritation fordert das Gegenüber heraus, sich damit auseinanderzusetzen. Eigene Ideen passen sich im Prozess dem vorhandenen Objekt an.

Somit entsteht im Verlaufe der Zeit ein Objekt, das aus eigenen Ideen und den gegebenen Abfallprodukten als den vorhandenen, aber selbst ausgesuchten Faktoren, zusammengesetzt wird. Eine Irritation begünstigt damit den Prozess der Kreativität, da man nicht vorher wissen kann, was am Ende entsteht.

Das begünstigt den Prozess eines „Sich-darauf-Einlassens“.

6.1.6.3 Medieneinsatz zur Unterstützung kreativer Leistungen – hier: Video

Durch einen Videoinput soll den Kindern in diesem Stadium verdeutlicht werden, dass der Fokus auf dem Prozess liegt, auf den sich die Schüler*innen einlassen sollen, ohne dabei eine verbindliche Vorstellung von dem zu haben, was am Ende entstehen könnte.

Der Videoinput dient als Brücke zwischen der Irritationsaufgabe und dem hauptsächlichsten Prozess, nämlich dem zu gestaltenden Tonobjekt.

Die Lehrperson erfragte zuvor, ob die Schüler*innen bei der Irritationsaufgabe von Anfang an wussten, was am Ende entstehen sollte. Mehrere Schüler*innen verneinten das. Ein Junge wiederum schilderte, dass er zu Beginn die ihm bekannte Daumenschale erstellen und sie mit dem harten Tonobjekt verbinden wollte. Dann kam er aber auf eine andere Idee, weshalb er die Daumenschale zerstörte und etwas Neues gestaltete.

Die Lehrperson fasst die abgefragten Erfahrungen der Schüler*innen zusammen und nutzt diesen Moment, um eine Überleitung zu dem spanischen Künstler Picasso herzustellen. Dabei wurde ein kurzes Porträt von ihm vorgestellt, da nur zwei von 11 Kindern den Künstler kannten. Die Lehrperson erläuterte, dass auch Picasso sich auf einen Schaffensprozess einliess, ohne das Endprodukt zu kennen.

Im kurzen Video „Pablo Picasso“, welches 1:25 Minuten dauert, malt Picasso zuerst drei Blumen, aus denen er einen Fisch entstehen lässt, den er dann letztlich in einen Hahn verwandelt.

Das Video veranschaulicht auf eine prägnante und unmissverständliche Weise, wie aus einer anscheinend bereits fertigen Zeichnung, die durch weitere Ideen ergänzt wird, eine neue Zeichnung entstehen kann.

Ziel des Videoinputs ist es, die Kinder zu animieren, zukünftig mit ihren Gedanken und ihrer Phantasie zu spielen (siehe Video: 2. Tontag, Clip #2, Zeit: 04:48-07:28).

Eine verbindliche Idee am Anfang einer Arbeit muss nicht sein, oft kristallisiert sich erst während des Prozesses die endgültige Idee heraus. Das ist wichtig zu erwähnen, da mehrheitlich im Unterricht der Schwerpunkt auf den Endprodukten liegt und nicht auf den Prozessen. Viele Schüler*innen sind dadurch daran gewöhnt, dass das Endprodukt ausschlaggebend für die Unterrichtssequenz ist.

Für die Entwicklung des kreativen Arbeitens aber, die initiiert werden soll, sind das Schweifen-Lassen der Gedanken und die spielerische Annäherung an ein Thema den unabdingbar, weil sie den Prozess des kreativen Arbeitens betonen.

Während des Videos beobachten die Schüler*innen Picassos Pinselstriche. Es herrscht dabei eine ruhige und konzentrierte Stimmung. Nach der Videopräsentation fragt die Lehrperson, welche Dinge Picasso nacheinander gemalt hat, um die Schüler*innen zu animieren, sich nochmals Gedanken zu machen über den kreativen Prozess des gezeigten Künstlers.

Die Frage der Lehrperson, ob man am Anfang bereits wissen muss, was am Ende entsteht, soll den Prozess des spielerischen und experimentellen Handelns verdeutlichen. Das ist wichtig, denn die Schule ist oft sehr ergebnisorientiert und somit sind die Schüler*innen daran gewöhnt, dass grossen Wert auf das fertige Resultat gelegt wird.

6.1.6.4 Erste Urheberschaft - Die kreative Aufgabe

Die letzte Aufgabe der exemplarischen Umsetzung mit Ton bestand darin, ein eigenes Tonobjekt zu entwerfen, wobei hier auch keine Themen von der Lehrperson vorgegeben wurden.

Dies wird als der erste kreative Prozess bezeichnet, der zur ersten Urheberschaft führt.

Das persönliche Brainstorming diente dabei als Ideenanstrengung und -sammlung. Dabei durften die Kinder Objekte, die sie während der verschiedenen Aufgaben erstellten, miteinbeziehen. Jedes Kind erhielt danach ein frisches Stück Ton. Falls ein Kind zusätzlich Ton benötigte, konnte es bei der Lehrperson mehr davon erhalten (zwei Kinder nutzten dieses Angebot). Bei der Bearbeitung des Tones lief erneut die ruhige Musik von Andreas Vollenweider.

Die Arbeitsweise der Kinder war sehr unterschiedlich. Einige arbeiteten sehr linear und verfolgten bei der Umsetzung ihre Ideen. Andere experimentierten, erstellten einzelne Objekte, zerstörten sie wieder und gestalteten etwas Neues.

Einzelne liessen sich auch von den Arbeiten der Nachbarn inspirieren.

Die Rolle der Lehrperson bestand allein darin, die Schüler*innen bei Bedarf zurückhaltend zu begleiten oder auch nur auf gewisse Punkte beim Verarbeiten hinzuweisen.

Z. B. versuchten einige Kinder Teile an ihren Objekten anzubringen, ohne sie aber fachgerecht zu befestigen, weil dazu ein Aufräumen und eine Verbindung mit Schlicker nötig gewesen wären.

Im Dialog zwischen Lehrperson und Schüler*innen konnten verschiedene Problem-Punkte geklärt werden.

Ein Mädchen fertigte eine Kunstturnerin im Spagat und mit erhobenem Arm an. Ursprünglich sollte die Kunstturnerin ein anderes Mädchen, das auch aus Ton angefertigt wurde, in die Luft heben. Bei der Suche nach einer Lösung, wie das umzusetzen ist, entschloss sich das Mädchen letztlich dazu, das zweite Tonmädchen neben das erste Tonmädchen in Spagat-Stellung zu legen.

Ein anderes Mädchen fertigte mit viel Fingerspitzengefühl einen filigranen und stehenden Werwolf mit einem scheinbar fliegenden Umhang.

Es entstanden auch abstrakte Objekte wie bspw. ein stehender Zylinder, der mit einer kleinen Kugel dekoriert war.

Ein Junge erklärte bereits zu Beginn des ersten Tages der exemplarischen Umsetzung mit Ton, dass er bereits wisse, was er für ein Endobjekt gestalten werden, nämlich einen Teller mit Spaghetti. Letztlich fertigte dieses Kind etwas anderes an und zwar eine grosse Eiswaffel mit drei Kugeln Eis, von denen eine mit einem kleinen Waffelbiskuit dekoriert wurde.

6.1.6.5 Arbeit präsentieren – Arbeit wertschätzen

Durch die Präsentation der Ergebnisse wird der Prozess des kreativen Arbeitens abgeschlossen.

Die entstandenen Werke werden in der Klasse gezeigt.

Urban erläutert, dass das Produkt kommuniziert und von anderen erkannt, anerkannt und gewürdigt werden sollte. Denn erst dadurch wird die kreative und stimulierende Kraft freigesetzt (vgl. Urban, 2004, S. 35). Folglich lernen die Schüler*innen ihre eigenen kreativen Gedanken und Handlungen und die der anderen anzuerkennen und wertzuschätzen (vgl. Urban, 2004, S. 81).

6.2 Umsetzung Teil 2 (zweiter kreativer Prozess) intermedialer Transfer (kreatives Arbeiten mit Sprache unter Einbeziehung des Artefaktes aus dem vorherigen Kapitel)

Grundsätzlich könnte die exemplarische Umsetzung der kreativen Arbeit mit dem ersten Teil (hier: Gestalten mit Ton) gestartet und beendet werden und eine erste Urheberschaft wäre erreicht worden.

Allerdings zeigt die Erfahrung mit den Schulkindern der ausgewählten Klasse, dass weitere wesentliche kreative Prozesse durch eine starke intrinsische Motivation und bemerkenswerte Entwicklungen in der Persönlichkeit der Teilnehmer im intermedialen Transfer (dem zweiten kreativen Prozess) stattfanden.

Deshalb besteht die dringende Empfehlung, die Transferleistung auf jeden Fall durchzuführen.

6.2.1 Rahmenbedingungen

Das Projekt wird jetzt mit der ganzen 4. Klasse (22 Kinder) durchgeführt.

Zwei Lehrpersonen begleiten die Kinder während des Projektes.

6.2.2 Zeitraum und Vorgehen

Die Umsetzung findet blockweise an zwei Vormittagen in jeweils 4 aufeinanderfolgenden Lektionen statt.

Anhand einer PowerPoint-Präsentation sehen die Kinder der Zeichen-Gruppe, welche Aufgaben ihre Mitschüler*innen mit dem Material Ton umgesetzt haben. Danach wird die Klasse darüber informiert, dass sie zwei Vormittage Zeit hat, den intermedialen Transfer umzusetzen, der dann mit einer Präsentation beendet wird.

Ferner ist dabei zu beachten, dass der Begriff „intermedialer Transfer“ im Gespräch mit den Kindern vorher geklärt wird.

Im Dialog mit der Lehrperson sollen die Schüler*innen verschiedene Medien aufzählen und sie an der Wandtafel notieren.

Auch hier führt das Brainstorming zur Aktivierung der Gruppe und einer wertfreien Ideensammlung.

6.2.3 Auswahl der Medien

Die Kinder konnten eine Auswahl treffen aus den im Kapitel 5.3.2 (intermedialer Transfer) genannten Vorschlägen:

- eine Geschichte schreiben oder zeichnen
- ein Gedicht schreiben
- ein Theaterstück schreiben (= eine einzelne Szene erarbeiten)
- einen Comic zeichnen
- eine Fotogeschichte herstellen
- eine Collage zusammenstellen
- ein Poster erarbeiten
- einen Rap schreiben
- andere eigene Ideen

Dabei ist es wichtig, die Kinder dazu zu ermutigen, sich mit einem der oben genannten Medien auseinanderzusetzen, mit dem sie sich zuvor noch nie befasst haben oder von dem sie nicht viel wissen. Die Lehrperson betont dabei, dass die nötigen Strukturen und Hilfestellungen (*Aufbau eines Theaterstückes Comics, etc.*) unterstützend vorgegeben werden.

Verschiedene Beispiele, die die Struktur und den Aufbau eines Mediums visuell verdeutlichen, stehen der Lehrperson und den Kindern in Papierform zur Verfügung.

Diese Materialien unterstützen, klären und vereinfachen die Wissensaneignung und helfen dabei, den Transfer in ein neues Medium zu vollziehen.

Somit haben die Kinder einen Leitfaden, an dem sie sich orientieren können.

Während des Projektes arbeiten die Schüler*innen sehr selbstständig, die Lehrperson steht ihnen lediglich beratend zur Seite und gibt nur Impulse, wenn es nötig ist.

Der intermediale Prozess wird von jedem Kind – oder wenn sie sich zusammenschlossen, von zwei Kindern – mit einer Präsentation abgeschlossen.

Es erfolgt erneut der Hinweis durch die Lehrperson, dass auch noch nicht ganz fertige Dinge präsentiert und wertgeschätzt werden, da es um den Prozess der kreativen Umsetzung geht.

6.2.4 Start des intermedialen Transfers

Die Kinder erhalten ihre Tonobjekte oder Zeichnungen und überlegen sich, ob sie den intermedialen Transfer alleine oder in einer Partnerarbeit durchführen wollen.

Anschließend erstellen sie mit Hilfe eines Brainstormings einen sogenannten Ideenkatalog. Die Aufgabe der Lehrperson besteht während des ganzen Prozesses darin, die Kinder individuell bei Bedarf und sehr zurückhaltend zu unterstützen.

Es sollen allerdings keine Lösungen durch die Lehrpersonen vorgegeben werden!

Während des intermedialen Transfers herrscht ein reges Arbeitsklima.

Es wird konzentriert gearbeitet, fleißig geschrieben, gedacht, besprochen, gezeichnet etc.

Dabei ist es von Vorteil, wenn ein Gruppenraum zur Verfügung steht, der je nach Bedarf als „stilles Arbeitszimmer“ oder „aktiver Übungsraum“ eingesetzt werden kann.

Zu beobachten sind eine imponierende Ausdauer und Motivation der Kinder bei den Tätigkeiten.

6.2.4.1 Intermedialer Transfer: Die Medienauswahl der Schüler*innen

Die Medienauswahl der Schüler*innen war sehr vielfältig.

Von den 22 Kindern entschieden sich 18 Kinder den intermedialen Transfer als Partnerarbeit durchzuführen, vier Schüler*innen führten den intermedialen Transfer als Einzelarbeit durch.

Acht Kinder (Arbeitsform: Partnerarbeit) wählten das Medium Comic aus, zwei Kinder (Arbeitsform: Partnerarbeit) entschieden sich dafür, gemeinsam ein Poster zu gestalten, drei Kinder (zwei davon in Partnerarbeit) schrieben einen Rap, vier Kinder (Arbeitsform: Einzelarbeit) verfassten eine Geschichte, zwei Mädchen (Arbeitsform: Partnerarbeit) entschlossen sich eine Theaterszene zu entwerfen, zwei Jungen (Arbeitsform: Partnerarbeit) wählten das Medium Fotografie und erstellten eine Bildergeschichte/Fotostory, ein Mädchen schrieb ein Gedicht.

6.2.4.2 Die Umsetzung der Ideen durch die Schüler*innen

Zwei Beispiele aus dem Medium „Geschichte schreiben“ sollen die Tätigkeit der Schüler*innen illustrieren:

Einer der Schüler arbeitete konzentriert und fleissig an seiner Krimigeschichte und benötigte keinerlei Unterstützung.

Damit erfolgte die Umsetzung des intermedialen Transfers.

Ein anderer Schüler dagegen verfasste eine Geschichte, schaffte es aber zunächst nicht, sein gefertigtes Objekt in die Geschichte zu integrieren. Im Dialog zwischen der Lehrperson und dem Kind wurden verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung besprochen – das wirkte

zielführend und der Junge war danach zufrieden, dass er weitergekommen war, ohne dass ihm dabei die eigene Gestaltungsmöglichkeit genommen wurde.

Damit erfolgte die Umsetzung des intermedialen Transfers.

Ein anderes Beispiel verdeutlicht, wie wichtig es ist, Kinder zu ermutigen, ihnen nicht bekannte Bereiche auszuprobieren.

Zwei Mädchen hatten Lust, ein Theaterstück zu entwickeln, die Struktur eines Theaterstückes allerdings war ihnen unbekannt. An Hand der Beispiele, die in Papierform vorlagen, und den gemeinsamen Besprechungen mit der Lehrperson entstand eine Szene des Theaterstückes. Aus zeitlichen Gründen wurde beschlossen, nur eine Szene zu gestalten.

Während des Prozesses wurde mit den Tonfiguren gespielt, viel besprochen, gelacht und Gesagtes notiert.

Hier war zu beobachten, dass diese beiden Schülerinnen immer wieder nach Impulsen von der Lehrperson fragten. Sie wollten eine Bestätigung ihrer Überlegungen haben und wollten sich ihres Weges vergewissern über das Feedback der Lehrperson.

Damit erfolgte die Umsetzung des intermedialen Transfers.

Nach der Fertigstellung der Theaterszene wurden die Kinder ermutigt, den Dialog mündlich einzuüben und dabei ihren Körper und Bewegungen miteinzubeziehen mit dem Ziel, am Ende der Unterrichtssequenz die Szene der Klasse vorzuspielen.

Zum Erstaunen der Klassenlehrperson wählte ein anderes Kind, das im Spracherwerb und im mündlichen Ausdruck starke Schwächen zeigt, das Medium Sprache und zwar einen Rap. Die Klassenlehrperson erwähnte, dass sie eigentlich fast sicher war, dass dieses Kind sich für ein zeichnerisches Medium entscheiden würde, da das seine Stärke war. In Kooperation mit einem Mitschüler setzten sich beide mit der Struktur (Text, Takt, Wiederholungen) des Raps auseinander und entwarfen gemeinsam ein Lied, in dem beide in der vorherigen Sequenz geschaffenen Artefakte vorkamen. Die beim Entwickeln eines Raps immanenten Schwierigkeiten zeigten sich dadurch, dass sich passende Reimwörter nicht spontan einfanden und sehr schwierig zu finden waren. Die Kinder suchten auf Eigeninitiative im Internet nach geeigneten Reimwörtern. Unter dem Stichwort „Reimwörter“ fanden die beiden entsprechende Unterstützung. Ebenfalls herausfordernd für diese beiden Schüler war der spezifische Rap-Takt und das Finden eines Refrains, der sich problemlos wiederholen lässt.

Interessant war auch, dass sich beide Kinder während der Liedkomposition immer wieder das Geschriebene rhythmisch leise vorsagten und dabei ihre Körper im Takt mitwippten. Noch

während der Arbeit sangen die beiden Jungen das komponierte Lied gemeinsam vor – sie waren konzentriert und es war sichtbar, dass sie Spass bei der Arbeit hatten.

Von grosser Bedeutung war die folgende Aussage des Schülers, die während des Erstellens des Raps gegenüber der Lehrperson erfolgte: „Mann, das ist anstrengend“. Die Frage durch die Lehrperson, was anstrengend sei, wurde mit „das viele Denken“ beantwortet.

Dieser spontane Dialog zwischen dem Jungen und der Lehrperson macht den eigentlich unsichtbaren Prozess des geistigen Arbeitens hörbar und für Aussenstehende nachvollziehbar.

Eine solche Aussage kam genau einmal vor während des Unterrichts.

Mit dem Verfertigen des Raps wurde der intermediale Transfer vollzogen.

Die Klassenlehrperson nahm an, dass damit das Projekt beendet war und schlug den beiden Schülern vor, eine Aufgabe aus einem anderen Bereich des Schulunterrichts zu bearbeiten.

Die für das Projekt verantwortliche Lehrperson wies hier allerdings darauf hin, dass der gestartete Prozess weitergeführt werden könnte. Die Kinder könnten nämlich den Text auswendig lernen und sich Gedanken machen, welche Rolle die Körpersprache beim Vorsingen spielen könnte. Aus der Eigeninitiative der Kinder stammte die Idee, das Lied mit einem Grundbeat aus dem Internet musikalisch zu begleiten – sozusagen als Playback. Bei der Präsentation wurde der Rap auswendig vorgesprochen, mit Körperbewegungen und einem musikalischen Grundbeat für Rap vorgetragen. Die gute Stimmung übertrug sich auf die Mitschüler*innen, die sich zur Musik bewegten, und viele schwenkten dabei sogar ihre Arme rhythmisch mit.

Im wöchentlichen Klassenrat, der hier direkt nach dem Unterricht stattfand, äusserte sich dieser Junge begeistert und sagte „das ist ab jetzt mein Lieblingsfach“.

Eine andere Schülerin, die ebenfalls einen Rap schrieb, sagte im Klassenrat: „Ich bin so stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, einen Rap zu schreiben“.

Die Umsetzung des Mediums Fotostory enthielt einige Hürden, da sich die Handlung nur auf die zwei Tonobjekte bezog und die Kinder dabei das Umfeld nicht miteinbezogen. Daher wurde mit Hilfe der Lehrperson eine kleine Bühne mit Trennwänden erstellt, um den Fokus auf die Tonobjekte zu lenken. Die erfundene Geschichte wurde mit den Tonobjekten spielerisch erprobt und jede Szene mit der Handy-Kamera zur dauerhaften Dokumentation fotografiert. Es wurde dabei unwillkürlich aus verschiedenen Perspektiven und Distanzen fotografiert, was dem Betrachter erschwerte, den Geschichtsablauf genau nachzuvollziehen.

Es wird daher empfohlen, beim Medium Fotografie mit einem Stativ zu arbeiten.

Eine weitere Herausforderung stellte die Handhabung des vielen Bildmaterials dar, da die Kinder mit der großen Menge der Bilder überfordert waren.

Außerdem wurden Kinder, die mit dem Medium Fotografie arbeiten, in die Bildbearbeitung mit dem PowerPoint Programm eingeführt. So konnten die Kinder nach kurzer Einführung selbstständig arbeiten.

Mehrere Kinder wählten das Medium Comic, wobei die Umsetzung in Form, Farbe und Umfang sehr unterschiedlich ausfiel.

Die Zeichnungen wurden von einer Gruppe mit Bleistift in rudimentärer Form hergestellt, die andere Gruppe fertigte die unterschiedlichen Zeichnungen mit Farbstift an und die letzte Gruppe erstellte zuerst mit Bleistift den Comic skizzenhaft und bearbeitete diese Skizze dann später mit einem schwarzen Fineliner.

Diese Vielfalt war auch beim Text zu den Zeichnungen festzustellen.

Eine Gruppe schrieb auf eigenen Wunsch die Wörter auf dem Computer (dabei wurde die Schriftgrösse an die Bildgrösse angepasst) und klebte sie anschliessend unter die Comiczeichnungen. Eine andere Gruppe schrieb den Text mit Bleistift in ein schmales Rechteck, das sich unter der Zeichnung befand. Die letzte Gruppe integrierte ihren Text auf unterschiedliche Weise in die Zeichnung.

Die Länge der entstandenen Comics war ebenfalls sehr unterschiedlich, sie variierte zwischen einer und vier Seiten.

Bei einer der Partnerarbeiten zum Medium Comic trafen sich diese Schülerinnen freiwillig in ihrer Freizeit, um an ihrer Umsetzung weiterzuarbeiten.

Hier zeigt sich deutlich, dass auch ohne äussere Impulse von Lehrpersonen oder Eltern auf die intrinsische Motivation der Kinder vertraut werden kann. Bei der Präsentation mit Hilfe des Visualizers staunten die Mitschüler*innen über das entstandene Produkt, das auch in den Details sehr ausführlich ausgearbeitet wurde.

6.2.4.3 Arbeit präsentieren – Arbeit wertschätzen

Mit der Präsentation der Ergebnisse (siehe Video: intermediale Transfer, Clip #5) wird der intermediale Prozess endgültig abgeschlossen.

Die entstandenen Werke werden in der Klasse vorgestellt.

Diese Phase entspricht der Phase 5 im kreativen Prozess, also der Verifikation.

Auch hier gilt, wie oben bereits erwähnt wurde, Urbans Hinweis, dass das Produkt kommuniziert und von anderen erkannt, anerkannt und gewürdigt werden sollte. Ebenso gelten seine Hinweise zur kreativen und stimulierenden Kraft der geleisteten Arbeit (vgl. Urban, 2004, S. 35). Ebenso wird die Wertschätzung eigener wie fremder kreativer Gedanken und Handlungen gefördert (vgl. Urban, 2004, S. 81).

Die Wertschätzung zeigt sich nicht in der sonst üblichen Notengebung (vgl. dazu oben 5.2.2.2), sondern im generellen Anerkennen, dass die Schüler*innen etwas Spezielles und Kreatives geleistet haben.

6.2.4.4 Begleitung durch die Lehrperson:

Die Begleitung durch die Lehrperson spielte, wie in der Theorie oben bereits erwähnt, eine eher zurückhaltende Rolle, da die Kinder nur bei wirklichem Bedarf unterstützt werden sollten (Verweis: siehe 5.2.3.1 & 5.2.3.2).

Exploratives Lernen wird in diesem Sinne unterstützt, wenn die Lehrperson nicht Lösungen bei eventuell auftretenden Problemen anbietet, sondern durch Fragen und Unterstützung im Prozess dem Kind oder den Kindern die Möglichkeit gibt, selbst eine Lösung zu erarbeiten.

Während der Präsentation steht das Kind vor der Klasse und ist dadurch exponiert.

Gefühle wie Aufregung, Angst, Scham, Stolz und Freude können ein Kind eventuell während der Präsentation beeinflussen und zu Aussetzern führen.

Es ist in diesen Momenten wichtig, die Kinder zu ermuntern, weiterzumachen und eventuell eine „Brücke“ als Hilfestellung anzubieten. So machen die Kinder eine wichtige Erfahrung beim Erleben und Überwinden von Hindernissen auf einem beschrifteten Weg, sodass sie durch die Überwindung von Hürden zum Ziel gelangen können.

7 Fazit zu beiden exemplarischen Umsetzungen

Bei den unterschiedlichen Aufgabenstellungen in der ersten und zweiten exemplarischen Umsetzung müssen in den jeweiligen Unterrichtssequenzen jeweils andere didaktisch-methodischen Ansätze gewählt werden. Dabei wird deutlich, wie sich die Führung durch die Lehrpersonen und die Selbsttätigkeit und Selbstwirksamkeit durch die Schüler*innen ergänzen können und wie wichtig der folgerichtige Aufbau beider Aspekte für die kreativen Prozesse der Primarschüler*innen ist.

7.1 Fazit zur Umsetzung des 1. kreativen Prozesses. Das handwerkliche Arbeiten: Gestalten mit Ton

Grundsätzlich wird der Prozess in der ersten exemplarischen Umsetzung (im ersten kreativen Prozess) stärker durch die Lehrperson geführt. Alle Kinder arbeiten mit demselben Werkstoff, der Ablauf der Sequenzen ist für alle einheitlich, alle erhalten zur selben Zeit denselben Wissensinput (hier: handwerkliche Techniken).

Das Abfragen des Vorwissens ermöglicht der Lehrperson, sich einen Überblick über bereits vorhandene Erfahrungen der Kinder zu verschaffen; vor jedem kreativen Prozess sollte eine Basis geschaffen werden für das weitere unterrichtliche Handeln.

Die Erfahrung aus der Arbeit mit den Kindern zeigt, dass es von Vorteil ist, die Umsetzung in Halbklassen durchzuführen. Durch die Teilung der Gruppe entsteht für die Lehrperson ein grösseres Zeitfenster, wodurch die Kinder bei Bedarf intensiver betreut werden können.

Außerdem ist auch der Lärmpegel in kleineren Gruppen geringer.

Es bewährte sich, den Wissensinput (vier verschiedene Techniken zur Bearbeitung von Ton) in einer zeitlich verkürzten Form mit Hilfe eines Postenlaufs durchzuführen.

Die entstandenen Tonobjekte variierten stark in ihrer Form, Grösse und Bearbeitung (filigran bis grob) und spiegeln die Vielfältigkeit der Ideen und Fähigkeiten der Schüler*innen wider.

Ton ist ein sehr geeignetes Material für die Durchführung von kreativen Arbeiten mit Kindern, weil dieser Werkstoff es ermöglicht, innerhalb kurzer Zeit etwas Dreidimensionales mit den Händen herzustellen. Jedes Kind kann mit unterschiedlichem Druck bzw. unterschiedlicher Kraft arbeiten und es lassen sich mit diesem Werkstoff feinere oder gröbere Objekte herstellen (Aktivierung der Fein- und Grobmotorik).

Es ist wichtig, dass die Schüler*innen die Möglichkeit haben, sich spielerisch mit dem Material Ton auseinanderzusetzen. So wie in der Anwendung des Lehrplans 21 (2019) formuliert wird:

„Bevor Fakten-, Konzept- und Prozesswissen erlernt werden kann, müssen grundlegende Erfahrungen gemacht werden können“ (S.13). Ähnliche Forderungen finden sich auch bei Somazzi.

Das Werkzeug und das Material sollten von Anfang an ausreichend am Arbeitsplatz der Kinder vorhanden sein; denn in der Praxis zeigte sich, dass das Bringen von zusätzlichen Werkzeugen den Arbeitsfluss der Kinder stört (siehe Video: 2. Tontag, Clip #1, Zeit: 11:05-12:15).

Die Bedeutung der Urheberschaft ist für diese Arbeit mit der Klasse zentral. Die bemerkenswert hohe intrinsische Motivation kam, der Beobachtung nach, dadurch zustande, dass die Schüler*innen ihre eigenen Ideen produzieren und umsetzen konnten.

7.2 Fazit zur Umsetzung des 2. kreativen Prozesses: Intermedialer Transfer

Das Vorgehen in diesem zweiten Abschnitt basiert auf der grundsätzlichen Idee, den Schüler*innen die Führung für ihr eigenes Tun stärker zu überlassen.

Auch in diesem Abschnitt des Prozesses gehört das Abfragen des Vorwissens zu Beginn des Unterrichts dazu. Denn so wird der Lehrperson ermöglicht, sich einen Überblick über das Wissen der Schüler*innen zu den unterschiedlichen Medien zu verschaffen.

Der Prozess verläuft in der zweiten exemplarischen Umsetzung, dem zweiten kreativen Prozess, mit einer deutlich geringeren Führung durch die Lehrpersonen. Die Kinder wählen unterschiedliche Medien aus und erhalten dann, je nach Bedarf, einen unterschiedlichen und individuellen Wissensinput durch die Lehrperson.

Dieses Vorgehen erweist sich bezüglich der zeitlichen, sachlichen und fachlichen Organisation der Unterrichtssequenz als herausfordernd, was durch den Einsatz von zwei Lehrpersonen besser bewältigt werden kann. Die jetzt weitgespannten Themen – im Unterschied zur ersten kreativen Arbeit, die sich auf ein Thema bezog – benötigen die Schüler*innen mehr erste Unterstützung, da die vielen Themen auf mehrere Kleingruppen aufgeteilt werden müssen.

Die Partnerarbeit erwies sich bezüglich der Arbeitshaltung, der Ausdauer und des sozialen Aspekts bei den Kindern im Vergleich mit der Einzelarbeit als förderlich. Es wurde untereinander viel diskutiert, besprochen, aufgeteilt, gelacht, Ideen wurden ausgetauscht und gemeinsam wurde Konsens gefunden.

Die beiden Jungen, die in der selbstgewählten Partnerarbeit einen Comic entworfen haben, waren sich in der Anfangsphase in vielen Punkten einig. Später gab es eine Phase, in der sich

einer dieser Jungen über die Arbeitsaufteilung und Arbeitshaltung negativ äusserte. Die Lehrperson fragte die beiden lediglich, wie sie das Problem vielleicht selber lösen könnten und übertrug ihnen somit die Verantwortung für ein eigenes Vorankommen bei einer gemeinsamen Entscheidung.

Die Lehrperson fungierte dabei als Zuhörer und Beobachter.

Eine Lösung wurde von den Kindern selbst gefunden und somit konnte der Arbeitsprozess einvernehmlich weitergeführt werden.

Die Kinder beobachteten einander beim Arbeiten. Dabei wurde nachgefragt, die anderen Werke wurden interessiert betrachtet oder es wurde spontane Wertschätzung geäußert.

Dies wirkte sich positiv auf das Klassenklima und das Arbeitsklima aus, es wirkte inspirierend und förderte die Motivation der Kinder.

Die Rolle der Lehrperson entsprach der Rolle eines Coaches, eines Beraters und Begleiters.

Wichtig dabei ist es, stets eine wertschätzende Haltung gegenüber den Kindern einzunehmen.

Eine weitere wichtige Erkenntnis besteht darin, dass die Umsetzung in zeitlichen Blöcken erfolgen sollte.

Denn es hat sich gezeigt, dass die Schüler*innen bei vier aufeinanderfolgenden Lektionen sehr gut arbeiten und zu guten Ergebnissen kommen konnten im Sinne einer Fertigstellung der von ihnen selbst ausgewählten Arbeit.

Es muss jedoch erwähnt werden, dass die Konzentrationsspanne mehrheitlich über drei Lektionen problemlos anhielt, danach aber langsam nachliess.

Das Bedürfnis nach Schaffenspausen, das individuell, spontan und selbstgesteuert bei den Kindern aufgetreten ist, sollte nicht unterschätzt oder vernachlässigt werden. Da die Schüler*innen unterschiedlich schnell arbeiten und unterschiedliche Themen hatten, ist auch das Bedürfnis nach Pausen unterschiedlich. Insofern kann und sollte die Pauseneinteilung von den Schüler*innen selbst gewählt werden. So kann problemlos vermieden werden, dass die Kinder aus den Arbeitsprozessen herausgerissen werden.

Die Möglichkeit der Pauseneinteilung sollte den Schüler*innen vorher erklärt werden, damit es nicht zu Irritationen kommt bei der unterschiedlichen Zeiteinteilung.

Die Lehrperson sollte vor der Präsentationsphase kurz den ersten und zweiten kreativen Prozess zusammenfassen und erwähnen, dass jedes Kind nach der Beendigung der Präsentation eine Wertschätzung durch einen Applaus der anderen verdient hat. Dabei spielt

es keine Rolle, ob die Umsetzung ganz oder nur teilweise vollendet wurde, weil das nur die unterschiedlichen Arbeitstempi spiegelt.

Die Lehrperson bedankt sich lediglich bei dem jeweiligen Kind für seine Präsentation. Im Anschluss der Präsentation erfolgt nie eine Wertung, unabhängig von der Qualität der geleisteten Arbeit.

Während der Präsentation steht das Kind vor der Klasse und ist somit exponiert.

Gefühle wie Aufregung, Angst, Scham, Stolz und Freude können eventuell ein Kind während der Präsentation beeinflussen und zu Aussetzern führen. In diesen Momenten ist es wichtig, die Kinder zu ermuntern, weiterzumachen und eventuell eine „Brücke“ als Hilfestellung anzubieten, um Hindernisse überwinden zu können.

Eine wichtige Erfahrung für die Schüler*innen besteht gerade darin, dass man durch die Überwindung von Hürden zum Ziel kommen kann.

In beiden exemplarischen Umsetzungen kreativer Arbeit finden sich somit große Entwicklungsschritte in der fachlichen, persönlichen und sozialen Entwicklung der teilnehmenden Schüler*innen.

8 Dokumentation der Arbeit und Evaluation. Darstellung, Begründung und Reflexion der Methoden der Dokumentation

8.1 Dokumentation der mit den Kindern durchgeführten Arbeit

Dokumentiert wurden alle Unterrichtssequenzen der vier Tage des kreativen Arbeitens mit den Schüler*innen.

Dazu wurden alle Unterrichtssequenzen per Video aufgezeichnet.

8.1.1 Videos

Video der 1. exemplarischen Umsetzung (Arbeiten mit Ton)

Die Videokamera wurde während der Unterrichtssequenz mehrfach umgestellt, damit mehrere Aspekte des Arbeitens mit Ton in den Fokus genommen werden konnten.

Hier wurden z. B. die verschiedenen Stationen des Postenlaufes dokumentiert.

Video-Analyse siehe Anhang. Video-Mitschnitt auf Daten-Stick vorhanden.

Video der 2. exemplarischen Umsetzung (intermedialer Transfer)

Die Videokamera wurde an einer zentralen Stelle des Raumes positioniert und nicht mehr bewegt.

Somit konnten die Gesichter der Schüler*innen frontal erfasst werden.

Eine Umstellung war nicht notwendig.

Video-Analyse siehe Anhang. Video-Mitschnitt auf Daten-Stick vorhanden.

8.1.2 Mitschriften

Anfangs wurden handschriftlich Notizen zum Vorgehen erstellt.

Siehe Dokument im Anhang.

8.2 Evaluation der Dokumentation

8.2.1 Video und Videoanalyse der Unterrichtssequenzen

Hinsichtlich der Praxis stellt die Video-Aufzeichnung die beste Vorgehensweise bei Aufzeichnungen von Unterrichtssequenzen dar.

Videotechnologien bieten die Option, kleine Augenblicke der Akteure, die routiniert arbeiten, immer wieder zu analysieren, um auch kleinste Details in der Handlung erkennen zu können. Dadurch wird vor allem die Zeit manipuliert (vgl. Tuma, Schnettler und Knoblauch, 2013, S. 16).

Da die Aufzeichnungen auditiv wie visuell eine Einheit darstellen, kommt es kaum zu Informationsverlusten.

Tuma et al. (2013) betont: „Die Daten werden mit diesem Wissen durch eine besondere Form der Aufzeichnung erzeugt, die bestimmte Dimensionen des Erlebens konserviert – vor allem die visuelle und akustische Dimension“ (S. 12).

Ferner hat die Arbeit mit Video den Vorteil, dass die Sequenzen immer wieder angeschaut werden und bei jedem Betrachten neue Schwerpunkte gesetzt werden können.

Weil bei der kreativen Arbeit mit den Kindern der Schwerpunkt nicht auf den erstellten Artefakten, also den Ergebnissen, sondern auf dem durchgeführten Prozess liegt, kann dieser danach erneut genau betrachtet und analysiert werden.

Zur Beantwortung der Forschungsfragen kann die Videoanalyse ebenfalls eingesetzt werden, da die Ebene 1 (die Schüler*innen) exakt dokumentiert wird.

Aus der Analyse des Videos geht hervor, dass es immer wiederkehrende Muster, Themen und Stichworte gibt, die einen starken Einfluss auf das Unterrichtsgeschehen haben. Sie sind somit von grosser Bedeutung und es liegt nahe, dass sie sich in der Handlungsanweisung (siehe auch das Faltblatt) verwenden lassen.

Explizit kamen die folgenden Themen häufiger vor, weshalb sie in der Anleitung für kreatives Arbeiten in der Schule als wesentliche Bausteine verwendet werden:

- Passende Infrastruktur (Räume und Materialien) bereitstellen
- Rolle der Lehrperson definieren (Wissensvermittler und individueller Begleiter)
- Fokus des kreativen Arbeitens erläutern: Er liegt auf dem Prozess (der Prozess erlangt mehr Gewichtung als das Produkt)
- Das Vorwissen der Schüler*innen abholen und einbeziehen in den Unterricht
- Lernstand des einzelnen Kindes berücksichtigen und daraus Prioritäten ableiten

- Explorierendes und spielerisches Lernen – Erfahrungen sammeln und erweitern
- Zeitpunkt des Wissensinputs planvoll integrieren in den Ablauf
- Visuelle Unterstützung (Wandtafel, Anleitung durch Beispiele, Anleitung durch Bilder)
- Zeitgefässe für Kinder schaffen, um den Wissensinput auszuprobieren und umzusetzen

- Ideen der Schüler*innen akzeptieren und in den Prozess einbinden
- Regelmässig Wertschätzung gegenüber Schüler*innen und ihrer Leistung ausdrücken
- Vertraute und positive Lernatmosphäre schaffen
- Wechselspiel zwischen der Lehrperson und den Schüler*innen: Raum geben, Raum nehmen, Input aufnehmen, Input geben
- Momente des Nicht-Weiterkommens zulassen und auflösen
- Ausdauer und Konzentration der Schüler*innen sind beachtlich
- Zeitgefässe für Reflexion schaffen
- Zeitgefässe für die Präsentation schaffen

- Soziale Beziehungen werden angeregt – Schüler*innen bringen sich durch diese Art von Unterricht stärker ein, helfen einander mehr, tauschen sich gegenseitig aus, Respekt gegenüber andersartigen Ideen und Umsetzungsarten wird gefördert
- Es herrschten generell ein positives Arbeitsklima und eine positive Energie
- Weil der Fokus der Lehrpersonen auf dem Prozess und nicht auf dem Produkt liegt, werden Fehler, Fehlerquote, Perfektion usw. als Bewertungsinstrumente im herkömmlichen Sinne einer Notengebung nicht benötigt.

8.2.2 Schriftliche Aufzeichnungen

Handschriftliche Aufzeichnungen sind zur Dokumentation von Unterrichtssequenzen nicht gut geeignet, auch wenn am Anfang der Unterrichtssequenz davon Gebrauch gemacht wurde.

Da die Lehrperson sehr stark in den kreativen Prozess eingebunden ist und wenig Zeit und Möglichkeit hat, sich innerlich (und auch äusserlich) distanziert in die Position des Beobachters zu begeben, würden schriftliche Aufzeichnungen nur einen Bruchteil der benötigten Informationen aus den Sequenzen liefern.

9 Beantwortung der Forschungsfragen

Beide Ebenen, die der Schüler*innen und die der Lehrpersonen, werden berücksichtigt.

9.1 Ebene 1: Der pädagogische Prozess der Kreativität: Die Schüler*innen

Wie können kreative Prozesse bei Schüler*innen initiiert und durchgeführt werden und inwieweit ist die zweifach kreative Arbeit hilfreich bei diesem Unterfangen?

Um die kreative Arbeit mit Schüler*innen initiieren zu können, muss bei den Lehrpersonen ein Bewusstsein für ihre grosse Bedeutung für die kindliche Entwicklung vorhanden sein bzw. entwickelt werden und ebenso der Wunsch, diese kreativen Prozesse systematisch durchzuführen. Eigene Fähigkeiten im Bereich der Kreativität und des kreativen Arbeitens sollten die Lehrpersonen kritisch reflektieren und nutzbar machen für die Unterrichtssequenzen.

Ein Verständnis für die theoretischen Ansätze der Kreativität sollte erarbeitet werden und dabei ist die Beschäftigung mit den motivationalen Orientierungen von Schüler*innen ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung.

Optimale Rahmenbedingungen hinsichtlich zeitlicher, räumlicher und personeller Aufstellung sollten geschaffen werden.

Die verschiedenen Phasen des kreativen Prozesses (Vorwissen abholen, spielen, experimentieren, Wissensinput bieten, erneut ausprobieren lassen, experimentieren, die Aufgabe bewältigen, präsentieren) sollten sehr strukturiert befolgt werden.

Die freie Materialerfahrung im Sinne Somazzis ist ein wesentlicher Baustein für den kreativen Prozess, weshalb sie bei der zeitlichen Planung angemessen berücksichtigt werden sollte.

Die zweifache Urheberschaft durch die kreativen Arbeiten führt zu einer sehr starken Identifikation mit den geschaffenen Artefakten und führt zu einer hohen persönlichen Ausdauer beim Arbeiten und einer starken emotionalen Bindung an die Prozesse. Die zweifache Urheberschaft sorgt auch für eine viel längere Kontinuität des Arbeitens mit Rückkoppelungsprozessen, weshalb beide Umsetzungen durchgeführt werden sollten.

Welche Faktoren unterstützen den Ansatz, dass die kreativen Prozesse auch zu einer Erhöhung der Fach-, Selbst- und Sozialkompetenzen der Schüler*innen führen können?

Wesentlich für das Gelingen der kreativen Arbeit mit Kindern ist es, dass die Lehrpersonen zur jeweils richtigen Zeit den Wechsel von einem lehrenden zu einem unterstützenden

didaktisch-methodischen Vorgehen schaffen. Die Lehrpersonen geben abgestimmt auf die jeweiligen Schüler*innen dosiert ihr Wissen weiter und unterstützen die Schüler*innen beim Entwickeln eigener Lösungen.

Daher ist es als ein wesentlicher Faktor für das Gelingen des Unterrichts angesehen, dass die Führung durch die Lehrpersonen allmählich durch die Selbsttätigkeit der Schüler*innen ersetzt wird. Im Wesentlichen sollen die Kinder also die kreative Arbeit alleine bewältigen. Das didaktisch-methodische Lehren soll daher zu einer aktiven Tätigkeit der Schüler*innen führen und damit alle drei Aspekte des gestalterischen Arbeitens fördern: Die Kompetenzerweiterung im fachlichen Bereich wird durch die Lehrpersonen und den Wissensaustausch unter den Schüler*innen erreicht. Die Entwicklung sozialer Fähigkeiten wird durch Gruppenarbeit, Austausch, Lehrtätigkeiten der Schüler*innen und Problemlösungen untereinander gefördert. Die persönliche Entwicklung schließlich wird durch die selbstgewählten Themen, und durch die zweifache Urheberschaft der beiden miteinander verknüpften kreativen Prozesse an, wobei der Zusammenhang zwischen den beiden Prozessen das geregelt kontinuierliche Arbeiten und die persönliche Wirksamkeit werden unterstützt.

Kann in der Alltagsarbeit mit Schüler*innen die Aussage mehrerer Kreativitäts-Forscher, dass nur kompetente Menschen kreativ sein können, bestätigt oder widerlegt werden?

Die gesichtete Literatur beschäftigt sich vor allem mit kreativen Prozessen bei Erwachsenen und gibt der kindlichen Kreativität kaum Raum. Deshalb sollte man eher eine „Re-Definition von Kreativität“ im Sinne Theurers anstreben.

Da bei Kindern kein „Expertentum“ im herkömmlichen Sinne wie bei Erwachsenen vorliegen kann, liegt der Fokus der Arbeit eher auf den prozessualen Anteilen der kreativen Arbeit und nicht so sehr auf dem geschaffenen Produkt, das nach den gesichteten Autoren die Aspekte „Nützlichkeit“ und „Neuheit“ vereinen sollte.

Diese üblicherweise genannten Vorstellungen von erfolgreicher kreativer Arbeit werden durch „Eigenheit und Individualität der Gedankengänge“ (vgl. Theurer, 2015, S. 229f.) ersetzt, weshalb diese beiden Begriffe die Leitgedanken der Lehrpersonen und der Schüler*innen bei der kreativen Arbeit sein können.

Die in den Unterrichtssequenzen erworbene Kompetenz hinsichtlich der verwendeten Materialien führten im ersten wie im zweiten kreativen Prozess zu sehr guten Ergebnissen der Kinder und es ist sehr wohl von kreativen Leistungen auszugehen.

Aber nicht das durch die Schüler*innen geschaffene Produkt steht bei dieser Art des Arbeitens im Mittelpunkt, sondern das Erleben von Selbstwirksamkeit und von Urheberschaft im doppelten Sinne. Denn die Kinder können nicht nur etwas im Unterricht erschaffen, sondern

erhalten durch die kreative Arbeit auch die Möglichkeit, Einfluss auf die Gestaltung des eigenen Lebens zuzunehmen.

Das Expertentum ist im Lichte dieser Betrachtung bei Kindern nicht von so großer Relevanz und daher anders zu bewerten als es von Erwachsenen üblicherweise erwartet und gefordert würde.

9.2 Ebene 2: Der pädagogische Prozess der Kreativität: Die Lehrpersonen

Welche unterstützenden Massnahmen benötigen Lehrpersonen bei der kreativen Arbeit mit Kindern?

Auch auf der Leitungsebene sollte ein Bewusstsein für den Wert kreativer Arbeit mit Kindern als Grundlage für fachliche, menschliche und soziale Entwicklungen vorhanden sein, weil dadurch am ehesten die dafür notwendigen unterrichtlichen Ressourcen für solche Arbeitssequenzen zur Verfügung gestellt werden könnten.

Die Arbeit der Lehrpersonen sollte zeitlich durch die Bereitstellung von Unterrichtsstunden gefördert werden. Die benötigte Infrastruktur für das Arbeiten in den verschiedenen Disziplinen sollte zur Verfügung gestellt werden können. Auch die Unterstützung durch Lehrpersonen aus anderen Bereichen, wie z. B. Werken, helfen bei der Durchführung dieser anspruchsvollen Lehrtätigkeiten.

Worauf sollten Lehrpersonen didaktisch-methodisch achten, damit die Lehr- und Lernprozesse im Unterricht kreatives Potential bei möglichst allen Kindern der Schulklasse aktivieren können?

Um das kreative Potential möglichst bei allen Kindern aktivieren zu können, ist es wichtig, eine Balance zwischen den ersten Impulsen der Lehrperson und dem Vertrauen der Schüler*innen in die eigenen Fähigkeiten zu finden. Das vertrauensvolle Umfeld kann durch Lehrpersonen geschaffen werden, wenn sie die Schüler*innen zu eigenen und neuen Ideen anregen, die diese dann selbstständig weiterentwickeln und umsetzen können. So entsteht schnell ein vertrauensvolles Klassenklima nicht nur zwischen Lehrperson und Schüler*innen, sondern auch zwischen den Schüler*innen untereinander. Darüber hinaus werden die Beiträge der Schüler*innen wohlwollend und wertschätzend betrachtet, wodurch das Selbstvertrauen der Kinder gestärkt werden soll. Wenn dann den Schüler*innen noch ein angemessener Spielraum bei Handlungen und Entscheidungen eingeräumt wird, dann kann das kreative Potential aller Schüler*innen aktiviert werden; es kann dann nicht nur gefördert, es kann auch gefordert werden. Die Auswahl der Medien bei der zweiten exemplarischen Umsetzung wurde den

Schüler*innen überlassen und zeigte ihnen auch in dieser Sequenz, dass sie selbstbestimmt handeln sollten.

Im Verlauf des Unterrichts sollten möglichst viele Sinneskanäle angesprochen werden, also in den geschilderten Sequenzen die auditive, die visuelle und die taktile Wahrnehmung.

In anderen Zusammenhängen können unter Umständen gustatorische und olfaktorische Wahrnehmungen ebenfalls zu den zu erreichenden Sinneskanälen gehören und dann auch genutzt werden.

„Kreativitätsförderung setzt kreative Lehrer voraus!“ Inwieweit bestätigt sich diese Aussage des Autors Preiser oder wird sie in der schulischen Alltagsarbeit eher widerlegt?

Der wesentliche Aspekt des kreativen Arbeitens in Unterrichtseinheiten besteht nicht so sehr darin, dass die Lehrpersonen selbst kreativ sein müssten, entscheidend für den Erfolg ist es vielmehr, dass sie den Wechsel zwischen Führung durch die Lehrpersonen und Selbsttätigkeit der Schüler*innen im Verlauf des Prozesses richtig moderieren. Eine Reflexion über die eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten des kreativen Arbeitens wird allerdings durchaus empfohlen. Dies kann auch ergänzend im Dialog mit anderen Lehrpersonen geschehen oder auch mit Lehrpersonen, die in diesem Bereich bereits Erfahrungen haben und sie teilen wollen.

Wichtig für ein gutes Ergebnis sind ein konsequentes methodisches Vorgehen bei den Abläufen, unter Umständen der Einbindung anderer spezialisierter Fachlehrpersonen z. B. aus dem Bereich Werken und Textiles Gestalten und Klarheit bei der Aufgabenstellung für den ersten und zweiten kreativen Prozess.

Reflektiert werden sollten darüber hinaus auch die von den unterschiedlichen Autoren genannten bewussten und unbewussten Handlungen, Reaktionen und Blockaden, die sich auf die Bewertungen bzw. Beurteilungen der gezeigten Arbeiten der Kinder beziehen könnten, um dadurch die kreativen Prozesse nicht zu hemmen oder gar zu unterbrechen.

10 Reflexion

10.1 Ziel der Arbeit

In dieser Arbeit ging es darum, kreative Prozesse bei Schüler*innen in Primarschulklassen zu initiieren und in zwei exemplarischen Umsetzungen durchzuführen.

Das Ziel bestand darin, aus den theoretischen Grundlagen zur Kreativität, zur Didaktik und Methodik und den Erfahrungen aus der Praxis-Arbeit einen didaktisch-methodischen Leitfaden (Faltblatt im Anhang) zu erarbeiten. Er soll interessierten Lehrpersonen dabei helfen, anhand dieser Anleitung selbst Unterrichtssequenzen zum kreativen Arbeiten durchzuführen.

Auch um einer diffusen Vorstellung von Kreativität entgegenzuwirken, die sich u. a. im alltäglichen Sprachgebrauch zeigt, wird im ersten Teil der Arbeit ausgearbeitet, dass die Kreativität ein sehr vielschichtiges Phänomen ist, das in seinen unterschiedlichen Aspekten aber sehr genau beschrieben werden kann. Durch eine Entmythologisierung des Begriffs und genauere Bestimmungen der unterschiedlichen Aspekte der Kreativität (Person, Prozess, Umfeld) kann man systematisch auch für die Arbeit mit Schüler*innen die Möglichkeiten des kreativen Arbeitens verdeutlichen.

Die Untersuchungen verschiedener Autoren zu Kreativität, Didaktik und Methodik zeigen die Bedeutung des kreativen Arbeitens für die Entwicklung der personalen, methodischen und sozialen Kompetenzen von Schüler*innen. Kreatives Arbeiten kann insofern zu einer Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen führen, die Fähigkeiten der Kinder verbessern und sich positiv auf die Persönlichkeitsbildung auswirken. Ein wichtiges Ziel besteht daher darin, kreatives Arbeiten zu einer Selbstverständlichkeit im schulischen Alltag werden zu lassen.

Es ist wichtig, dass sich die Lehrpersonen über ihre Doppelrolle im Prozess des kreativen Arbeitens im Klaren sind. Wie wichtig die Rolle der Lehrpersonen tatsächlich ist, zeigte sich im Verlaufe der exemplarischen Umsetzung. Sie agieren im Bereich der Methoden-Kompetenz wie auch im Bereich der sozialen Kompetenz. Sie sind zum einen als Wissensvermittler tätig und wirken zum anderen als motivierende Katalysatoren, die den Kindern mit einer kontinuierlichen Wertschätzung begegnen. Als sekundierender Coach oder Begleiter geben sie den Schüler*innen Sicherheit in ihrem Handeln und ermutigen sie, selbst gesetzte Ziele selbstständig zu erreichen. Ein wichtiges Zwischenziel auf dem gesamten Weg besteht darin, den richtigen Moment zu erkennen, in dem der Übergang von der Unterweisung der Schüler*innen zu ihrer Eigenaktivität vollzogen werden sollte, sodass die Lehrpersonen die Rolle eines Sekundanten übernehmen können.

Um dieses Ziel erreichen zu können, wurden die entstandenen Ressourcen des ersten kreativen Prozesses (exemplarische Umsetzung „Werken mit Ton“) auf den zweiten kreativen Prozess (exemplarische Umsetzung „intermedialer Transfer“) übertragen. Die freie Entscheidungswahl bei der Objektgestaltung der Schüler*innen wirkte sich positiv auf die intrinsische Motivation aus.

Ausserdem intensiviert sich das Lernen durch die persönliche Urheberschaft und das bedeutsame Lernen. Weil das entstandene Objekt aus dem ersten kreativen Prozess in den zweiten kreativen Prozess einbezogen wird, werden automatisch die gewonnenen Ressourcen aus dem ersten kreativen Prozess in den zweiten kreativen Prozess transferiert. Das selbst gestaltete Produkt, zu dem die Kinder einen persönlichen Bezug haben, dient als Ausgangsobjekt beim intermedialen Transfer. Auch bei dem zweiten kreativen Prozess besteht freie Entscheidungs- und Ausführungswahl, was zu einer doppelten Urheberschaft führt, die von großer Bedeutung für den eigenen Lernprozess ist und auch einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung leisten kann.

Somit wird der Unterricht nicht mehr aus der Perspektive des Lehrens konzipiert er ist nicht mehr fokussiert auf die Lehrperson bzw. das Lehren.

Das unterrichtliche Handeln geht bei kreativen Prozessen mit Schüler*innen von den Lernenden aus und führt zum Lernenden hin, ohne dass aber das Lernen dabei eine vollständige Autonomie erlangen würde. Das Wechselspiel zwischen Lehren und Lernen bleibt insofern erhalten. Denn es obliegt den Lehrpersonen voranzugehen, was bedeutet, dass sie die Impulse geben, Entwicklungen anstossen, Perspektiven eröffnen und auch Forderungen stellen an die Schüler*innen (vgl. Klingberg, 1997, Kapitel B).

10.2 Vorgehensweise im Verlauf der Arbeit

Grundlage für die Durchführung eines solchen Prozesses des kreativen Arbeitens mit Schüler*innen in Unterrichtssequenzen ist eine systematische und umfangreiche Auseinandersetzung mit den Themen Kreativität, Intelligenz, Didaktik und Methodik. Dabei wurde eine Systematik des kreativen Arbeitens entwickelt und die Inhalte möglicher kreativer Arbeit mit Schulkindern wurden als erster Entwurf festgelegt.

Ergänzt wurde diese Auseinandersetzung mit der Theorie relativ schnell durch Diskussionen mit befreundeten Lehrpersonen, die schon Erfahrungen mit kreativer Arbeit gemacht hatten.

Aus diesen Gesprächen entwickelten sich Vorstellungen zu möglichen Ablaufplänen der Unterrichtssequenzen, die wiederum durch die theoretischen Überlegungen der diversen Autoren ergänzt wurden. Sie boten sowohl die notwendige Struktur als auch inhaltliche

Impulse für die Erstellung von Ablaufplänen, um in der zur Verfügung stehenden Zeit alle Aspekte des kreativen Arbeitens berücksichtigen zu können.

Im ersten kreativen Prozess (Werken mit Ton) erhält die gesamte Klasse denselben Wissensinput, weshalb er von einer Lehrperson durchgeführt werden kann.

Im zweiten kreativen Prozess (intermedialer Transfer) erhalten die Kinder je nach Bedarf zu Beginn einen jeweils spezifischen Input, der sie in die Arbeit mit dem selbst ausgewählten Medium einführen soll.

In dieser Anfangsphase ist es ressourcen-technisch und auch aus organisatorischen Gründen wichtig, dass zwei Lehrpersonen diese Phase begleiten, denn eine Lehrperson allein könnte das Pensum des Betreuens so vieler Kinder mit so vielen verschiedenen Themen nicht bewältigen. Ein wesentlicher Punkt bei der Durchführung bestand darin, dass die Kinder immer wieder darauf hingewiesen wurden, dass es nicht um das Abliefern eines perfekten Produktes geht, sondern um den Prozess des kreativen Schaffens und die Aneignung von diversen Fähigkeiten oder Techniken, um das gewünschte Ziel zu erreichen.

Außerdem ist es wichtig, allen Kindern wertschätzend gegenüber zu treten während der gemeinsamen Arbeit.

Grundsätzlich ist es sinnvoll, mit Halbklassen zu arbeiten und sich anderer Lehrpersonen zu versichern, die unterstützend wirken können, z. B. aus dem Bereich „Werken und Textiles Gestalten“.

Wenn man kreative Arbeit nicht als intuitive, spontane, ungeplante und willkürliche Arbeit begreift, sondern die Systematik hinter der kreativen Arbeit erkennt, wie sie von den diversen Autoren eindringlich beschrieben wird, dann ergeben sich daraus gute Ablaufpläne und alle Aspekte des kreativen Arbeitens können in den Sequenzen ohne Zeitnot mit den Kindern entwickelt werden.

10.3 Fazit

Die praktische Arbeit mit Kindern konnte durch die konsequente Befolgung des vorher erstellten Ablaufplans der Unterrichtseinheiten problemlos in der vorgegebenen Zeit durchgeführt werden.

Die folgenden Beobachtungen illustrieren die erfolgreiche Arbeit mit den Kindern:

- Die Kinder arbeiteten an ihren selbst gewählten Themen, auch wenn sie das Ziel noch nicht genau festlegen konnten, konsequent weiter.

- Frustrationen und Hemmnisse bei der kreativen Arbeit gehörten dazu und konnten zeitnah und mit wenig Aufwand durch die Unterstützung der Lehrpersonen beseitigt werden, ohne dass den Kindern die Lösungswege vorgegeben wurden.
- Die anderen Lehrpersonen waren erstaunt über die hohe Konzentrationsfähigkeit und die lange Ausdauer bei den kreativen Arbeiten der Kinder.
- Die Kinder konnten in den abschliessenden Gesprächen ihre Gefühle zu ihrer Arbeit im Unterricht gut ausdrücken:

„Ich bin stolz darauf, dass ich den Rap entwickeln konnte.“

„Das ist jetzt mein Lieblingsfach.“

- Dialektik – Weil sich die Lehrperson im kreativen Prozess bewusst in gewissen Phasen zurückzog bzw. zurückhielt, hatten die Kinder mehr Raum zur Eigenaktivität. Dadurch wurde die Eigenständigkeit der Schüler*innen gefördert, wodurch wiederum ein verstärkter Austausch untereinander ermöglicht wurde.
- Die Atmosphäre war sehr entspannt.
- Das Denken wurde durch kreative Prozesse angeregt.

Zu weiteren Details siehe auch das Video bzw. die Videoanalyse im Anhang.

Besonders erfreulich war, dass die erste „Urheberschaft“, also das kreative Gestalten eines Werkstücks aus Ton, im Verlaufe des medialen Transfers zu einer zweiten „Urheberschaft“ führte. Diese doppelte „Urheberschaft“ im kreativen Bereich führt zu einer starken Identifikation mit den erstellten Artefakten bzw. den Arbeiten im intermedialen Transfer.

Dazu noch eine Bemerkung zur Arbeit beim Postenlauf:

Selbst in der Situation, in der es lediglich um den Wissensinput ging, der die handwerklichen Fähigkeiten der Schüler*innen entwickeln sollte, konnten kreative Prozesse entstehen.

Die Kinder arbeiteten bei drei Posten sehr ruhig und konzentriert (Daumenschale, Schlickern, Wulsttechnik), waren aber bei der Bearbeitung des Tonblocks mit Werkzeugen in einem regen Austausch miteinander über ihre Erfahrungen und Möglichkeiten der Gestaltung und entwickelten das Ausgangsprodukt sehr phantasievoll weiter (siehe auch Video: 1. Tontag, Clip #2, Zeit: 03:11-03:21).

Die Untersuchungen und Ergebnisse untermauern die Notwendigkeit der kreativen Prozesse bei Kindern.

Neben den persönlichen und sozialen Kompetenzen stellt die methodische Kompetenz einen wichtigen Bereich dar. Der Wissensinput ermöglicht den Schüler*innen sich im Kreislauf des

kreativen Prozesses weiterzuentwickeln. Die daraus resultierenden Gegensätze bieten dem Kind wiederum das ideale Feld, sich persönlich weiterzuentwickeln.

Die Kunst des Unterrichtens besteht darin, die schwierigen Phasen nicht zu verhindern bzw. nicht sogleich lösungsorientiert zur Seite zu stehen; denn diese Erfahrungen sind für die kindliche Entwicklung ebenso wichtig wie die positiven Erfahrungen während der kreativen Prozesse. Des Weiteren sollte die Lehrperson als Begleiter agieren, aktiv mit den Kindern tätig sein, aber auch passiv im Hintergrund stehen. Es sollte daher ein Umdenken in der Unterrichtsgestaltung stattfinden.

Der Fokus sollte nicht auf dem Endprodukt, sondern auf dem Prozess liegen. Dabei ist der Stellenwert der Urheberschaft von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der Kinder und ihr Gefühl für die eigene Gestaltungskraft hinsichtlich eines Produktes, aber auch der eigenen Person.

Die amerikanische Schriftstellerin, Professorin und Bürgerrechtlerin Maya Angelou bringt es mit der folgenden Aussage auf den Punkt: „Kreativität kann man nicht aufbrauchen. Je mehr man sich ihrer bedient, desto mehr hat man“ (Angelou, 2016).

10.4 Ausblick

Die Praktikabilität dieses Zugangs zur kreativen Arbeit mit Kindern wird sich im Alltag erweisen.

Dazu gehört, dass die Ausgangspositionen, Tätigkeiten und Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Schüler*innen nicht als statische Verhältnisse verstanden werden dürfen. Die Lehrperson kann mit den ersten Schritten einen Entwicklungsprozess anstossen, der sich von relativ einfachen zu immer komplexeren Tätigkeiten im kreativen Arbeiten entwickelt. Parallel dazu kann sich auch die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schüler*innen zu einem dynamischen Miteinander entfalten, was für individuelle und gruppengemeinschaftliche Tätigkeiten und Beziehungen gilt.

Auch wenn von die Lehrpersonen die kreative Arbeit initiieren und einen gewissen Rahmen für die Durchführung vorgeben, besteht das entscheidende Ziel darin, die Schüler*innen durch die Arbeit konstruktiv und effektiv zu Selbsttätigkeit und Selbstwirksamkeit zu führen.

Auch die Lehrperson lernt durch den Lehrprozess und je stärker sie ihn reflektiert und die gewonnenen Erkenntnisse wiederum in die nächsten Unterrichtssequenzen einbaut, umso eher kann der Lehr-/Lernprozess zu einem weit über die Leistungsbewertung und Schüler*innen-Bewertung hinausweisenden Prozess *ad infinitum* werden, der fruchtbar für die Arbeit mit Schüler*innen gemacht werden kann.

Wünschenswert wäre es, wenn die Arbeit mit Schüler*innen in kreativen Unterrichtseinheiten zu einem sozialen, kommunikativen, kooperativen und dialogischen Prozess führt, in dem die Lehrpersonen auch Schüler*innen und die Schüler*innen auch Lehrpersonen sein können.

11 Anleitung: Faltblatt, um kreative Prozesse zu aktivieren und durchzuführen

11.1 Das Faltblatt

Das Faltblatt ermöglicht dem Nutzer einen schnellen Überblick über die notwendigen Schritte bei der Durchführung kreativer Arbeit mit Schüler*innen.

11.2 Erläuterungen zum Faltblatt

Das Faltblatt bezieht sich allgemein auf das Vorgehen bei der kreativen Arbeit mit Schüler*innen, damit es auch für andere Themen als die in der Arbeit gewählte Arbeit mit Ton und den intermedialen Transfer in den sprachlichen Bereich nutzbar gemacht werden kann.

Literaturverzeichnis

- Angelou, M. (2016). *Aussage zur Kreativität*. Verfügbar unter <https://www.tagesrandbemerkung.at/2016/05/21/kreativitaet-man-aufbrauchen-je-mehr-man-ihrer-bedient-desto-mehr-hat-man/>.
- Becker-Carus, Ch., *Wer träumt, schläft besser. Ergebnisse der modernen Schlafforschung. Physiologische und psychologische Grundlagen von Schlaf und Traum*. Stuttgart, 1977.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.). (2017). *Lehrplan 21. Suchresultate «Kreativität»*. Verfügbar unter <https://zh.lehrplan.ch/index.php?suchwort=Kreativität&code=s>.
- Creapedia. *Kreativitätsforschung. Genieforschung*. Verfügbar unter <http://www.creapedia.com/w/index.php5/Kreativitätsforschung>.
- Csikszentmihalyi, M. (2001). *Kreativität. Wie Sie das Unmögliche schaffen und ihre Grenzen überwinden* (5. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Deuser, H. (2018). *Arbeit am Tonfeld. Der haptische Weg zu uns selbst*. Gießen: Psychosozial-Verlag.
- DVK; Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (Hrsg.). (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Verfügbar unter https://regionalkonferenzen.ch/sites/default/files/inline-files/20190829_Anwendung%20des%20LP21%20für%20SuS%20mit%20komplexen%20Behinderungen.pdf.
- Dietrich, A. (2016). *Didaktisches Modell inklusiven Unterrichts*. Unveröffentlichtes Script. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Dux, G. (2018). *Die Logik in der Geschichte des Geistes. Der Prozess der Säkularisierung*. Wiesbaden: Springer VS.
- Freudenstein, R. Definitionen Didaktik-Methodik. In C. Rascher (Hrsg.), *Seminar: Praxis der Unterrichtsvorbereitung*. Verfügbar unter https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwifgNbR_ufnAhWeQxUIHQTEC64QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.uni-bamberg.de%2Ffileadmin%2Funi%2Fakultaeten%2Fsplit_didaktik%2Fenglisch%2FDidaktik-Methodik.doc&usq=AOvVaw1leb_7Xou1dshNd8w_xGWV.
- Frostig, M. (1999). *Bewegungserziehung. Neue Wege der Heilpädagogik* (6. Auflage). München: E. Reinhardt.
- Funke, J. (2008). Kreativitätstechniken. In V. Nünning (Hrsg.), *Schlüsselkompetenzen: Qualifikation für Studium und Beruf* (S. 207-219). Stuttgart: Metzler.
- Holm-Hadulla, R. (2010). *Kreativität. Konzept und Lebensstil* (3. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Hüther, G. & Hauser, U. (2012). *Jedes Kind ist hoch begabt. Die angeborenen Talente unserer Kinder und was wir aus ihnen machen* (2. Auflage). München: Knaus.
- Jank, W. & Meyer, H. (2019). *Didaktische Modelle* (13. Aufl.). Berlin: Cornelsen.

- Jensen, H., Somazzi, M. & Weber, K. (2012). *Handlungskompetenz im technischen und textilen Gestalten: Beschreiben – Aufbauen – Einschätzen: Ein Kompetenzmodell für die Unterrichtspraxis*. Bern: Schulverlag plus.
- Klingberg, L. (1997). *Lernen - Lehren – Unterricht. Über den Eigensinn des Didaktischen*. Verfügbar unter <https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/445/file/KLINGBER.pdf>.
- Mackowiak, K., Lengning, A. & Trudewind, C. (2014). *Welche Bedeutung hat die kindliche Neugier und wie lässt sich diese unterstützen?* Verfügbar unter <https://familienhandbuch.de/babys-kinder/bildungsbereiche/selbststaendigkeit/WelcheBedeutunghatdiekindlicheNeugier.php>.
- Picasso, P. (n. d.). Verfügbar unter <https://www.youtube.com/watch?v=JU9oaD0e7uU>.
- Pohl, M. (2012). *Kreative Kompetenz. Kreativität entwickeln – Ideen finden – Probleme lösen*. Berlin: Cornelsen.
- Preiser, S. (1976). *Kreativitätsforschung*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Preiser, S. (2011). *Gestaltung eines kreativitätsfreundlichen Lernklimas. Befragungsinstrument und Trainingskonzept für pädagogische Fachkräfte*. Verfügbar unter https://www.pedocs.de/volltexte/2014/9116/pdf/Karg_Hefte_2_2011_Preiser_Gestaltung_eines_kreativitaetsfreundlichen.pdf.
- Roth, G. (2003). *Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Tuma R., Schnettler B. & Knoblauch H. (2013). *Videographie. Einführung in die interpretative Videoanalyse sozialer Situationen*. Bayreuth: Springer VS.
- Schiller, F. & Berghahn, K. (2013). *Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. Mit den Augustenburger Briefen*. Stuttgart: Reclam.
- Schilling, J. (2013). *Didaktik, Methodik sozialer Arbeit. Grundlagen und Konzepte* (6. Aufl.). München: E. Reinhardt.
- Schmalt, H.-D. & Langens, T. (2009). *Motivation* (4., vollst. überarb. und erw. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schuler, H. & Görlich, Y. (2007). *Kreativität. Ursachen, Messung, Förderung und Umsetzung in Innovation*. Göttingen: Hogrefe.
- Seitz, M. & Seitz, R. (2012). *Schulen der Phantasie. Lernen braucht Kreativität*. Seelze: Klett Kallmeyer.
- Spitzer, M. & Herschkowitz, N. (2019). *Wie Kinder denken lernen. Die kognitive Entwicklung vom 1. bis 12. Lebensjahr* (2. Aufl.). München: Mvg Verlag.
- Somazzi, Mario. (1999). *Spuren machen - Zeichen setzen. Bausteine zum bildnerischen Gestalten*. Bern: Haupt.
- Theurer, C. (2015). *Kreativitätsförderndes Klassenklima als Determinante der Kreativitätsentwicklung im Grundschulalter*. München: kopaed.

Urban, K. (2004). *Kreativität. Herausforderung für Schule, Wissenschaft und Gesellschaft*. Münster: Lit.

Vormbaum, Ulrich., *Wolfgang Klafkis Begriff der Bedeutung zur Begründung von Unterrichtsinhalten*. Stockach, Verfügbar unter <https://www.vormbaum.net/index.php/latest-downloads/universitaet-konstanz-studenten/downloads-fuer-fachdidaktik-deutsch-i/hinweise-fuer-die-hausarbeit-in-fd-1/2200-klafki-der-begriff-der-bedeutung/file>.

Wanzenried, P. (2008). *Unterrichten als Kunst. Bausteine zu einer ästhetisch-konstruktivistischen Didaktik* (2. Aufl.). Zürich: Pestalozzianum.

Winnicott, D. W. (1995). *Vom Spiel zur Kreativität* (8. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta. 1995.

Zimmer, Katharina. (1997). *Schlaflos? Unser Körperrhythmen und ihr Einfluß auf Schlaf und Wohlbefinden*. München, 1997.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (DVK, 2019, S. 13).	5
Abbildung 2:	Urbans Komponentenmodell der Kreativität (Urban, 2004, S. 48 & S. 100).	16
Abbildung 3:	Die Phasen des Problemlösungsprozesses in vergleichender Gegenüberstellung (Preiser, 1976, S.42 f.).....	20
Abbildung 4:	Aspekte und Phasen kunstanalogen, intermodalen Lernens (Wanzenried, 2008, S.117).	30
Abbildung 5:	Didaktisches Modell inklusiven Unterrichts (Dietrich, A., 2016).....	34

Abkürzungsverzeichnis

BG	Bildnerisches Gestalten
DVK	Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz
bspw.	beispielsweise
bzw.	beziehungsweise
Dr.	Doktor
Kl.	Klasse
LP	Lehrperson
o. g.	oben genannten
usw.	und so weiter
Quims	Qualität in multikulturellen Schulen
TTG	Textiles und Technisches Gestalten
z. B.	zum Beispiel

Anhang

Tabellen zur Analyse der Videodokumentation

Tabelle 1: fördernden und hemmenden Faktoren im kreativen Prozess

Fördernde Faktoren	Hindernde Faktoren
Raum	Zu kleine/enge Räume
Material	
Grössere Zeitfenster (nicht einzelne Lektionen, sondern Blockweise)	
Vorwissen Abholen (reflektieren)	
eigene Urheberschaft	
Handelndes Lernen: ausprobieren, spielen, experimentieren, try and error	
nicht weiterkommen, scheitern	
Fokus auf dem Prozess und nicht auf dem Produkt	Perfektion
Soziales Umfeld/Beziehung/Austausch	
Anerkennung und Wertschätzung	
wohlwollende Atmosphäre	
Materialkenntnis (Lehrperson)	
Begleitende Rolle der Lehrperson – Unterstützung nach Bedarf	
Fachwissen (Lehrperson)	
Kenntnisse über die Phasen des kreativen Prozesses. Somit ist die Abfolge (experimentieren, spielen, Wissensinput, experimentieren, spielen /Zeitpunkt des Inputs) klar. Denn der Input soll nicht wie so oft gleich am Anfang passieren. Erfahrungen sollen gesammelt werden/an eigene Erfahrungswelt anknüpfen.	

Faltblatt

Schüler*innen	Prozess der kreativen Arbeit	Lehrperson
<p>Vorwissen mitteilen Intrinsische Motivation Neugierverhalten Explorationsverhalten lebensgeschichtlicher Hintergrund Bindungsnotwendigkeiten Spielerisches Erproben Materialerfahrung sammeln</p>	<p>Vorbereitung</p> <p>Definition von Thema/ Aufgabe Festlegung Material und Medium Festlegung Zeitraum Ankündigung Intermedialer Transfer</p>	<p>Eigene Fähigkeiten zur Kreativität und kreativen Arbeit reflektieren fruchtbar machen für den Unterricht inventarisierende Fragen Urbans berücksichtigen</p>
<p>sprechen/ reflektieren untereinander austauschen diskutieren im Plenum Arbeitsprozess erkennen Lernen Wahlfreiheit erkennen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnen Selbsttätigkeit und Selbstwirksamkeit erleben</p>	<p>Vorbereitung zur 1. kreativen Arbeit</p> <p>Einbringen Vorwissen Erprobung von Material/ Medium Nochmalige Erprobung des Materials/ Medien mit neuem Wissen Einführen des Begriffes Irritation</p> <p>Erprobung des Materials nach Irritation Input (evtl. Video) zur Bewusstmachung kreativer Prozesse</p>	<p>Gruppengröße u. Zeiteinteilung festlegen unterstützende Lehrkräfte einbinden Raum und Arbeitsmittel organisieren Ablauf festlegen 5 Phasen der Kreativität berücksichtigen 25 Anregungen Urbans zur Kreativitätsförderung beachten zusätzliche Medien organisieren</p> <p>Vorwissen abfragen Bindungsnotwendigkeiten berücksichtigen fachlicher Input der Lehrpersonen durch Vermittlung von Fertigkeiten und Fähigkeiten Irritation hervorrufen</p>
<p>präsentieren anerkennen</p>	<p>Durchführung der 1. kreativen Arbeit - 1. Urheberschaft -</p> <p>Einstimmung in die Arbeit ggf. Brainstorming</p> <p>Selbstständige Produktion eines Artefakts</p> <p>Pausenzeiten während der Arbeit ggf. individuell</p> <p>Präsentation der Arbeit Wertschätzung der Arbeit</p> <p><u>Ausblick:</u> Diese Arbeit wird die Grundlage für den intermedialen Transfer</p>	<p>Plenum / Die Lehrperson Diskussion und Erläuterungen starten:</p> <p>Hören / vermitteln / erklären Wertschätzen alle Sinne ansprechen Arbeitsprozess betonen Dialektische Didaktik als Maßstab des Begleitens nehmen Irritation erklären und begleiten Frustrationen auffangen Hauptaufgabe beobachten und ggf. sekundierend eingreifen Auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Schüler*innen eingehen</p> <p>nicht bewerten wertschätzen</p>
<p>Medienauswahl vornehmen Vorwissen bzgl. gewählter Medien</p>	<p>Vorbereitung zur 2. kreativen Arbeit</p> <p>Siehe Vorbereitung zur 1. kreativen Arbeit erweitert durch Intermedialen Transfer und Hindernisse (Frustrationen)</p>	<p>Intermedialen Transfer erläutern Zeitraum festlegen und erklären Vorwissen zu neuen Medien abfragen Hindernisse (Frustrationen) erklären</p>
<p>sprechen / reflektieren untereinander austauschen Arbeitsprozess erkennen Lernen Wahlfreiheit erkennen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnen Selbstwirksamkeit vertiefen Lösungen finden</p>	<p>Durchführung der 2. kreativen Arbeit 2. Urheberschaft Intermedialen Transfer durchführen</p> <p>Artefakt aus 1. Urheberschaft als Ausgangspunkt für die zweite kreative Aufgabe zur 2. Urheberschaft</p> <p>Weiterentwicklung unter Einsatz eines neuen Mediums</p> <p>Pausenzeiten während der Arbeit ggf. individuell</p>	<p>erklären / vermitteln alle Sinne ansprechen Frustration auffangen Hauptaufgabe beobachten und ggf. sekundierend eingreifen Arbeitsprozess betonen Dialektische Didaktik als Maßstab des Begleitens nehmen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Schüler*innen eingehen</p>
<p>präsentieren anerkennen</p>	<p>Präsentation der Arbeit Wertschätzung der Arbeit</p>	<p>nicht bewerten wertschätzen</p>

Kreative Prozesse
im
schulischen Kontext
Entwicklung einer
didaktisch-methodischen Anleitung,
um kreative Prozesse
bei Schüler*innen zu
aktivieren und durchzuführen

Fotos (Quelle: Eigene Fotos)

Fotos zu Tonarbeiten

Abbildung 1 bis 3: Experimentieren, ausprobieren, Materialerfahrung sammeln

Abbildung 4 bis 5: entstandene Objekte

Abbildung 6: Wissensinput durch Lehrperson. Posten: Wulsttechnik

Abbildung 7: Aneignung der Techniken. Posten: Daumenschale

Abbildung 8: Abfallprodukte für die Irritationsaufgabe

Abbildung 9: Objekt entstanden aus der Irritationsaufgabe

Abbildung 10: Skulptur entstanden aus der Irritationsaufgabe

Abbildung 11: Brainstorming

Abbildung 12: Glace Idee aus dem Brainstorming

Abbildung 13: Brainstorming

Abbildung 14: Kunstturnerin Idee aus Brainstorming

Abbildung 15: Brainstorming

Abbildung 16: Werwolf Idee aus Brainstorming

Fotos zum Intermedialen Transfer

Abbildung 17 bis 20: Comic

Abbildung 21: Comic Ende

Roby und Max
die beste Kollege

1. Szene: Roby und max spielen immer draussen

Roby: Hallo Max bist du schon lange hier?

Max: Nein ich bin erst jetzt hier her gekommen

Roby: Ok lass uns zusammen im Garten spielen

Max: Ok! das macht bestimmt Spass.

Roby: Ja sicher erst gehen wir auf die Rutschbahn.

Max: Ok! Aber es macht keinen Spass.

Roby: Lass uns einhaufen gehen für unsere Eltern.

Max: Ok! gehen wir mit dem Auto.

Roby: Wie sollen wir Auto fahren? Du hast ja keine Hände.

Max: Schau mal dich an. Du hast selber keine Hände.

Roby: Na toll wie können ja nichts machen.

Abbildung 22: Szene aus dem Theaterstück

Katzen Gedicht Leonora
Borroni

Oh Katze Oh Katze

Du mit deinem weichen
Fell ich liebe dich sehr
sehr schnell. Dein Fell
macht mich warm im
Winter die Kerzen brauch
ich nie mehr wieder.
Dafür sing ich ein paar
Lieder! Schwarz weiss weich
und noch jeder will dich
lieben. Im Sommer brauch
ich dich nie mehr wieder aber
im Winter immer wieder.

Abbildung 23: Gedicht

Videoanalyse

Tabelle zur Analyse der Videodokumentation

Tag 1 (Exemplarische Umsetzung mit dem Material Ton)	Wertschätzung	Visuelle Unterst.	Kommunikation LP-Kind	LP im Hintergrund	Video	Zeit
Ziel und Zeitfenster des gesamten Projektes / Aufgabe bekannt geben			x		Clip #1	00:20 – 02:19
Lehrperson spricht positives Gefühl aus	x		x		Clip #1	00:20 – 00:24
Ziel und Zeitfenster der Aufgabe bekannt geben			x		Clip #1	07:50 –
Visuelle Unterstützung (Wandtafel) durch Stichpunkte und Piktogramme		x			Clip #1	01:25
Kreativen Prozess benennen			x		Clip #1	01:07 – 01:12
Kurze Erläuterung Exemplarische Umsetzung / Projektidee						01:14 – 02:22
Vorwissen abholen			x		Clip #1	02:23 – 06:50
Lehrperson fasst das Gesagte kurz zusammen			x		Clip #1	
Wertschätzung der Lehrperson gegenüber dem Kind und dessen Äusserungen	x		x		Clip #1	07:40 – 07:49
Ziel / Fokus ausprobieren, experimentieren, eigene Idee entwickeln Rahmenbedingung erläutern			x		Clip #1	07:49 – 08:30
Lehrpersonen beschreiben Materialbeschaffenheiten			x		Clip #1	09:22 – 09:35
Lehrperson spricht positives Gefühl aus	x		x		Clip #1	09:52 – 09:57
Einrichten des Arbeitsplatzes und Malschürze anziehen					Clip #1	09:36 – 12:36
Kinder experimentieren / Lehrpersonen intervenieren nicht beim Handeln der Kinder. Lehrperson im Hintergrund (Ausnahme: 13:48)				x	Clip #1	12:37 – 29:58
Musik ertönt (ruhige Atmosphäre)					Clip #1	14:52 – 28:38
Ermutigende Worte der Lehrperson (alles was du machst, ist richtig, nichts ist falsch)	x		x		Clip #1	13:48 – 14:14
Lehrperson spricht positive allgemeine Beobachtungen aus	x		x		Clip #1	29:58 – 30:10
Lehrperson informiert Kinder über das weitere Vorgehen / nächsten Schritt			x		Clip #1	30:21 – 31:32
Lehrperson äussert sich positiv betr. dem nicht „Aufhören“ der Kinder	x		x		Clip #1	30:53 – 30:57
Lehrperson platziert gewisse Tonobjekte zu einem Postenlauf (Vorwissen bereits vorhanden)		x			Clip #1	31:15 – 32:49
Visuelle Unterstützung (Wandtafel) betr. Technik (Stichworte)		x			Clip #1	33:33

Tag 1 (Exemplarische Umsetzung mit dem Material Ton)	Wertschätzung	Visuelle Unterst.	Kommunikation LP-Kind	LP im Hintergrund	Video	Zeit
Erschaffene Objekte fungieren als Bindeglied / Vernetzung zwischen dem freien Tonen und dem Postenlauf (Wissensinput)					Clip #1	33:38 – 34:14
Wissensinput - Lehrperson			x		Clip #1	34:15 – 55:13
Humor/entspannte Atmosphäre					Clip #1	36:12 – 36:42
Lehrperson äussert sich positiv	x		x		Clip #1	37:00
Lehrperson bezieht Kinder ein			x		Clip #1	38:10 – 38:22
Humor / entspannte Atmosphäre					Clip #1	38:15 – 38:17
Lehrperson bezieht Kinder ein			x		Clip #1	38:42 – 39:00
Lehrperson ergänzt zusätzlich Wissen bezüglich der Skulptur			x		Clip #1	39:05 – 39:40
Kurze Anweisung zum Postenlaufblatt / ankreuzen					Clip #1	39:40 – 40:06
Visuelle Unterstützung an der Wandtafel. Magnet bei nächstem Posten platziert		x			Clip #1	40:52 – 41:00
Lehrperson bezieht Kinder ein			x		Clip #1	41:03 – 41:13
Kinderexperte erläutert Daumenschalentechnik. Lehrperson zeigt parallel Gesagtes mit Ton vor			x		Clip #1	41:14 – 41:44
Lehrperson stellt eine Frage bezüglich fehlender Info zur Technik			x		Clip #1	41:45
Wertschätzung der Lehrperson gegenüber dem Expertenkind	x		x		Clip #1	41:47 – 41:49
Lehrperson bezieht Kind ein. Kind soll mündlich beschreiben, was sie vorzeigt.			x		Clip #1	41:52 – 42:00
Lehrperson zeigt Technikbewegung vor					Clip #1	42:02 – 42:11
Lehrperson stellt eine Frage bezüglich der Technikbewegung			x		Clip #1	42:12 -
Schüler spricht und erklärt			x		Clip #1	42:40 – 42:50
Lehrperson ergänzt Schüler mündlich und arbeitet mit Ton			x		Clip #1	42:51 – 44:00
Lehrperson bezieht Kind ein.			x		Clip #1	44:01 – 44:15
Wertschätzung der Lehrperson gegenüber dem Kind und dessen Äusserungen	x		x		Clip #1	44:16 – 44:17
Lehrperson gibt weitere Anweisung zum Vorgehen	x		x		Clip #1	44:18 – 44:30
Wertschätzung der Lehrperson bezüglich einer Technik, die bei der Daumenschale anzuwenden ist, aber nicht im Postenlauf geübt wird	x		x		Clip #1	44:31 – 44:45

Tag 1 (Exemplarische Umsetzung mit dem Material Ton)	Wertschätzung	Visuelle Unterst.	Kommunikation LP-Kind	LP im Hintergrund	Video	Zeit
Lehrperson bezieht Expertenkind ein.			x		Clip #1	44:46 – 44:58
Lehrperson stellt Expertenkind eine Frage			x		Clip #1	44:59 – 45:00
Lehrperson bezieht Expertenkind ein, indem das Kind weiter erklärt			x		Clip #1	45:01 – 45:04
Lehrperson ergänzt Expertenkind			x		Clip #1	45:05 – 45:12
Lehrperson macht auf diese weitere Technik aufmerksam / ergänzend als weitere Technikmöglichkeit			x		Clip #1	45:13 – 45:16
Lehrperson macht Schüler*innen darauf aufmerksam – Möglichkeit Wissen bei Expertenkindern einzuholen.			x		Clip #1	45:17 – 45:30
Lehrperson bezieht Kind ein.			x		Clip #1	45:33 – 45:38
Lehrperson bezieht sich auf die Äusserungen dieses Kindes			x		Clip #1	45:39 -
Visuelle Unterstützung (Wandtafel) betr. Technik (Stichworte)	x				Clip #1	45:59 – 46:18
Lehrperson zeigt Technikablauf vor			x		Clip #1	46:19 – 47:46
Lehrperson bezieht Expertenkind ein, indem Kind weiter erklärt. Lehrperson und Kind ergänzen sich gegenseitig					Clip #1	47:47 – 47:51
Lehrperson zeigt weitere Punkte bezüglich der Technik vor			x		Clip #1	48:15 – 51:23
Lehrperson bezieht Kind ein. Kind stellt eine Frage			x		Clip #1	51:24 – 51:48
Lehrperson zeigt weitere Punkte bezüglich der Technik vor			x		Clip #1	51:49 – 53:34
Lehrperson stellt eine Frage betreffend Technik			x		Clip #1	53:35 – 53:38
Lehrperson bezieht sich auf das Objekt eines Kindes			x		Clip #1	53:39 – 53:41
Lehrperson stellt eine Frage bezüglich der Technik			x		Clip #1	53:42 – 53:45
Schüler spricht und erklärt.			x		Clip #1	53:46 – 53:50
Lehrperson bezieht sich auf wiederholte Aussage des Schülers. Dient als Denkinput			x		Clip #1	53:51 – 53:54
Schüler spricht und erklärt.			x		Clip #1	53:55 – 54:14
Lehrperson ergänzt Kind			x		Clip #1	54:15 – 54:25
Lehrperson bezieht Kind ein und lässt ein Kind das Vorgehen wiederholen.			x		Clip #1	54:39 – 54:50
Lehrperson äussert sich zur allgemeinen Postenlaufabwicklung			x		Clip #1	55:05 – 55:13

Tag 1 (Exemplarische Umsetzung mit dem Material Ton)	Wertschätzung	Visuelle Unterst.	Kommunikation LP-Kind	LP im Hintergrund	Video	Zeit
Technisches Problem – Aufnahme stoppt abrupt						

Kurze Aufnahme am Ende des Schlickerinputs (kein Video vorhanden)

Tag 1 (Exemplarische Umsetzung mit dem Material Ton)	Wertschätzung	Visuelle Unterst.	Kommunikation LP-Kind	LP im Hintergrund	Video	Zeit
Lehrperson geht individuell auf das Kind ein. individuelle Arbeitsweise (im Stehen arbeiten) wird optimiert			x		Clip #2	00:04
Schüler*innen arbeiten an den verschiedenen Posten					Clip #2	00:00 -
Lehrperson geht individuell auf Kind ein. Technikinput mündlich und durch Vorzeigen			x		Clip #2	00:46 – 01:04
Sozial- und Blickkontakt zwischen beiden Tischnachbarinnen					Clip #2	00:53
Lehrperson geht individuell auf Kind ein. Technikinput mündlich			x		Clip #2	01:19 – 01:21
Schüler äussert seinen Unmut (Tonteil bricht beim Schneiden auseinander)			x		Clip #2	01:56 – 02:32
Lehrperson stellt Kind eine Frage bezüglich des Vorzeigens. Soll das Vorzeigen am eigenen Objekt oder nicht durchgeführt werden?			x		Clip #2	02:35 - 02:38
Lehrperson geht individuell auf Kind ein. Technikinput mündlich und durch Vorzeigen			x		Clip #2	02:33 - 02:54
Sozial – Schüler äussert sich allgemein (keine Adressanten) über sein Objekt.					Clip #2	03:07 – 03:10
Sozial – Darauf stellt eine Schülerin eine Frage. Schüler beantwortet sie. Ein anderer Schüler kommt dazu und betrachtet das Objekt.					Clip #2	03:11 – 03:21
Lehrperson geht individuell auf Kind ein. Technikinput mündlich und durch Vorzeigen			x		Clip #2	03:21 – 03:54
Entspannte Atmosphäre – kurze Tischgespräche, Gelächter						03:36 - 03:44
Lehrperson äussert sich positiv einem Schüler bezüglich Technikumsetzung (Junge zählt laut vor sich hin)	x		x		Clip #2	03:55 – 04:00
Lehrperson geht individuell auf Kind ein. Technikinput mündlich			x		Clip #2	04:47 - 04:50
Lehrperson geht individuell auf Kind ein. Technikinput bezüglich Bewegung und Bewegungsgeschwindigkeit mündlich			x		Clip #2	05:00 – 05:05
Humor – Lehrperson macht eine Bemerkung zu einem Schüler					Clip #2	05:30 - 05 :33
Lehrperson nimmt Idee der Kinder auf und erweitert sie			x		Clip #2	05:34 - 05:44
Entspannte Atmosphäre – kurze Tischgespräche, Gelächter					Clip #2	06:08 - 06:14

Tag 1 (Exemplarische Umsetzung mit dem Material Ton)	Wertschätzung	Visuelle Unterst.	Kommunikation LP-Kind	LP im Hintergrund	Video	Zeit
Lehrperson fragt bei einem Schüler nach dem Schwierigkeitsgrad des Schneidens. Dialog zwischen Lehrperson und Schüler			x		Clip #2	06:15 – 06:19
Lehrperson fragt den Schüler, was genau schwierig ist			x		Clip #2	06:20 - 06:21
Der Schüler benennt Problem			x		Clip #2	06:21 - 06:23
Lehrperson macht dem Schüler einen Vorschlag, der wird durch spontane Intervention des Tischnachbarn unterbrochen			x		Clip #2	06:24- 06:27
Sozial: Spontane Schülerintervention. Der Tischnachbar greift in das Handeln seines Sitznachbarn ein und zeigt seine persönliche Vorgehensweise					Clip #2	06:27 – 06:32
Wertschätzung der Lehrperson gegenüber dem Kind und dessen Äusserungen	x		x		Clip #2	06:32 - 06:35
Lehrperson macht Schüler*innen des Postenlaufes „Tonblock bearbeiten“ darauf aufmerksam, dass Möglichkeit besteht sich gegenseitig zu helfen			x		Clip #2	06:37 - 06:39
Gesamtinput (betrifft alle Kinder) der Lehrperson, zur Schneidetechnik mit Hilfe des Tonscheiders, angekündigt. Lehrperson bezieht Kinderwissen mittels Fragen ein. Nicht die Lehrperson, sondern drei Kinder zeigen verschiedene Techniken vor.			x		Clip #2	06:53 – 08:09
Lehrperson fasst mündlich zusammen, dass die Techniken gezeigt wurden.			x		Clip #2	08:10 - 08:13
Lehrperson fragt nach weiteren Möglichkeiten einen, Tonblock zu bearbeiten			x		Clip #2	08:15 - 08:27
Lehrperson verweist auf eine Struktur eines bearbeiteten Tonblockes und fragt die Urheberin, wie das entstanden ist			x		Clip #2	08:28 - 08:31
Die Schülerin spricht und zeigt Bewegung mit dem Werkzeug (Modellierschlinge)			x		Clip #2	08:31 - 08:33
Lehrperson ergänzt (Wissensinput Handhabung Werkzeuge) Kind			x		Clip #2	08:34 - 09:02
Lehrperson gibt organisatorische Anweisung betreffend Postenlauf			x		Clip #2	9:03 – 09:28
Lehrperson fragt Schülerin, die soeben den Postenlauf Daumenschale beendet hat – wie dieser Postenlauf war			x		Clip #2	09:29 - 09:30
Die Schülerin antwortet mit „einfach, sehr einfach“			x		Clip #2	09:31 - 09:33
Schüler*innen organisieren sich für nächsten Posten. Einige kreuzen im Postenlaufblatt, Posten ab			x		Clip #2	09:38
Lehrperson geht individuell auf ein Kind ein. Weist ihn daraufhin, mit dem nächsten Posten zu beginnen.			x		Clip #2	10:00- 10:18

Tag 1 (Exemplarische Umsetzung mit dem Material Ton)	Wertschätzung	Visuelle Unterst.	Kommunikation LP-Kind	LP im Hintergrund	Video	Zeit
Lehrperson fragt beide Jungen betreffend Zeitangabe bei der Schlicker-Pressetechnik. Beide beantworten und Lehrperson fasst zusammen			x		Clip #2	10:27 - 10:30
Eine Schülerin macht eine Aussage über Tonqualität			x		Clip #2	10:55 - 10:57
Lehrperson geht individuell auf Schülerin / Aussage ein und erklärt wieso			x		Clip #2	10:58 – 11:12
Lehrperson gibt individuellen bezüglich der Technik einen Input			x		Clip #2	11:40 – 11:46
Ein Schüler arbeitet mit dem vorgefundenen Tonobjekt (Lokomotive beim Posten: Tonblock bearbeiten) weiter					Clip #2	11:47
Eine Schülerin stellt Lehrperson betreffend Daumenschalentechnik eine Frage			x		Clip #2	12:02 – 12:04
Lehrperson geht auf die Frage ein und erklärt			x		Clip #2	12:05-12:12
Unterschiedliche Werkzeuge werden ausgewählt und eingesetzt. Dabei hat das Schlagen einen Einfluss auf Tischnachbarn					Clip #2	12:13-12:23
Die Schülerin äussert sich über Schwierigkeitsgrad der Daumenschalentechnik „isch schwirig“			x		Clip #2	12:20-12:22
Lehrperson gibt individuellen bezüglich der Technik, einen Input (mündlich sowie Vorzeigen)			x		Clip #2	12:23 - 12:40
Schüler*innen experimentieren mit den Werkzeugen am Posten Tonblock bearbeiten					Clip #2	12:41-12:59
Gesamtinput Klasse. Mittels Frage. Lehrperson stellt eine Frage betreffend Technik			x		Clip #2	13:21-13:31
Lehrperson bezieht Kind ein und lässt es erklären und vorzeigen			x		Clip #2	13:32-13:42
Lehrperson ergänzt			x		Clip #2	13:43-13:47
Wertschätzung der Lehrperson gegenüber dem erklärenden Kind	x		x		Clip #2	13:46-13:47
Technisches Problem – Aufnahme stoppt abrupt						

Tag 1	Wertschätzung	Visuelle Unterst.	Kommunikation LP-Kind	LP im Hintergrund	Video	Zeit
Im Plenum. Lehrperson äussert sich kurz gegenüber dem Jungen, der noch nie mit Ton gearbeitet hat			x		Clip #3	01:47-01:51
Wertschätzung der Lehrperson gegenüber dem Kind und seinen Äusserungen	x		x		Clip #3	01:53-02:00
Lehrperson fragt im Plenum, wie es den Kindern geht			x		Clip #3	02:02
Lehrperson fragt im Plenum ob sie nach der grossen Pause weiterarbeiten wollen. Rückmeldung. Motivationspegel abfragen.			x		Clip #3	02:13-02:16
Schüler*innen bejahen lautstark			x		Clip #3	02:17
Lehrperson fragt im Plenum „wer möchte etwas dazu sagen, wie es bis jetzt war?“			x		Clip #3	02:27-01:32
Plenum: Drei Schüler*innen reden/äussern sich über Postenarbeit. Zwei Kinder haben geäussert, dass sie am Liebsten am „Tonblockposten“ gearbeitet haben. Danach gehen die Kinder in die grosse Pause			x		Clip #3	02:33-03:55
Tag 1 (Exemplarische Umsetzung mit dem Material Ton)					Video	Zeit
Schüler*innen arbeiten nach der grossen Pause selbständig am Postenlauf weiter				x	Clip #4	00:01
Während Schüler*innen am Postenlauf arbeiten, erklärt Lehrperson wie der intermediale Transfer, nach dem Abschluss des Tonprojektes, erfolgen wird.			x		Clip #4	01:45 – 06:55
Visuelle Unterstützung (Wandtafel) durch Stichpunkte und Piktogramme		x			Clip #4	08:38 -
Lehrperson gibt individuellen Input, bezüglich der Technik (mündlich sowie Vorzeigen)			x		Clip #4	07:45-08:07
Lehrperson geht individuell auf ein Kind ein und hilft ihm, sich für den nächsten Posten zu organisieren.			x		Clip #4	10:50-11:00
Sozial: Gespräche am Postenlauf „Tonblock mit verschiedenen Werkzeugen bearbeiten“ entstehen. Junge mit gelbem Pullover erklärt seinen Tischnachbar*innen, woran er arbeitet.					Clip #4	10:53 - 11:17
Wertschätzung, bezüglich des vorgefundenen Objekts. Junge mit gelbem Pullover erwähnt, dass ein anderer Junge die Lokomotive angefertigt hat.	x		x		Clip #4	11:08 - 11:10
Schüler stellt fest, dass der Ton nach der Pause härter geworden ist			x		Clip #4	11:31-11:32
Lehrperson geht individuell auf Kind ein und bringt ihm den Wasser-Sprüher			x		Clip #4	11:33 -
Schülerin stellt Frage betreffend Wasser-Sprüher			x		Clip #4	11:47
Lehrperson geht individuell auf Kind ein und beantwortet die Frage			x		Clip #4	11:48-11:52
Entspannte Atmosphäre					Clip #4	

Tag 1	Wertschätzung	Visuelle Unterst.	Kommunikation LP-Kind	LP im Hintergrund	Video	Zeit
Sozial: Schüler mit gelbem Pullover hilft spontan (ohne irgendeine Aufforderung) seiner Tischnachbarin					Clip #4	11:40 - 12:01
Lehrperson fragt Schülerin am Schlickerposten, ob sie die Zeitdauer beim Zusammenpressen eingehalten hat			x		Clip #4	12:25-12:28
Lehrperson benetzt verschiedene Objekte mit dem Wasser-Sprüher, da der Ton auszutrocknen beginnt.					Clip #4	12:32-12:50
Zwei Schülerinnen orientieren sich selbständig am Postenlaufblatt, welches der nächste Posten ist (Daumenschale)				x	Clip #4	12:48-12:57
Individuelle Intervention bei den Schülerinnen, um Posten und Postennamen zu klären			x		Clip #4	12:58 - 13:09
Individuelle Intervention bei einem Jungen, Lehrperson erklärt Technik.			x		Clip #4	13:11 - 13:35
Schüler stellt fest, dass Ton hart und rissig geworden ist			x		Clip #4	14:05 - 14:08
Lehrperson geht individuell ein und erklärt			x		Clip #4	14:09 -
Wertschätzung der Lehrperson gegenüber dem Kind	x		x		Clip #4	16:44-16:49

Tag 1 (Exemplarische Umsetzung mit dem Material Ton)	Video	Zeit
Sozial: Schülerin zeigt einer anderen Schülerin ihr Objekt	Clip #5	04:24 - 04:33
	Clip #5	
	Clip #5	

Tag 2 (Exemplarische Umsetzung mit dem Material Ton)	Wertschätzung	Visuelle Unterst.	Kommunikation LP-Kind	LP im Hintergrund	Video	Zeit
Im Plenum Erfahrungen zu den Aufgaben des ersten Tages sammeln. Lehrperson stellt vereinzelt Fragen.			x		Clip #1	00:00 – 00:
Humor der Lehrperson, entspannte Atmosphäre						00:40 - 00:54
Lehrperson erklärt Irritationsaufgabe			x		Clip #1	00:57 - 01:57
Lehrperson bezieht sich auf Kinder und lässt die vier Techniken aufzählen			x		Clip #1	00:58 - 02:50
Lehrperson erklärt anhand des Lappens und Holzbretts, wie die Schüler*innen optimal den Arbeitsplatz einrichten können.			x		Clip #1	02:51 - 03:26
Schüler*innen richten ihren Arbeitsplatz ein und wählen ein Irritationsobjekt (trockenes Tonobjekt) aus.					Clip #1	03:27 - 06:02
Schüler*innen werden nicht zeitlich zur Auswahl des Irritationsobjektes unter Druck gesetzt gedrängt, wenn sie sich nicht gleich für ein Objekt entscheiden können. Zeitgefäß vorhanden.					Clip #1	04:14 - 05:28
Emotional: Enttäuschung eines Schülers ersichtlich. Lehrperson beobachtet, aber interveniert vorerst absichtlich nicht					Clip #1	05:31 - 06:13
Sozial: Junge hilft Tischnachbarn beim Auspacken der weichen Tonkugel					Clip #1	05:41 - 05:55
Input der Lehrperson betreffend Handhabung / Möglichkeit der Tonkugel			x		Clip #1	06:04 - 06:14
Emotional/Sozial: Lehrperson interveniert und gibt verschiedene Impulse (Besprechung/Betrachtung der übrig gebliebenen Irritationsobjekte und ein Videoinput (nicht im Aufnahmeausschnitt sichtbar, da Lehrperson und Kind sich nicht im Ausschnitt befinden. Inhalt des Videoinputs: Junge sieht sich in der Aufnahme des ersten Tages selber: Im Zeitraffer sieht der Schüler, wie mit Hilfe der Wulsttechnik, ein Krug entsteht. Der Videoinput soll als positiver Anker dienen und das negative Gefühl der Enttäuschung unterbrechen.			x		Clip #1	06:13 - 08:56
Schüler setzt sich nach Videoinput (Kind scheint zu denken)				x	Clip #1	08:57 - 09:05
Intervention hilft Schüler weiter. Dieser entscheidet sich mit Hilfe der Lehrperson, welche ihm zusätzlich ein Abfalltonobjekt zeigt, sich für ein Irritationsobjekt zu entscheiden.			x		Clip #1	09:06 - 09:49
Lehrperson bezieht sich individuell motivierend „aha...“auf den Schüler			x		Clip #1	06:24 - 06:34
Entspannte Atmosphäre – Musik ertönt					Clip #1	09:22
Lehrpersonen bringen zusätzlich Werkzeuge zur Tonbearbeitung. Störungsfaktor, da es Arbeits- und Konzentrationsfluss der Kinder unterbricht					Clip #1	11:07 - 11:11
Die Mehrheit der Kinder nutzt die zusätzlichen Werkzeuge				x	Clip #1	11:12 - 12:16
Ausdauer und Konzentration					Clip #1	12:19 - 22:29

Tag 2 (Exemplarische Umsetzung mit dem Material Ton)	Wertschätzung	Visuelle Unterst.	Kommunikation LP-Kind	LP im Hintergrund	Video	Zeit
Input Lehrperson, indem er Schüler*innen miteinbezieht. Humor hat Platz. Lehrperson stellt Fragen, die die Kinder zum Denken anregen und worauf die Kinder antworten. Mit einer Frage werden die Kinder von der Lehrperson wieder zum Weiterarbeiten inspiriert, was sie zum nächsten Schritt bringt.			x		Clip #1	22:30 - 26:08
Wertschätzung der Lehrperson gegenüber dem Kind	x		x		Clip #1	25:12 - 25:15
Entspannte Atmosphäre – Musik ertönt erneut					Clip #1	26:17 -
Waffel (eingerollte Tonfläche) des einen Jungen diente als Anregung für die Waffel (eingerollte Tonfläche) des anderen Jungen					Clip #1	30:37
Individuelle Materialausgabe (Schlicker) der Lehrperson			x		Clip #1	31:40 - 31:44
Mündlicher Austausch beider Lehrpersonen. Beobachtungen werden im Flüsterton ausgetauscht.			x		Clip #1	31:56 - 32:37
Originell. Junge rechts oben im Bildausschnitt integriert als einziger die Werkzeuge in sein Tonobjekt. Alles ist erlaubt.					Clip #1	44:52 - 45:20

Tag 2 (Ton)	Wertschätzung	Visuelle Unterst.	Kommunikation LP-Kind	LP im Hintergrund	Video	Zeit
Wertschätzung der Lehrperson gegenüber den Kindern. Lehrpersonen drücken Gefühl aus / Emotion	x				Clip #2	00:13 - 00:23
Lehrperson erklärt weiteres Vorgehen			x		Clip #2	00:24 - 00:38
Lehrperson fragt eine Schülerin direkt, betreffend Ziel / Vorgehensweise der vorangehenden Aufgabe			x		Clip #2	00:38 - 00:47
Schülerin antwortet			x		Clip #2	00:48
Lehrperson stellt der Schülerin, bezüglich ihrer Vorgehensweise eine Frage			x		Clip #2	00:49
Schülerin antwortet			x		Clip #2	00:51 - 01:00
Lehrperson fasst Gesagtes zusammen			x		Clip #2	01:01 - 01:06
Lehrperson fragt gezielt den Schüler der vor dem Projekt keinerlei Erfahrungen mit dem Material Ton hatte nach seiner Vorgehensweise			x		Clip #2	01:07 - 01:25
Lehrperson fragt direkt einen Schüler nach seiner Vorgehensweise und macht einen kleinen Hinweis			x		Clip #2	01:26 - 01:38
Schüler schildert			x		Clip #2	01:39 - 02:10
Lehrperson fragt im Plenum nach weiteren Erfahrungen			xx		Clip #2	02:11 - 02:13
Schüler schildert					Clip #2	02:14 - 02:40
Wertschätzung der Lehrperson gegenüber dem Kind. Zudem erwähnt Lehrperson wichtigen Moment im kreativen Prozess - das „nicht weiter wissen“.	x		x		Clip #2	02:41 - 03:07

Tag 1 (intermediale Transfer)	Wertschätzung	Visuelle Unterst.	Kommunikation LP-Kind	LP im Hintergrund	Video	Zeit
Powerpoint Präsentation als visueller Input für die ganze Klasse		x			Clip #1	00:00 - 06:28
Lehrperson fragt danach, was für Gefühle im kreativen Prozess auftauchen können			x		Clip #1	06:40 - 07:03
Schüler*innen antworten			x		Clip #1	07:04-07:37
Lehrperson bezieht sich auf das Gesagte			x		Clip #1	07:40 -
Lehrperson fragt bei Kinder nach			x		Clip #1	07:58
Lehrperson hält fest, dass das Gefühl des nicht Weiterkommens in einem Prozess normal ist			x		Clip #1	08:06 - 08:08
Lehrperson stellt das „Büro“ vor. Anlaufstelle, wenn man nicht weiterkommt			x		Clip #1	08:09-08:50
„wir geben dir keine Lösung, wir helfen dir im Denken, wie du weiterkommen könntest. Das ist nämlich wichtig. Nicht wir sagen dir, was du machst. Wir helfen dir beim Denken“.			x		Clip #1	08:39 – 08:49
Lehrperson benennt das Ziel einen intermedialen Transfer durchzuführen			x		Clip #1	09:25 – 09:44
Lehrperson bezieht sich auf Schüler			x		Clip #1	09:45-10:14
Schüler*innen zählen unterschiedliche Medien auf, die Lehrperson fasst Gesagtes immer wieder zusammen und ergänzt			x		Clip #1	09:15-12:36
Lehrperson erklärt anhand der aufgezählten Medien und der Tonobjekten auf dem Fenstersims (visuelle Unterstützung) wie der intermediale Transfer umgesetzt werden kann.		x			Clip #1	12:38-17:29
„Das Ziel ist am Schluss, dass deine Zeichnung, dein Tonobjekt in einem anderen Medium wiederzuerkennen ist“			x		Clip #1	17:25 - 17:35
Unterschiedliche Medien stehen auf Blätter geschrieben und werden an die Wandtafel gehängt. Visuelle Unterstützung. Einige Kinder beginnen sich spontan untereinander über die Medien auszutauschen		x			Clip #1	17:47 – 18:27
Lehrperson ermutigt die Schüler*innen, sich auf neue Medien einzulassen			x		Clip #1	18:28-19:38
Lehrperson weist auf die Wichtigkeit der Technik / Struktur eines Mediums hin - Tontechnik und Medientechnik			x		Clip #1	19:41
„Du lernst die Technik, zu den verschiedenen Medien“.			x		Clip #1	19:59-20:03
Lehrperson ermutigt Kinder erneut. „Hab Mut, du darfst auch etwas ausprobieren, was du noch nie gemacht hast“.			x		Clip #1	20:04-20:09
Lehrperson informiert über die Schüler*innen Präsentation, die das Projekt abschliesst.			x		Clip #1	20:40 – 21:05
Lehrperson betont, dass der Prozess im Fokus steht und nicht das Resultat			x		Clip #1	21:06 - 21:19

Tag 1 (intermediale Transfer)	Wertschätzung	Visuelle Unterst.	Kommunikation LP-Kind	LP im Hintergrund	Video	Zeit
Lehrperson betont abschliessend, dass der durchlaufene Weg wichtig ist und nicht das Endprodukt bei der Präsentation.			x		Clip #1	21:06-21:17
Lehrperson fragt Kinder, ob sie verstehen, worum es geht.			x		Clip #1	22:58-23:10
Makulatur Papier für Brainstorming (visuelle Unterstützung)		x			Clip #1	23:27 -